

Les bilans académiques Mon Master

Académies et régions académiques

Campagne 2023

Juin 2024 - 1^{ère} édition

Cette brochure est éditée par

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Direction générale de la recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESR, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Frédéric Tallet

Exécution graphique

SIES

Date de publication

Mai 2024

Auteurs

Morgane Fridlin ; Lionel Bonneville

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plate-forme open data du MESR

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/home/>

Les bilans académiques Mon Master

Campagne 2023
1^{ère} édition

Académies et régions académiques

Avant-propos

Depuis la rentrée universitaire 2023, les candidatures en première année de diplôme national de master (DNM) se déroulent via la nouvelle plateforme nationale Mon Master (monmaster.gouv.fr). Cette plateforme remplace alors les portails existant auparavant (comme e-candidat par exemple).

Mon Master est à la fois un catalogue recensant les formations de diplôme national de master (DNM) et un guichet national unique pour le dépôt des candidatures en master 1. La plateforme instaure aussi un calendrier commun à l'ensemble des établissements pour le dépôt des candidatures, l'envoi des réponses aux candidats et les inscriptions administratives. Des recrutements pour certains masters à vocation internationale et pour les écoles de journalisme continuent à s'effectuer en dehors de la plateforme Mon Master. Par ailleurs, certains étudiants ne sont pas concernés par la plateforme, notamment les étudiants de nationalité étrangère couverts par le dispositif Etudes en France, les étudiants redoublant leur master 1 et les étudiants inscrits dans des cursus intégrant une admission automatique en première année de master.

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche exploite les données recueillies sur la plateforme Mon Master et met à disposition de tous les bilans académiques de la campagne 2023. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiées :

[Mon Master 2023 – Les candidatures à l'entrée en master \(novembre 2023\)](#)

[Mon Master 2023 – Les propositions d'admission en master \(janvier 2024\)](#)

et du jeu de données est déjà mis en ligne en opendata sur DataESR qui donne la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires : [opendata Mon Master 2023](#).

Ces bilans se présentent sous forme de tableaux et de cartes sur le périmètre des académies et des régions académiques. Ils se composent chacun de deux fiches proposant deux entrées :

- Une « **Fiche Candidats** » déclinant des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie en 2022-2023.
- Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour l'ensemble des candidats qui souhaitent faire leur master dans l'académie, c'est-à-dire ayant confirmé une candidature dans l'académie.

Ces fiches présentent des chiffres-clés et indicateurs permettant de connaître les candidatures en master sur le territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. Les indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)
Direction générale de la recherche
et de l'innovation (DGRI)

Sommaire

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	7
Fiche Candidats : candidats issus de l'académie	7
Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans l'académie	8
Calendrier Mon Master de la campagne 2023	9
Académie de Aix-Marseille	10
Académie de Amiens	16
Académie de Besançon	22
Académie de Bordeaux.....	28
Académie de Clermont-Ferrand.....	34
Académie de Corse	40
Académie de Créteil	46
Académie de Dijon.....	52
Académie de Grenoble	58
Académie de Lille.....	64
Académie de Limoges.....	70
Académie de Lyon	76
Académie de Montpellier	82
Académie de Nancy-Metz.....	88
Académie de Nantes.....	94
Académie de Nice	100
Académie de Normandie	106
Académie de Orléans-Tours.....	112
Académie de Paris	118
Académie de Poitiers.....	124
Académie de Reims	130
Académie de Rennes	136
Académie de Strasbourg.....	142
Académie de Toulouse	148
Académie de Versailles.....	154
Académie de Guadeloupe	160
Académie de Guyane.....	166
Académie de La Réunion	172
Académie de Martinique	178
Académie de Mayotte	184
Académie de Nouvelle Calédonie	187
Académie de Polynésie Française	193

Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes.....	199
Région académique de Bourgogne-Franche-Comté	205
Région académique de Grand Est	211
Région académique de Hauts-de-France	217
Région académique de Île-de-France.....	223
Région académique de Nouvelle-Aquitaine	229
Région académique de Occitanie.....	235
Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur	241
France entière	247
Annexes	250
Source et champ.....	250
Définitions et concepts.....	250
Glossaire	253
Indicateur complémentaire : matrice des flux de candidats avec acceptation entre les académies	254

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

Fiche Candidats : candidats issus de l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP)¹ lors de la campagne 2023 et **qui suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie étudiée à la rentrée scolaire 2022-2023.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission, et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Répartition des candidats après acceptation dans les différentes académies**

Cette carte représente la répartition géographique des candidats issus de l'académie étudiée en montrant les académies dans lesquelles ils ont accepté une proposition d'admission (présenté en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, le nombre moyen de candidatures confirmées par candidat, le nombre total de propositions reçues et le nombre moyen de propositions reçues par candidat, selon le type de formation dans lesquelles les candidats étaient inscrits lors de la rentrée 2022-2023 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, master, autre formation).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures**

Ce tableau présente le nombre de candidatures confirmées, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre d'acceptation d'une proposition d'admission, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « droit et sciences politiques », « économie, gestion et AES », « lettres, langues et arts », « sciences humaines et sociales », « sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « MEEF ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

¹ Lors de la session 2023, une seule phase d'admission a été organisée dans Mon Master : la phase principale.

Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP)² lors de la campagne 2023 dans une ou plusieurs formations de l'académie étudiée, qu'ils aient été inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France à la rentrée 2022-2023 ou non.

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme Mon Master lors de la campagne 2023, le nombre de places offertes, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission, le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, et le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Origine géographique par académie des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente l'origine géographique des candidats qui ont accepté une proposition d'admission dans l'académie étudiée en montrant les académies dans lesquelles ils étaient inscrits au moment de leurs candidatures (présenté en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Les candidats avec au moins une candidature dans l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées et le nombre total de propositions reçues, selon le type de formation dans lesquelles les candidats étaient inscrits lors de la rentrée 2022-2023 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, master, autre formation, non-inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Les candidats avec au moins une candidature dans l'académie par discipline des candidatures**

Ce tableau donne le nombre de formations, le nombre de places offertes, le nombre total de candidatures confirmées, le nombre total de propositions reçues, ainsi que le nombre de candidats avec une candidature confirmée, ayant reçu une proposition d'admission et ayant finalement accepté une proposition d'admission, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « droit et sciences politiques », « économie, gestion et AES », « lettres, langues et arts », « sciences humaines et sociales », « sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « MEEF ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

² Lors de la session 2023, une seule phase d'admission a été organisée dans Mon Master : la phase principale.

Calendrier Mon Master de la campagne 2023

Académie de Aix-Marseille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Aix-Marseille en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	7 002	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	5 478	124 470	78,2 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	4 449	101 784	63,5 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	66 473	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	14 668	353 835	22,1 %	22,1 %

Note de lecture : 7 002 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 5 478 ont reçu au moins une proposition d'admission et 4 449 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 66 473 candidatures et ont reçu 14 668 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Aix-Marseille. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	5 273	631	632	466	7 002
	dont femmes	64,1 %	51,7 %	61,9 %	62,0 %	62,7 %
	dont hors académie	79,4 %	73,7 %	79,0 %	79,6 %	78,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 394	366	397	321	5 478
	dont femmes	63,9 %	54,6 %	65,0 %	63,9 %	63,4 %
	dont hors académie	49,3 %	58,7 %	65,5 %	65,7 %	52,1 %
	% parmi les candidats	83,3 %	58,0 %	62,8 %	68,9 %	78,2 %
	% parmi les candidates	83,0 %	61,3 %	66,0 %	70,9 %	79,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 719	236	263	231	4 449
	dont femmes	64,3 %	54,2 %	64,6 %	65,8 %	63,9 %
	dont hors académie	25,6 %	47,9 %	54,8 %	50,2 %	29,8 %
	% parmi les candidats	70,5 %	37,4 %	41,6 %	49,6 %	63,5 %
	% parmi les candidates	70,7 %	39,3 %	43,5 %	52,6 %	64,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,6 %	64,5 %	66,2 %	72,0 %	81,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,2 %	64,0 %	65,9 %	74,1 %	81,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	53 539	4 605	4 429	3 900	66 473
	dont hors académie	70,4 %	70,9 %	79,0 %	77,9 %	71,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,2	7,3	7,0	8,4	9,5
Propositions reçues en PP	Nombre	12 446	650	859	713	14 668
	dont hors académie	44,8 %	57,1 %	66,4 %	63,1 %	47,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	1,0	1,4	1,5	2,1

Note de lecture : Parmi les 5 273 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 64,1 % sont des femmes et 79,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 4 394 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 49,3 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 719 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 25,6 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 5 273 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,5 % ont accepté une proposition d'admission (70,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 4 394 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,6 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 5 273 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 53 539 candidatures (70,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 12 446 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,8 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,2 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 628	1 663	1 133	2 041	2 129	1 343
	dont femmes	72,7 %	59,7 %	75,5 %	68,3 %	44,7 %	71,2 %
	dont hors académie	89,7 %	70,2 %	60,9 %	71,5 %	77,8 %	55,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 158	916	667	1 032	1 401	1 134
	dont femmes	74,4 %	57,4 %	75,9 %	68,0 %	45,1 %	71,6 %
	dont hors académie	53,8 %	47,9 %	50,8 %	57,4 %	56,3 %	32,6 %
	% parmi les candidats	71,1 %	55,1 %	58,9 %	50,6 %	65,8 %	84,4 %
	% parmi les candidates	72,8 %	53,0 %	59,2 %	50,3 %	66,4 %	84,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	988	483	482	702	1 036	758
	dont femmes	74,8 %	55,7 %	72,0 %	69,1 %	43,1 %	73,4 %
	dont hors académie	27,2 %	29,8 %	34,6 %	40,2 %	33,7 %	15,2 %
	% parmi les candidats	60,7 %	29,0 %	42,5 %	34,4 %	48,7 %	56,4 %
	% parmi les candidates	62,4 %	27,1 %	40,6 %	34,8 %	46,8 %	58,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,3 %	52,7 %	72,3 %	68,0 %	73,9 %	66,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	51,1 %	68,6 %	69,1 %	70,6 %	68,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	17 176	10 946	3 940	10 211	16 765	7 435
	dont hors académie	76,9 %	66,1 %	63,4 %	73,7 %	75,8 %	58,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,6	6,6	3,5	5,0	7,9	5,5
Propositions reçues	Nombre	2 996	1 917	1 249	1 934	3 422	3 150
	dont hors académie	48,2 %	40,9 %	56,9 %	56,5 %	55,7 %	32,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	2,1	1,9	1,9	2,4	2,8

Note de lecture : 1 628 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 72,7 % de ces candidats étaient des femmes et 89,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 158 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 74,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 53,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 628 candidats, 71,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 72,8 % des candidates.

Finalement, 988 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,8 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 27,2 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 628 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 60,7 % ont accepté une proposition (62,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 158 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,3 % en ont accepté une (c'est le cas pour 85,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 628 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 17 176 candidatures dans cette discipline (76,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 2 996 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,6 candidatures et ont reçu 2,6 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Aix-Marseille**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		51 153	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		14 349	150 837	28,1 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		5 722	121 763	11,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		91 339	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		19 867	407 626	21,8 %	20,9 %
Formations	Nombre	291	7 694		
	dont alternance	8,9 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	8 168	171 673		
	dont alternance	7,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 51 153 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 14 349 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 5 722 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 91 339 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 291 formations proposées dans l'académie (dont 8,9 % sont en alternance). Par ailleurs, 19 867 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 8 168 places sur Mon Master (dont 7,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Aix-Marseille. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	34 461	1 960	2 350	2 525	9 857	51 153
	dont femmes	65,4 %	50,4 %	56,3 %	61,9 %	61,4 %	63,5 %
	dont hors académie	85,4 %	74,1 %	83,0 %	86,5 %		87,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 336	473	647	616	2 277	14 349
	dont femmes	66,4 %	57,7 %	65,4 %	68,0 %	65,8 %	66,1 %
	dont hors académie	63,2 %	54,8 %	69,2 %	70,6 %		69,4 %
	% parmi les candidats	30,0 %	24,1 %	27,5 %	24,4 %	23,1 %	28,1 %
	% parmi les candidates	30,5 %	27,6 %	32,0 %	26,8 %	24,7 %	29,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 987	218	258	244	1 015	5 722
	dont femmes	64,9 %	56,4 %	63,6 %	62,7 %	62,9 %	64,1 %
	dont hors académie	30,6 %	43,6 %	53,9 %	52,9 %		45,4 %
	% parmi les candidats	11,6 %	11,1 %	11,0 %	9,7 %	10,3 %	11,2 %
	% parmi les candidates	11,5 %	12,4 %	12,4 %	9,8 %	10,5 %	11,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,6 %	46,1 %	39,9 %	39,6 %	44,6 %	39,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,7 %	45,1 %	38,8 %	36,5 %	42,6 %	38,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	62 275	3 605	3 925	4 436	17 098	91 339
	dont hors académie	74,5 %	62,8 %	76,3 %	80,5 %		79,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8
Propositions reçues en PP	Nombre	14 735	561	825	774	2 972	19 867
	dont hors académie	53,4 %	50,3 %	65,0 %	66,0 %		61,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 34 461 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,4 % sont des femmes et 85,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 336 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,4 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 63,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 30,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 30,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 987 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 30,6 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 34 461 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,6 % ont accepté une proposition d'admission (11,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 336 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 38,6 % en ont finalement accepté une (37,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 34 461 candidats de licence générale ont confirmé 62 275 candidatures au sein de l'académie, dont 14 735 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,8 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		19	25	44	61	75	67
Places offertes		1 085	952	962	1 436	1 726	2 007
Nombre de candidats pour une place		10,4	8,4	4,6	7,6	8,4	3,1
Candidats en PP	Nombre	11 265	7 964	4 463	10 948	14 487	6 318
	dont femmes	74,9 %	54,0 %	75,2 %	73,2 %	46,7 %	71,9 %
	dont hors académie	88,1 %	84,8 %	80,2 %	86,3 %	87,6 %	80,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 273	1 961	1 521	2 916	3 504	2 876
	dont femmes	75,5 %	59,7 %	76,3 %	71,0 %	50,0 %	73,5 %
	dont hors académie	59,0 %	65,9 %	69,6 %	76,7 %	68,8 %	64,8 %
	% parmi les candidats	20,2 %	24,6 %	34,1 %	26,6 %	24,2 %	45,5 %
	% parmi les candidates	20,4 %	27,2 %	34,5 %	25,8 %	25,9 %	46,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 079	603	659	965	1 316	1 100
	dont femmes	74,8 %	53,1 %	71,6 %	71,9 %	43,9 %	72,2 %
	dont hors académie	33,4 %	43,8 %	52,2 %	56,5 %	47,8 %	41,5 %
	% parmi les candidats	9,6 %	7,6 %	14,8 %	8,8 %	9,1 %	17,4 %
	% parmi les candidates	9,6 %	7,4 %	14,1 %	8,7 %	8,6 %	17,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,5 %	30,7 %	43,3 %	33,1 %	37,6 %	38,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,0 %	27,3 %	40,7 %	33,5 %	33,0 %	37,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	17 742	15 581	6 143	16 031	22 643	13 199
	dont hors académie	77,6 %	76,2 %	76,5 %	83,2 %	82,1 %	76,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	2,0	1,4	1,5	1,6	2,1
Propositions reçues en PP	Nombre	3 019	2 718	1 686	3 351	4 281	4 812
	dont hors académie	48,6 %	58,3 %	68,1 %	74,9 %	64,6 %	56,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,4	1,1	1,1	1,2	1,7

Note de lecture : L'académie propose 19 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 085 étudiants. 11 265 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,4 candidats pour une place dans cette discipline. 74,9 % de ces candidats étaient des femmes et 88,1 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 2 273 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 75,5 % sont des femmes et 59,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 20,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 20,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 079 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 74,8 % sont des femmes et 33,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 11 265 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 9,6 % ont accepté une proposition (9,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 273 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 47,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 47,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 17 742 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (77,6 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 3 019 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Amiens

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Amiens en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Amiens	France	Amiens	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	2 847	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	2 192	124 470	77,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	1 800	101 784	63,2 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	29 008	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	6 172	353 835	21,3 %	22,1 %

Note de lecture : 2 847 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 2 192 ont reçu au moins une proposition d'admission et 1 800 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 29 008 candidatures et ont reçu 6 172 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Amiens. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	2 225	339	141	142	2 847
	dont femmes	63,7 %	41,0 %	59,6 %	57,0 %	60,4 %
	dont hors académie	86,9 %	77,3 %	83,0 %	83,8 %	85,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 792	213	94	93	2 192
	dont femmes	64,7 %	39,0 %	60,6 %	61,3 %	61,9 %
	dont hors académie	65,0 %	56,8 %	77,7 %	75,3 %	65,1 %
	% parmi les candidats	80,5 %	62,8 %	66,7 %	65,5 %	77,0 %
	% parmi les candidates	81,8 %	59,7 %	67,9 %	70,4 %	78,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 541	138	60	61	1 800
	dont femmes	65,4 %	34,1 %	56,7 %	63,9 %	62,7 %
	dont hors académie	35,1 %	38,4 %	68,3 %	65,6 %	37,5 %
	% parmi les candidats	69,3 %	40,7 %	42,6 %	43,0 %	63,2 %
	% parmi les candidates	71,1 %	33,8 %	40,5 %	48,1 %	65,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,0 %	64,8 %	63,8 %	65,6 %	82,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	56,6 %	59,6 %	68,4 %	83,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	24 787	2 028	1 005	1 188	29 008
	dont hors académie	81,4 %	80,4 %	88,9 %	85,4 %	81,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,1	6,0	7,1	8,4	10,2
Propositions reçues en PP	Nombre	5 406	378	216	172	6 172
	dont hors académie	60,9 %	53,4 %	80,1 %	73,8 %	61,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	1,1	1,5	1,2	2,2

Note de lecture : Parmi les 2 225 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 63,7 % sont des femmes et 86,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 1 792 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 65,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 80,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 541 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 35,1 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 2 225 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 69,3 % ont accepté une proposition d'admission (71,1 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 1 792 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,0 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 2 225 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 24 787 candidatures (81,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 5 406 ont été suivies d'une proposition d'admission (60,9 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 11,1 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	376	619	326	785	882	867
	dont femmes	66,8 %	55,6 %	74,8 %	70,8 %	43,4 %	71,4 %
	dont hors académie	93,9 %	85,3 %	75,8 %	78,9 %	85,3 %	74,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	204	328	213	367	603	733
	dont femmes	69,1 %	51,5 %	75,6 %	73,8 %	43,3 %	72,6 %
	dont hors académie	69,1 %	57,9 %	62,0 %	51,0 %	68,2 %	64,5 %
	% parmi les candidats	54,3 %	53,0 %	65,3 %	46,8 %	68,4 %	84,5 %
	% parmi les candidates	56,2 %	49,1 %	66,0 %	48,7 %	68,1 %	85,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	167	199	134	259	474	567
	dont femmes	70,1 %	43,7 %	78,4 %	75,3 %	43,0 %	74,1 %
	dont hors académie	47,9 %	39,7 %	37,3 %	31,3 %	46,8 %	28,7 %
	% parmi les candidats	44,4 %	32,1 %	41,1 %	33,0 %	53,7 %	65,4 %
	% parmi les candidates	46,6 %	25,3 %	43,0 %	35,1 %	53,3 %	67,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,9 %	60,7 %	62,9 %	70,6 %	78,6 %	77,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,0 %	51,5 %	65,2 %	72,0 %	78,2 %	78,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	4 186	4 538	1 264	4 162	8 438	6 420
	dont hors académie	84,0 %	82,9 %	81,3 %	82,1 %	84,6 %	75,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,1	7,3	3,9	5,3	9,6	7,4
Propositions reçues	Nombre	575	673	462	645	1 688	2 129
	dont hors académie	58,8 %	53,5 %	66,0 %	55,0 %	65,8 %	62,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	2,1	2,2	1,8	2,8	2,9

Note de lecture : 376 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 66,8 % de ces candidats étaient des femmes et 93,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 204 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 69,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 69,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 376 candidats, 54,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 56,2 % des candidates.

Finalement, 167 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,1 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 47,9 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 376 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 44,4 % ont accepté une proposition (46,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 204 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 83,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 376 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 4 186 candidatures dans cette discipline (84,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 575 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,1 candidatures et ont reçu 2,8 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Amiens**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Amiens	France	Amiens	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		18 306	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		4 960	150 837	27,1 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		1 857	121 763	10,1 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		26 529	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		6 281	407 626	23,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	137	7 694		
	dont alternance	23,4 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	2 796	171 673		
	dont alternance	18,9 %	10,4 %		

Note de lecture : 18 306 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 4 960 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 1 857 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 26 529 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 137 formations proposées dans l'académie (dont 23,4 % sont en alternance). Par ailleurs, 6 281 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 2 796 places sur Mon Master (dont 18,9 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Amiens. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	12 178	912	794	760	3 662	18 306
	dont femmes	67,0 %	47,7 %	52,8 %	66,6 %	60,3 %	64,1 %
	dont hors académie	83,4 %	74,9 %	90,7 %	88,4 %		86,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 620	313	169	152	706	4 960
	dont femmes	67,4 %	45,4 %	60,4 %	67,1 %	63,3 %	65,2 %
	dont hors académie	61,4 %	56,5 %	78,1 %	77,0 %		67,7 %
	% parmi les candidats	29,7 %	34,3 %	21,3 %	20,0 %	19,3 %	27,1 %
	% parmi les candidates	29,9 %	32,6 %	24,3 %	20,2 %	20,2 %	27,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 319	145	49	47	297	1 857
	dont femmes	66,0 %	46,2 %	63,3 %	70,2 %	64,0 %	64,2 %
	dont hors académie	24,2 %	41,4 %	61,2 %	55,3 %		39,4 %
	% parmi les candidats	10,8 %	15,9 %	6,2 %	6,2 %	8,1 %	10,1 %
	% parmi les candidates	10,7 %	15,4 %	7,4 %	6,5 %	8,6 %	10,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,4 %	46,3 %	29,0 %	30,9 %	42,1 %	37,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,7 %	47,2 %	30,4 %	32,4 %	42,5 %	36,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	18 150	1 374	1 046	1 033	4 926	26 529
	dont hors académie	74,6 %	71,1 %	89,3 %	83,3 %		80,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,5	1,3	1,4	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	4 694	379	203	183	822	6 281
	dont hors académie	54,9 %	53,6 %	78,8 %	75,4 %		62,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 12 178 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 67,0 % sont des femmes et 83,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 3 620 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 67,4 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 61,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 29,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 29,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 319 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,0 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 24,2 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 12 178 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 10,8 % ont accepté une proposition d'admission (10,7 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 3 620 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 36,4 % en ont finalement accepté une (35,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 12 178 candidats de licence générale ont confirmé 18 150 candidatures au sein de l'académie, dont 4 694 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		12	21	8	17	42	37
Places offertes		211	484	238	417	542	904
Nombre de candidats pour une place		13,0	5,4	4,3	10,6	8,2	4,4
Candidats en PP	Nombre	2 741	2 607	1 028	4 402	4 443	4 005
	dont femmes	68,7 %	51,9 %	72,9 %	76,4 %	46,2 %	73,7 %
	dont hors académie	89,9 %	86,7 %	78,2 %	87,3 %	86,4 %	79,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	547	792	435	834	1 045	1 506
	dont femmes	74,2 %	51,4 %	70,8 %	70,5 %	50,1 %	75,4 %
	dont hors académie	73,1 %	73,4 %	64,8 %	68,6 %	63,2 %	61,7 %
	% parmi les candidats	20,0 %	30,4 %	42,3 %	18,9 %	23,5 %	37,6 %
	% parmi les candidates	21,5 %	30,1 %	41,1 %	17,5 %	25,5 %	38,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	151	221	138	286	400	661
	dont femmes	73,5 %	46,6 %	67,4 %	72,7 %	43,5 %	76,1 %
	dont hors académie	42,4 %	45,7 %	39,1 %	37,8 %	37,0 %	38,9 %
	% parmi les candidats	5,5 %	8,5 %	13,4 %	6,5 %	9,0 %	16,5 %
	% parmi les candidates	5,9 %	7,6 %	12,4 %	6,2 %	8,5 %	17,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	27,6 %	27,9 %	31,7 %	34,3 %	38,3 %	43,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	27,3 %	25,3 %	30,2 %	35,4 %	33,2 %	44,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	3 997	3 723	1 055	5 004	6 744	6 006
	dont hors académie	83,3 %	79,2 %	77,6 %	85,1 %	80,7 %	73,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,4	1,0	1,1	1,5	1,5
Propositions reçues en PP	Nombre	688	1 035	439	915	1 343	1 861
	dont hors académie	65,6 %	69,8 %	64,2 %	68,3 %	57,0 %	56,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,3	1,0	1,1	1,3	1,2

Note de lecture : L'académie propose 12 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 211 étudiants. 2 741 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13,0 candidats pour une place dans cette discipline. 68,7 % de ces candidats étaient des femmes et 89,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 547 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,2 % sont des femmes et 73,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 20,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 21,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 151 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 73,5 % sont des femmes et 42,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 2 741 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 5,5 % ont accepté une proposition (5,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 547 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 27,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 27,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 3 997 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (83,3 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 688 ont été suivies d'une proposition d'admission (65,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Besançon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Besançon en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Besançon	France	Besançon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	2 039	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	1 640	124 470	80,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	1 389	101 784	68,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	19 793	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	4 567	353 835	23,1 %	22,1 %

Note de lecture : 2 039 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 1 640 ont reçu au moins une proposition d'admission et 1 389 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 19 793 candidatures et ont reçu 4 567 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Besançon. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 641	177	161	60	2 039
	dont femmes	62,0 %	42,4 %	52,2 %	58,3 %	59,4 %
	dont hors académie	83,7 %	80,8 %	88,2 %	93,3 %	84,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 376	118	108	38	1 640
	dont femmes	60,5 %	45,8 %	49,1 %	63,2 %	58,7 %
	dont hors académie	56,8 %	69,5 %	79,6 %	89,5 %	59,9 %
	% parmi les candidats	83,9 %	66,7 %	67,1 %	63,3 %	80,4 %
	% parmi les candidates	81,8 %	72,0 %	63,1 %	68,6 %	79,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 197	76	83	33	1 389
	dont femmes	60,6 %	46,1 %	48,2 %	63,6 %	59,1 %
	dont hors académie	33,3 %	60,5 %	75,9 %	81,8 %	38,5 %
	% parmi les candidats	72,9 %	42,9 %	51,6 %	55,0 %	68,1 %
	% parmi les candidates	71,3 %	46,7 %	47,6 %	60,0 %	67,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,0 %	64,4 %	76,9 %	86,8 %	84,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,1 %	64,8 %	75,5 %	87,5 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	16 357	1 243	1 519	674	19 793
	dont hors académie	80,3 %	87,5 %	91,4 %	89,8 %	81,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,0	7,0	9,4	11,2	9,7
Propositions reçues en PP	Nombre	4 059	212	211	85	4 567
	dont hors académie	54,6 %	72,2 %	74,4 %	83,5 %	56,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,2	1,3	1,4	2,2

Note de lecture : Parmi les 1 641 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,0 % sont des femmes et 83,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 1 376 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 56,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 197 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,3 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 1 641 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,9 % ont accepté une proposition d'admission (71,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 1 376 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 87,0 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,1 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 1 641 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 16 357 candidatures (80,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 4 059 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,0 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	280	447	299	618	669	493
	dont femmes	73,9 %	58,2 %	73,2 %	66,7 %	40,7 %	69,0 %
	dont hors académie	92,5 %	88,6 %	74,2 %	88,7 %	81,9 %	64,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	196	239	208	320	496	430
	dont femmes	75,0 %	55,2 %	73,6 %	62,5 %	39,7 %	69,3 %
	dont hors académie	63,8 %	64,0 %	58,2 %	65,0 %	59,7 %	46,3 %
	% parmi les candidats	70,0 %	53,5 %	69,6 %	51,8 %	74,1 %	87,2 %
	% parmi les candidates	71,0 %	50,8 %	69,9 %	48,5 %	72,4 %	87,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	164	142	138	237	387	321
	dont femmes	75,0 %	50,7 %	71,7 %	67,5 %	38,2 %	68,2 %
	dont hors académie	39,6 %	52,1 %	45,7 %	42,2 %	44,7 %	18,7 %
	% parmi les candidats	58,6 %	31,8 %	46,2 %	38,3 %	57,8 %	65,1 %
	% parmi les candidates	59,4 %	27,7 %	45,2 %	38,8 %	54,4 %	64,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,7 %	59,4 %	66,3 %	74,1 %	78,0 %	74,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,7 %	54,5 %	64,7 %	80,0 %	75,1 %	73,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	3 316	3 295	1 267	3 780	5 212	2 923
	dont hors académie	87,0 %	82,6 %	77,0 %	88,1 %	83,4 %	66,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,8	7,4	4,2	6,1	7,8	5,9
Propositions reçues	Nombre	641	460	404	614	1 178	1 270
	dont hors académie	60,7 %	58,0 %	60,6 %	67,8 %	61,2 %	43,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,3	1,9	1,9	1,9	2,4	3,0

Note de lecture : 280 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 73,9 % de ces candidats étaient des femmes et 92,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 196 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 75,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 63,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 280 candidats, 70,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 71,0 % des candidates.

Finalement, 164 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 75,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 39,6 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 280 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 58,6 % ont accepté une proposition (59,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 196 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 83,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 83,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 280 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 3 316 candidatures dans cette discipline (87,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 641 ont été suivies d'une proposition d'admission (60,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,8 candidatures et ont reçu 3,3 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Besançon**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Besançon	France	Besançon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		14 300	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		3 953	150 837	27,6 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		1 421	121 763	9,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		20 426	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		5 104	407 626	25,0 %	20,9 %
Formations	Nombre	135	7 694		
	dont alternance	18,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	2 358	171 673		
	dont alternance	19,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 14 300 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 3 953 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 1 421 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 20 426 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 135 formations proposées dans l'académie (dont 18,5 % sont en alternance). Par ailleurs, 5 104 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 2 358 places sur Mon Master (dont 19,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Besançon. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	9 284	744	662	602	3 008	14 300
	dont femmes	62,4 %	38,6 %	46,2 %	54,7 %	54,1 %	58,3 %
	dont hors académie	84,3 %	87,8 %	89,0 %	94,0 %		88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 807	173	147	115	711	3 953
	dont femmes	63,8 %	49,1 %	60,5 %	53,9 %	59,9 %	62,1 %
	dont hors académie	59,9 %	71,7 %	74,8 %	91,3 %		69,1 %
	% parmi les candidats	30,2 %	23,3 %	22,2 %	19,1 %	23,6 %	27,6 %
	% parmi les candidates	30,9 %	29,6 %	29,1 %	18,8 %	26,2 %	29,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 021	68	52	26	254	1 421
	dont femmes	61,5 %	51,5 %	48,1 %	42,3 %	62,6 %	60,4 %
	dont hors académie	21,8 %	55,9 %	61,5 %	76,9 %		39,9 %
	% parmi les candidats	11,0 %	9,1 %	7,9 %	4,3 %	8,4 %	9,9 %
	% parmi les candidates	10,8 %	12,2 %	8,2 %	3,3 %	9,8 %	10,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,4 %	39,3 %	35,4 %	22,6 %	35,7 %	35,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,1 %	41,2 %	28,1 %	17,7 %	37,3 %	35,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	13 596	1 104	900	780	4 046	20 426
	dont hors académie	76,3 %	86,0 %	85,4 %	91,2 %		82,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	3 768	195	176	129	836	5 104
	dont hors académie	51,1 %	69,7 %	69,3 %	89,1 %		61,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 9 284 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 62,4 % sont des femmes et 84,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 2 807 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 63,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 59,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 30,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 30,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 021 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 21,8 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 9 284 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,0 % ont accepté une proposition d'admission (10,8 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 2 807 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 36,4 % en ont finalement accepté une (35,1 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 9 284 candidats de licence générale ont confirmé 13 596 candidatures au sein de l'académie, dont 3 768 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		8	19	23	15	53	17
Places offertes		162	400	335	257	594	610
Nombre de candidats pour une place		8,5	7,3	3,5	10,5	7,2	4,0
Candidats en PP	Nombre	1 385	2 938	1 174	2 691	4 306	2 428
	dont femmes	68,9 %	55,4 %	75,1 %	74,8 %	38,7 %	67,3 %
	dont hors académie	85,3 %	91,6 %	83,3 %	85,8 %	88,9 %	81,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	432	713	546	461	960	983
	dont femmes	73,8 %	55,7 %	76,6 %	68,5 %	42,4 %	70,5 %
	dont hors académie	65,0 %	81,9 %	74,9 %	59,4 %	63,5 %	61,4 %
	% parmi les candidats	31,2 %	24,3 %	46,5 %	17,1 %	22,3 %	40,5 %
	% parmi les candidates	33,4 %	24,4 %	47,4 %	15,7 %	24,4 %	42,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	146	174	155	211	366	369
	dont femmes	69,9 %	54,6 %	74,8 %	69,2 %	36,3 %	72,1 %
	dont hors académie	32,2 %	60,9 %	51,6 %	35,1 %	41,5 %	29,3 %
	% parmi les candidats	10,5 %	5,9 %	13,2 %	7,8 %	8,5 %	15,2 %
	% parmi les candidates	10,7 %	5,8 %	13,2 %	7,3 %	8,0 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,8 %	24,4 %	28,4 %	45,8 %	38,1 %	37,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,0 %	23,9 %	27,8 %	46,2 %	32,7 %	38,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	2 021	4 034	1 451	2 946	5 885	4 089
	dont hors académie	78,7 %	85,8 %	79,9 %	84,7 %	85,3 %	76,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,4	1,2	1,1	1,4	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	561	815	608	480	1 124	1 516
	dont hors académie	55,1 %	76,3 %	73,8 %	58,8 %	59,3 %	53,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,1	1,0	1,2	1,5

Note de lecture : L'académie propose 8 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 162 étudiants. 1 385 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 8,5 candidats pour une place dans cette discipline. 68,9 % de ces candidats étaient des femmes et 85,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 432 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,8 % sont des femmes et 65,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 31,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 33,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 146 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 69,9 % sont des femmes et 32,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 1 385 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,5 % ont accepté une proposition (10,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 432 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 33,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 32,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 2 021 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,7 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 561 ont été suivies d'une proposition d'admission (55,1 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Bordeaux

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Bordeaux en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bordeaux	France	Bordeaux	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	7 064	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	5 612	124 470	79,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	4 632	101 784	65,6 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	69 309	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	15 877	353 835	22,9 %	22,1 %

Note de lecture : 7 064 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 5 612 ont reçu au moins une proposition d'admission et 4 632 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 69 309 candidatures et ont reçu 15 877 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Bordeaux. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	5 649	376	457	582	7 064
	dont femmes	62,6 %	51,6 %	60,4 %	57,0 %	61,4 %
	dont hors académie	82,9 %	71,3 %	76,6 %	76,1 %	81,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 690	234	309	379	5 612
	dont femmes	62,1 %	55,1 %	62,1 %	61,2 %	61,7 %
	dont hors académie	55,8 %	62,8 %	66,7 %	57,3 %	56,8 %
	% parmi les candidats	83,0 %	62,2 %	67,6 %	65,1 %	79,4 %
	% parmi les candidates	82,4 %	66,5 %	69,6 %	69,9 %	79,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 974	170	207	281	4 632
	dont femmes	62,7 %	58,8 %	61,8 %	58,4 %	62,2 %
	dont hors académie	28,0 %	49,4 %	53,1 %	42,3 %	30,7 %
	% parmi les candidats	70,3 %	45,2 %	45,3 %	48,3 %	65,6 %
	% parmi les candidates	70,5 %	51,5 %	46,4 %	49,4 %	66,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,7 %	72,6 %	67,0 %	74,1 %	82,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,5 %	77,5 %	66,7 %	70,7 %	83,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	59 772	2 147	3 004	4 386	69 309
	dont hors académie	70,4 %	76,0 %	78,4 %	75,5 %	71,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,6	5,7	6,6	7,5	9,8
Propositions reçues en PP	Nombre	14 073	395	642	767	15 877
	dont hors académie	51,3 %	64,1 %	63,4 %	58,9 %	52,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,1	1,4	1,3	2,2

Note de lecture : Parmi les 5 649 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,6 % sont des femmes et 82,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 4 690 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 55,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 974 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,0 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 5 649 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,3 % ont accepté une proposition d'admission (70,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 4 690 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,7 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 5 649 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 59 772 candidatures (70,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 14 073 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,3 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,6 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 788	1 633	1 231	2 093	2 099	1 281
	dont femmes	68,3 %	54,9 %	76,3 %	68,5 %	46,5 %	70,6 %
	dont hors académie	87,9 %	73,7 %	59,5 %	71,4 %	77,0 %	69,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 162	852	840	1 232	1 484	1 023
	dont femmes	70,9 %	53,8 %	78,3 %	66,7 %	46,3 %	70,6 %
	dont hors académie	59,2 %	57,4 %	43,0 %	54,8 %	55,5 %	49,2 %
	% parmi les candidats	65,0 %	52,2 %	68,2 %	58,9 %	70,7 %	79,9 %
	% parmi les candidates	67,5 %	51,1 %	70,1 %	57,3 %	70,5 %	79,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	927	534	519	886	1 104	662
	dont femmes	70,4 %	48,9 %	76,5 %	67,0 %	45,9 %	71,0 %
	dont hors académie	30,4 %	34,8 %	31,2 %	35,7 %	30,5 %	21,3 %
	% parmi les candidats	51,8 %	32,7 %	42,2 %	42,3 %	52,6 %	51,7 %
	% parmi les candidates	53,5 %	29,1 %	42,3 %	41,4 %	52,0 %	51,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,8 %	62,7 %	61,8 %	71,9 %	74,4 %	64,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	79,2 %	57,0 %	60,3 %	72,3 %	73,8 %	65,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	20 893	10 241	3 947	9 741	15 567	8 920
	dont hors académie	69,7 %	71,4 %	66,3 %	73,8 %	73,5 %	70,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,7	6,3	3,2	4,7	7,4	7,0
Propositions reçues	Nombre	3 298	1 709	1 553	2 330	3 872	3 115
	dont hors académie	48,4 %	53,0 %	50,8 %	56,5 %	54,8 %	51,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	2,0	1,8	1,9	2,6	3,0

Note de lecture : 1 788 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,3 % de ces candidats étaient des femmes et 87,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 162 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 70,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 59,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 788 candidats, 65,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 67,5 % des candidates.

Finalement, 927 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,4 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 30,4 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 788 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 51,8 % ont accepté une proposition (53,5 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 162 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 79,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 79,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 788 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 20 893 candidatures dans cette discipline (69,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 3 298 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,7 candidatures et ont reçu 2,8 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Bordeaux**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bordeaux	France	Bordeaux	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		52 869	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		13 329	150 837	25,2 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		5 527	121 763	10,5 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		99 040	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		18 520	407 626	18,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	332	7 694		
	dont alternance	5,1 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	6 987	171 673		
	dont alternance	3,3 %	10,4 %		

Note de lecture : 52 869 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 13 329 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 5 527 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 99 040 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 332 formations proposées dans l'académie (dont 5,1 % sont en alternance). Par ailleurs, 18 520 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 6 987 places sur Mon Master (dont 3,3 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Bordeaux. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	37 740	1 568	2 143	2 491	8 927	52 869
	dont femmes	65,7 %	50,3 %	56,3 %	62,5 %	61,9 %	64,1 %
	dont hors académie	86,0 %	82,7 %	86,3 %	83,4 %		88,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 169	307	526	555	1 772	13 329
	dont femmes	64,9 %	51,8 %	61,8 %	64,3 %	66,1 %	64,6 %
	dont hors académie	62,1 %	59,3 %	69,6 %	59,3 %		67,3 %
	% parmi les candidats	26,9 %	19,6 %	24,5 %	22,3 %	19,8 %	25,2 %
	% parmi les candidates	26,6 %	20,2 %	26,9 %	22,9 %	21,2 %	25,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 106	135	206	264	816	5 527
	dont femmes	62,5 %	49,6 %	65,5 %	60,6 %	63,6 %	62,4 %
	dont hors académie	30,3 %	36,3 %	52,9 %	38,6 %		42,0 %
	% parmi les candidats	10,9 %	8,6 %	9,6 %	10,6 %	9,1 %	10,5 %
	% parmi les candidates	10,3 %	8,5 %	11,2 %	10,3 %	9,4 %	10,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,4 %	44,0 %	39,2 %	47,6 %	46,0 %	41,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,9 %	42,1 %	41,5 %	44,8 %	44,3 %	40,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	74 132	2 455	3 449	4 397	14 607	99 040
	dont hors académie	76,1 %	79,0 %	81,2 %	75,6 %		79,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,0	1,6	1,6	1,8	1,6	1,9
Propositions reçues en PP	Nombre	14 583	341	652	710	2 234	18 520
	dont hors académie	53,0 %	58,4 %	64,0 %	55,6 %		59,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 37 740 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,7 % sont des femmes et 86,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 169 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 64,9 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 62,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 26,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 26,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 106 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 30,3 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 37 740 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 10,9 % ont accepté une proposition d'admission (10,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 169 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 40,4 % en ont finalement accepté une (38,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 37 740 candidats de licence générale ont confirmé 74 132 candidatures au sein de l'académie, dont 14 583 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,0 candidatures et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		57	35	62	57	88	33
Places offertes		1 229	824	1 098	1 203	1 566	1 067
Nombre de candidats pour une place		11,0	11,8	3,1	8,5	9,2	5,1
Candidats en PP	Nombre	13 495	9 758	3 452	10 271	14 378	5 413
	dont femmes	73,9 %	56,7 %	76,9 %	76,7 %	48,6 %	65,8 %
	dont hors académie	88,7 %	87,9 %	74,3 %	85,6 %	87,7 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 538	1 791	1 779	2 351	3 653	1 947
	dont femmes	75,2 %	59,3 %	78,4 %	70,9 %	48,1 %	70,0 %
	dont hors académie	65,6 %	69,8 %	64,1 %	65,3 %	68,1 %	56,4 %
	% parmi les candidats	18,8 %	18,4 %	51,5 %	22,9 %	25,4 %	36,0 %
	% parmi les candidates	19,1 %	19,2 %	52,5 %	21,2 %	25,2 %	38,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 032	648	670	999	1 319	859
	dont femmes	73,0 %	51,1 %	75,7 %	67,9 %	43,4 %	70,5 %
	dont hors académie	37,5 %	46,3 %	46,7 %	42,9 %	41,8 %	39,3 %
	% parmi les candidats	7,6 %	6,6 %	19,4 %	9,7 %	9,2 %	15,9 %
	% parmi les candidates	7,5 %	6,0 %	19,1 %	8,6 %	8,2 %	17,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,7 %	36,2 %	37,7 %	42,5 %	36,1 %	44,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,4 %	31,2 %	36,4 %	40,7 %	32,6 %	44,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	32 888	16 112	4 428	13 673	22 771	9 168
	dont hors académie	80,8 %	81,8 %	70,0 %	81,4 %	81,9 %	70,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,4	1,7	1,3	1,3	1,6	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	3 760	2 259	1 998	2 674	4 618	3 211
	dont hors académie	54,8 %	64,4 %	61,8 %	62,1 %	62,1 %	52,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,3	1,1	1,1	1,3	1,6

Note de lecture : L'académie propose 57 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 229 étudiants. 13 495 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,0 candidats pour une place dans cette discipline. 73,9 % de ces candidats étaient des femmes et 88,7 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 2 538 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 75,2 % sont des femmes et 65,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 18,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 19,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 032 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 73,0 % sont des femmes et 37,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 13 495 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,6 % ont accepté une proposition (7,5 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 538 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 40,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 39,4 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 32 888 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,8 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 3 760 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,4 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Clermont-Ferrand

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Clermont-Ferrand en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	3 047	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	2 419	124 470	79,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	2 014	101 784	66,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	31 074	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	6 701	353 835	21,6 %	22,1 %

Note de lecture : 3 047 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 2 419 ont reçu au moins une proposition d'admission et 2 014 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 31 074 candidatures et ont reçu 6 701 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Clermont-Ferrand. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	2 536	184	174	153	3 047
	dont femmes	61,8 %	46,2 %	43,7 %	49,7 %	59,2 %
	dont hors académie	86,2 %	77,7 %	83,9 %	68,6 %	84,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 105	108	104	102	2 419
	dont femmes	62,3 %	50,0 %	41,3 %	51,0 %	60,4 %
	dont hors académie	60,4 %	65,7 %	81,7 %	52,0 %	61,2 %
	% parmi les candidats	83,0 %	58,7 %	59,8 %	66,7 %	79,4 %
	% parmi les candidates	83,7 %	63,5 %	56,6 %	68,4 %	80,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 774	68	79	93	2 014
	dont femmes	63,4 %	51,5 %	41,8 %	51,6 %	61,6 %
	dont hors académie	33,9 %	55,9 %	68,4 %	39,8 %	36,2 %
	% parmi les candidats	70,0 %	37,0 %	45,4 %	60,8 %	66,1 %
	% parmi les candidates	71,7 %	41,2 %	43,4 %	63,2 %	68,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,3 %	63,0 %	76,0 %	91,2 %	83,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	64,8 %	76,7 %	92,3 %	84,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	27 089	1 319	1 611	1 055	31 074
	dont hors académie	79,4 %	85,2 %	91,8 %	82,7 %	80,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,7	7,2	9,3	6,9	10,2
Propositions reçues en PP	Nombre	6 081	174	261	185	6 701
	dont hors académie	56,2 %	65,5 %	83,1 %	62,7 %	57,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	0,9	1,5	1,2	2,2

Note de lecture : Parmi les 2 536 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 61,8 % sont des femmes et 86,2 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 2 105 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 60,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 774 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,9 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 2 536 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,0 % ont accepté une proposition d'admission (71,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 2 105 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,3 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,7 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 2 536 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 27 089 candidatures (79,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 6 081 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,2 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,7 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	461	907	352	889	1 043	659
	dont femmes	71,4 %	55,0 %	79,0 %	67,4 %	44,6 %	65,6 %
	dont hors académie	85,9 %	77,5 %	74,4 %	78,2 %	85,6 %	66,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	285	544	242	475	698	539
	dont femmes	75,4 %	55,0 %	80,6 %	65,9 %	46,7 %	65,9 %
	dont hors académie	50,9 %	62,7 %	62,0 %	57,7 %	61,7 %	55,1 %
	% parmi les candidats	61,8 %	60,0 %	68,8 %	53,4 %	66,9 %	81,8 %
	% parmi les candidates	65,3 %	59,9 %	70,1 %	52,3 %	70,1 %	82,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	228	411	148	333	527	367
	dont femmes	76,8 %	56,9 %	81,1 %	67,9 %	45,2 %	67,6 %
	dont hors académie	25,0 %	34,8 %	49,3 %	43,2 %	43,3 %	23,2 %
	% parmi les candidats	49,5 %	45,3 %	42,0 %	37,5 %	50,5 %	55,7 %
	% parmi les candidates	53,2 %	46,9 %	43,2 %	37,7 %	51,2 %	57,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,0 %	75,6 %	61,2 %	70,1 %	75,5 %	68,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,4 %	78,3 %	61,5 %	72,2 %	73,0 %	69,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	4 084	6 457	1 369	4 676	9 811	4 677
	dont hors académie	78,0 %	78,6 %	76,3 %	81,4 %	85,9 %	73,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		8,9	7,1	3,9	5,3	9,4	7,1
Propositions reçues	Nombre	691	1 228	484	861	1 728	1 709
	dont hors académie	43,8 %	62,1 %	61,8 %	55,2 %	63,0 %	54,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	2,3	2,0	1,8	2,5	3,2

Note de lecture : 461 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,4 % de ces candidats étaient des femmes et 85,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 285 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 75,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 50,9 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 461 candidats, 61,8 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 65,3 % des candidates.

Finalement, 228 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 76,8 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 25,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 461 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 49,5 % ont accepté une proposition (53,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 285 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 81,4 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 461 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 4 084 candidatures dans cette discipline (78,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 691 ont été suivies d'une proposition d'admission (43,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 8,9 candidatures et ont reçu 2,4 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Clermont-Ferrand**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		22 173	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		5 679	150 837	25,6 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		2 187	121 763	9,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		32 175	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		7 397	407 626	23,0 %	20,9 %
Formations	Nombre	151	7 694		
	dont alternance	2,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	2 942	171 673		
	dont alternance	3,8 %	10,4 %		

Note de lecture : 22 173 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 5 679 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 2 187 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 32 175 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 151 formations proposées dans l'académie (dont 2,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 7 397 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 2 942 places sur Mon Master (dont 3,8 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Clermont-Ferrand. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	15 365	975	970	963	3 900	22 173
	dont femmes	63,4 %	49,6 %	55,2 %	57,2 %	56,4 %	60,9 %
	dont hors académie	85,2 %	88,0 %	91,2 %	88,8 %		88,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 366	176	178	203	756	5 679
	dont femmes	66,3 %	53,4 %	62,4 %	60,6 %	62,7 %	65,1 %
	dont hors académie	61,5 %	71,0 %	78,7 %	69,0 %		67,8 %
	% parmi les candidats	28,4 %	18,1 %	18,4 %	21,1 %	19,4 %	25,6 %
	% parmi les candidates	29,8 %	19,4 %	20,7 %	22,3 %	21,5 %	27,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 604	82	67	98	336	2 187
	dont femmes	64,2 %	57,3 %	62,7 %	52,0 %	57,7 %	62,4 %
	dont hors académie	26,9 %	63,4 %	62,7 %	42,9 %		41,3 %
	% parmi les candidats	10,4 %	8,4 %	6,9 %	10,2 %	8,6 %	9,9 %
	% parmi les candidates	10,6 %	9,7 %	7,9 %	9,3 %	8,8 %	10,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,7 %	46,6 %	37,6 %	48,3 %	44,4 %	38,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,6 %	50,0 %	37,8 %	41,5 %	40,9 %	36,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	23 207	1 248	1 222	1 267	5 231	32 175
	dont hors académie	76,0 %	84,4 %	89,2 %	85,6 %		81,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5
Propositions reçues en PP	Nombre	5 891	194	194	226	892	7 397
	dont hors académie	54,8 %	69,1 %	77,3 %	69,5 %		61,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 15 365 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 63,4 % sont des femmes et 85,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 4 366 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,3 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 61,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 28,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 29,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 604 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,2 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,9 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 15 365 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 10,4 % ont accepté une proposition d'admission (10,6 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 4 366 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 36,7 % en ont finalement accepté une (35,6 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 15 365 candidats de licence générale ont confirmé 23 207 candidatures au sein de l'académie, dont 5 891 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		13	22	18	21	37	40
Places offertes		292	433	358	464	713	682
Nombre de candidats pour une place		14,9	10,3	3,5	7,7	8,9	5,1
Candidats en PP	Nombre	4 347	4 471	1 256	3 577	6 364	3 499
	dont femmes	73,6 %	52,0 %	78,5 %	70,9 %	46,6 %	68,9 %
	dont hors académie	91,3 %	84,8 %	82,9 %	83,4 %	88,5 %	82,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	636	678	557	896	1 584	1 530
	dont femmes	74,1 %	54,3 %	80,8 %	70,3 %	50,2 %	73,8 %
	dont hors académie	62,6 %	48,1 %	72,0 %	64,7 %	70,6 %	69,5 %
	% parmi les candidats	14,6 %	15,2 %	44,3 %	25,0 %	24,9 %	43,7 %
	% parmi les candidates	14,7 %	15,8 %	45,6 %	24,8 %	26,8 %	46,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	255	392	175	359	569	437
	dont femmes	74,5 %	53,1 %	78,3 %	67,1 %	47,5 %	72,8 %
	dont hors académie	32,9 %	31,6 %	57,1 %	47,4 %	47,5 %	35,5 %
	% parmi les candidats	5,9 %	8,8 %	13,9 %	10,0 %	8,9 %	12,5 %
	% parmi les candidates	5,9 %	8,9 %	13,9 %	9,5 %	9,1 %	13,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,1 %	57,8 %	31,4 %	40,1 %	35,9 %	28,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,3 %	56,5 %	30,4 %	38,3 %	34,0 %	28,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	6 005	6 294	1 540	4 299	8 082	5 955
	dont hors académie	85,0 %	78,1 %	78,9 %	79,7 %	82,8 %	79,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,4	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	834	816	602	1 000	1 806	2 339
	dont hors académie	53,5 %	43,0 %	69,3 %	61,4 %	64,6 %	66,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,5

Note de lecture : L'académie propose 13 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 292 étudiants. 4 347 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14,9 candidats pour une place dans cette discipline. 73,6 % de ces candidats étaient des femmes et 91,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 636 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,1 % sont des femmes et 62,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 14,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 14,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 255 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 74,5 % sont des femmes et 32,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 4 347 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 5,9 % ont accepté une proposition (5,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 636 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 40,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 40,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 6 005 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (85,0 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 834 ont été suivies d'une proposition d'admission (53,5 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,4 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Corse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Corse en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Corse	France	Corse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	422	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	355	124 470	84,1 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	329	101 784	78,0 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	2 693	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	797	353 835	29,6 %	22,1 %

Note de lecture : 422 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 355 ont reçu au moins une proposition d'admission et 329 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 2 693 candidatures et ont reçu 797 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Corse. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	296	95	24	7	422
	dont femmes	64,9 %	48,4 %	50,0 %	57,1 %	60,2 %
	dont hors académie	52,7 %	69,5 %	79,2 %	85,7 %	58,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	271	66	14	4	355
	dont femmes	66,4 %	57,6 %	57,1 %	25,0 %	63,9 %
	dont hors académie	31,0 %	39,4 %	71,4 %	100,0 %	34,9 %
	% parmi les candidats	91,6 %	69,5 %	58,3 %	57,1 %	84,1 %
	% parmi les candidates	93,8 %	82,6 %	66,7 %	25,0 %	89,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	253	61	12	3	329
	dont femmes	65,6 %	59,0 %	50,0 %	0,0 %	63,2 %
	dont hors académie	20,2 %	26,2 %	66,7 %	100,0 %	23,7 %
	% parmi les candidats	85,5 %	64,2 %	50,0 %	42,9 %	78,0 %
	% parmi les candidates	86,5 %	78,3 %	50,0 %	0,0 %	81,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	93,4 %	92,4 %	85,7 %	75,0 %	92,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	92,2 %	94,7 %	75,0 %	0,0 %	91,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 877	554	201	61	2 693
	dont hors académie	69,5 %	75,6 %	83,6 %	90,2 %	72,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		6,3	5,8	8,4	8,7	6,4
Propositions reçues en PP	Nombre	656	108	27	6	797
	dont hors académie	38,1 %	39,8 %	77,8 %	83,3 %	40,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,2	1,1	1,1	0,9	1,9

Note de lecture : Parmi les 296 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 64,9 % sont des femmes et 52,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 271 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 31,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 91,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 93,8 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 253 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 20,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 296 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 85,5 % ont accepté une proposition d'admission (86,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 271 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 93,4 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 92,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 296 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 877 candidatures (69,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 656 ont été suivies d'une proposition d'admission (38,1 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 6,3 candidatures et ont reçu 2,2 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	82	111	30	158	103	113
	dont femmes	68,3 %	54,1 %	66,7 %	55,1 %	41,7 %	73,5 %
	dont hors académie	64,6 %	60,4 %	80,0 %	43,7 %	81,6 %	33,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	61	68	14	105	61	98
	dont femmes	73,8 %	61,8 %	71,4 %	59,0 %	50,8 %	75,5 %
	dont hors académie	31,1 %	36,8 %	85,7 %	23,8 %	47,5 %	27,6 %
	% parmi les candidats	74,4 %	61,3 %	46,7 %	66,5 %	59,2 %	86,7 %
	% parmi les candidates	80,4 %	70,0 %	50,0 %	71,3 %	72,1 %	89,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	60	52	12	80	45	80
	dont femmes	73,3 %	61,5 %	66,7 %	55,0 %	46,7 %	73,8 %
	dont hors académie	23,3 %	23,1 %	75,0 %	15,0 %	35,6 %	18,8 %
	% parmi les candidats	73,2 %	46,8 %	40,0 %	50,6 %	43,7 %	70,8 %
	% parmi les candidates	78,6 %	53,3 %	40,0 %	50,6 %	48,8 %	71,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	98,4 %	76,5 %	85,7 %	76,2 %	73,8 %	81,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	97,8 %	76,2 %	80,0 %	71,0 %	67,7 %	79,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	529	432	94	498	677	463
	dont hors académie	67,7 %	74,5 %	86,2 %	55,6 %	91,6 %	62,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		6,5	3,9	3,1	3,2	6,6	4,1
Propositions reçues	Nombre	169	102	29	159	116	222
	dont hors académie	26,6 %	40,2 %	82,8 %	25,2 %	56,9 %	46,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,5	2,1	1,5	1,9	2,3

Note de lecture : 82 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,3 % de ces candidats étaient des femmes et 64,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 61 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 31,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 82 candidats, 74,4 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 80,4 % des candidates.

Finalement, 60 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 73,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 23,3 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 82 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 73,2 % ont accepté une proposition (78,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 61 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 98,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 97,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 82 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 529 candidatures dans cette discipline (67,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 169 ont été suivies d'une proposition d'admission (26,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 6,5 candidatures et ont reçu 2,8 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Corse**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Corse	France	Corse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		2 561	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		948	150 837	37,0 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		378	121 763	14,8 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		3 357	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		1 166	407 626	34,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	39	7 694		
	dont alternance	0,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	734	171 673		
	dont alternance	0,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 2 561 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 948 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 378 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 3 357 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 39 formations proposées dans l'académie (dont 0,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 1 166 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 734 places sur Mon Master (dont 0,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Corse. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 754	197	109	74	427	2 561
	dont femmes	68,9 %	60,4 %	62,4 %	68,9 %	63,0 %	67,0 %
	dont hors académie	84,8 %	64,5 %	89,9 %	97,3 %		86,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	701	79	29	17	122	948
	dont femmes	68,8 %	63,3 %	62,1 %	70,6 %	62,3 %	67,3 %
	dont hors académie	65,0 %	34,2 %	82,8 %	94,1 %		68,0 %
	% parmi les candidats	40,0 %	40,1 %	26,6 %	23,0 %	28,6 %	37,0 %
	% parmi les candidates	39,9 %	42,0 %	26,5 %	23,5 %	28,3 %	37,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	273	54	9	5	37	378
	dont femmes	65,2 %	70,4 %	77,8 %	80,0 %	67,6 %	66,7 %
	dont hors académie	26,0 %	16,7 %	55,6 %	100,0 %		33,6 %
	% parmi les candidats	15,6 %	27,4 %	8,3 %	6,8 %	8,7 %	14,8 %
	% parmi les candidates	14,7 %	31,9 %	10,3 %	7,8 %	9,3 %	14,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,9 %	68,4 %	31,0 %	29,4 %	30,3 %	39,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,9 %	76,0 %	38,9 %	33,3 %	32,9 %	39,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	2 348	274	144	83	508	3 357
	dont hors académie	75,6 %	50,7 %	77,1 %	92,8 %		77,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,3	1,4	1,3	1,1	1,2	1,3
Propositions reçues en PP	Nombre	892	92	32	17	133	1 166
	dont hors académie	54,5 %	29,3 %	81,2 %	94,1 %		59,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 1 754 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 68,9 % sont des femmes et 84,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 701 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 68,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 65,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 40,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 39,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 273 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,2 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 1 754 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 15,6 % ont accepté une proposition d'admission (14,7 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 701 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 38,9 % en ont finalement accepté une (36,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 1 754 candidats de licence générale ont confirmé 2 348 candidatures au sein de l'académie, dont 892 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,3 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		6	3	3	7	4	16
Places offertes		100	68	80	206	96	184
Nombre de candidats pour une place		7,1	4,0	0,8	2,8	3,0	4,2
Candidats en PP	Nombre	714	275	68	585	291	766
	dont femmes	72,5 %	56,7 %	77,9 %	62,1 %	56,4 %	72,3 %
	dont hors académie	90,3 %	70,5 %	85,3 %	76,9 %	83,8 %	86,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	198	83	40	259	156	253
	dont femmes	74,7 %	63,9 %	75,0 %	66,0 %	57,1 %	70,8 %
	dont hors académie	70,7 %	38,6 %	87,5 %	64,1 %	72,4 %	66,4 %
	% parmi les candidats	27,7 %	30,2 %	58,8 %	44,3 %	53,6 %	33,0 %
	% parmi les candidates	28,6 %	34,0 %	56,6 %	47,1 %	54,3 %	32,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	74	47	4	108	52	93
	dont femmes	75,7 %	66,0 %	50,0 %	62,0 %	57,7 %	71,0 %
	dont hors académie	37,8 %	14,9 %	25,0 %	37,0 %	44,2 %	30,1 %
	% parmi les candidats	10,4 %	17,1 %	5,9 %	18,5 %	17,9 %	12,1 %
	% parmi les candidates	10,8 %	19,9 %	3,8 %	18,5 %	18,3 %	11,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,4 %	56,6 %	10,0 %	41,7 %	33,3 %	36,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,8 %	58,5 %	6,7 %	39,2 %	33,7 %	36,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	874	313	71	746	310	1 043
	dont hors académie	80,4 %	64,9 %	81,7 %	70,4 %	81,6 %	83,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,2	1,1	1,0	1,3	1,1	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	270	93	40	299	163	301
	dont hors académie	54,1 %	34,4 %	87,5 %	60,2 %	69,3 %	60,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,1	1,0	1,2	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 6 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 100 étudiants. 714 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7,1 candidats pour une place dans cette discipline. 72,5 % de ces candidats étaient des femmes et 90,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 198 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,7 % sont des femmes et 70,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 27,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 28,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 74 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 75,7 % sont des femmes et 37,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 714 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,4 % ont accepté une proposition (10,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 198 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 37,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 37,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 874 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,4 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 270 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,1 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,2 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission.

Académie de Créteil

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Créteil en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Créteil	France	Créteil	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	9 559	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	6 296	124 470	65,9 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	4 974	101 784	52,0 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	102 954	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	16 611	353 835	16,1 %	22,1 %

Note de lecture : 9 559 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 6 296 ont reçu au moins une proposition d'admission et 4 974 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 102 954 candidatures et ont reçu 16 611 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Créteil. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	7 058	1 271	831	399	9 559
	dont femmes	65,9 %	51,8 %	61,6 %	61,7 %	63,5 %
	dont hors académie	88,0 %	88,3 %	87,5 %	85,0 %	87,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 140	506	433	217	6 296
	dont femmes	65,2 %	56,1 %	62,1 %	71,0 %	64,5 %
	dont hors académie	57,0 %	71,5 %	76,2 %	68,7 %	59,9 %
	% parmi les candidats	72,8 %	39,8 %	52,1 %	54,4 %	65,9 %
	% parmi les candidates	72,1 %	43,1 %	52,5 %	62,6 %	66,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 212	301	306	155	4 974
	dont femmes	65,6 %	60,5 %	60,8 %	72,3 %	65,2 %
	dont hors académie	39,7 %	63,1 %	69,9 %	56,8 %	43,5 %
	% parmi les candidats	59,7 %	23,7 %	36,8 %	38,8 %	52,0 %
	% parmi les candidates	59,4 %	27,6 %	36,3 %	45,5 %	53,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,9 %	59,5 %	70,7 %	71,4 %	79,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,4 %	64,1 %	69,1 %	72,7 %	79,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	84 743	8 844	6 012	3 355	102 954
	dont hors académie	70,9 %	72,1 %	78,5 %	78,6 %	71,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,0	7,0	7,2	8,4	10,8
Propositions reçues en PP	Nombre	14 576	807	839	389	16 611
	dont hors académie	49,1 %	65,3 %	71,6 %	63,2 %	51,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,1	0,6	1,0	1,0	1,7

Note de lecture : Parmi les 7 058 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 65,9 % sont des femmes et 88,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 5 140 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 57,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 72,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 72,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 212 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 39,7 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 7 058 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 59,7 % ont accepté une proposition d'admission (59,4 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 5 140 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,9 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 82,4 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 7 058 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 84 743 candidatures (70,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 14 576 ont été suivies d'une proposition d'admission (49,1 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 12,0 candidatures et ont reçu 2,1 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 094	3 530	1 650	3 064	2 733	1 060
	dont femmes	71,5 %	63,9 %	68,5 %	71,2 %	49,0 %	69,3 %
	dont hors académie	92,6 %	84,8 %	65,9 %	75,4 %	86,7 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 006	1 646	846	1 395	1 363	886
	dont femmes	71,0 %	64,1 %	70,2 %	71,3 %	49,7 %	70,0 %
	dont hors académie	67,2 %	51,1 %	46,5 %	57,2 %	66,8 %	59,3 %
	% parmi les candidats	48,0 %	46,6 %	51,3 %	45,5 %	49,9 %	83,6 %
	% parmi les candidates	47,7 %	46,8 %	52,5 %	45,6 %	50,6 %	84,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	781	1 055	575	959	970	634
	dont femmes	70,6 %	64,7 %	67,8 %	71,2 %	50,8 %	69,6 %
	dont hors académie	53,5 %	34,0 %	36,7 %	44,7 %	53,0 %	36,9 %
	% parmi les candidats	37,3 %	29,9 %	34,8 %	31,3 %	35,5 %	59,8 %
	% parmi les candidates	36,8 %	30,3 %	34,5 %	31,3 %	36,8 %	60,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	77,6 %	64,1 %	68,0 %	68,7 %	71,2 %	71,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	77,2 %	64,7 %	65,7 %	68,7 %	72,7 %	71,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	23 150	28 717	5 523	15 357	23 761	6 446
	dont hors académie	78,2 %	66,5 %	59,7 %	69,9 %	76,6 %	68,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,1	8,1	3,3	5,0	8,7	6,1
Propositions reçues	Nombre	2 941	3 660	1 360	2 519	3 428	2 703
	dont hors académie	56,1 %	39,0 %	47,4 %	54,6 %	60,8 %	50,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	2,2	1,6	1,8	2,5	3,1

Note de lecture : 2 094 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,5 % de ces candidats étaient des femmes et 92,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 006 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 67,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 2 094 candidats, 48,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 47,7 % des candidates.

Finalement, 781 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,6 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 53,5 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 2 094 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 37,3 % ont accepté une proposition (36,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 006 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 77,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 77,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 094 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 23 150 candidatures dans cette discipline (78,2 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 2 941 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,1 candidatures et ont reçu 2,9 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Créteil**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Créteil	France	Créteil	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		53 100	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		16 444	150 837	31,0 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		6 762	121 763	12,7 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		124 129	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		24 531	407 626	19,8 %	20,9 %
Formations	Nombre	454	7 694		
	dont alternance	15,9 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	9 307	171 673		
	dont alternance	14,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 53 100 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 16 444 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 6 762 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 124 129 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 454 formations proposées dans l'académie (dont 15,9 % sont en alternance). Par ailleurs, 24 531 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 9 307 places sur Mon Master (dont 14,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Créteil. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	31 662	2 728	3 087	3 118	12 505	53 100
	dont femmes	65,5 %	52,7 %	57,7 %	64,1 %	62,8 %	63,6 %
	dont hors académie	79,5 %	67,4 %	83,7 %	91,1 %		84,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	11 471	524	825	784	2 840	16 444
	dont femmes	68,2 %	63,5 %	65,7 %	72,6 %	68,3 %	68,2 %
	dont hors académie	65,5 %	59,0 %	79,9 %	85,8 %		72,9 %
	% parmi les candidats	36,2 %	19,2 %	26,7 %	25,1 %	22,7 %	31,0 %
	% parmi les candidates	37,7 %	23,2 %	30,4 %	28,4 %	24,7 %	33,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 418	225	347	326	1 446	6 762
	dont femmes	66,7 %	69,8 %	63,7 %	73,0 %	67,8 %	67,2 %
	dont hors académie	42,5 %	50,7 %	73,5 %	79,4 %		58,5 %
	% parmi les candidats	14,0 %	8,2 %	11,2 %	10,5 %	11,6 %	12,7 %
	% parmi les candidates	14,2 %	10,9 %	12,4 %	11,9 %	12,5 %	13,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5 %	42,9 %	42,1 %	41,6 %	50,9 %	41,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,7 %	47,1 %	40,8 %	41,8 %	50,5 %	40,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	78 214	6 161	6 324	6 694	26 736	124 129
	dont hors académie	68,5 %	59,9 %	79,6 %	89,3 %		76,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,5	2,3	2,0	2,1	2,1	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	17 987	659	1 084	1 017	3 784	24 531
	dont hors académie	58,8 %	57,5 %	78,0 %	85,9 %		67,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : Parmi les 31 662 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,5 % sont des femmes et 79,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 11 471 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 68,2 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 65,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 36,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 37,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 418 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 42,5 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 31 662 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 14,0 % ont accepté une proposition d'admission (14,2 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 11 471 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 38,5 % en ont finalement accepté une (37,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 31 662 candidats de licence générale ont confirmé 78 214 candidatures au sein de l'académie, dont 17 987 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,5 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		84	90	72	86	79	43
Places offertes		1 422	1 605	1 391	2 040	1 459	1 390
Nombre de candidats pour une place		7,4	8,3	5,4	7,0	8,5	2,6
Candidats en PP	Nombre	10 527	13 325	7 576	14 178	12 401	3 615
	dont femmes	69,1 %	61,1 %	71,1 %	74,6 %	46,3 %	68,7 %
	dont hors académie	86,0 %	80,6 %	83,6 %	84,4 %	83,2 %	77,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 267	2 960	2 498	3 719	2 768	2 166
	dont femmes	72,5 %	65,4 %	74,9 %	73,5 %	52,1 %	72,7 %
	dont hors académie	79,9 %	61,3 %	76,5 %	76,4 %	68,0 %	70,5 %
	% parmi les candidats	31,0 %	22,2 %	33,0 %	26,2 %	22,3 %	59,9 %
	% parmi les candidates	32,5 %	23,8 %	34,7 %	25,9 %	25,1 %	63,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 092	1 290	1 064	1 559	1 008	749
	dont femmes	70,9 %	65,7 %	70,3 %	72,8 %	50,9 %	70,2 %
	dont hors académie	66,8 %	46,0 %	65,8 %	66,0 %	54,8 %	46,6 %
	% parmi les candidats	10,4 %	9,7 %	14,0 %	11,0 %	8,1 %	20,7 %
	% parmi les candidates	10,6 %	10,4 %	13,9 %	10,7 %	8,9 %	21,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,4 %	43,6 %	42,6 %	41,9 %	36,4 %	34,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,7 %	43,8 %	40,0 %	41,5 %	35,6 %	33,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	23 807	33 622	11 711	23 711	23 466	7 812
	dont hors académie	78,8 %	71,4 %	81,0 %	80,5 %	76,3 %	73,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,3	2,5	1,5	1,7	1,9	2,2
Propositions reçues en PP	Nombre	4 895	4 494	2 960	4 463	3 601	4 118
	dont hors académie	73,6 %	50,3 %	75,8 %	74,4 %	62,6 %	67,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	1,9

Note de lecture : L'académie propose 84 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 422 étudiants. 10 527 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7,4 candidats pour une place dans cette discipline. 69,1 % de ces candidats étaient des femmes et 86,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 3 267 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 72,5 % sont des femmes et 79,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 31,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 32,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 092 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 70,9 % sont des femmes et 66,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 10 527 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,4 % ont accepté une proposition (10,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 267 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 33,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 32,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 23 807 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,8 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 4 895 ont été suivies d'une proposition d'admission (73,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,3 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Dijon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Dijon en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Dijon	France	Dijon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	2 594	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	2 003	124 470	77,2 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	1 688	101 784	65,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	24 209	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	5 460	353 835	22,6 %	22,1 %

Note de lecture : 2 594 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 2 003 ont reçu au moins une proposition d'admission et 1 688 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 24 209 candidatures et ont reçu 5 460 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Dijon. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	2 080	186	181	147	2 594
	dont femmes	65,4 %	41,4 %	50,3 %	58,5 %	62,2 %
	dont hors académie	82,0 %	68,8 %	75,1 %	87,1 %	80,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 715	106	94	88	2 003
	dont femmes	64,4 %	40,6 %	54,3 %	61,4 %	62,5 %
	dont hors académie	57,5 %	61,3 %	70,2 %	86,4 %	59,6 %
	% parmi les candidats	82,5 %	57,0 %	51,9 %	59,9 %	77,2 %
	% parmi les candidates	81,2 %	55,8 %	56,0 %	62,8 %	77,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 496	67	59	66	1 688
	dont femmes	64,8 %	44,8 %	49,2 %	59,1 %	63,3 %
	dont hors académie	30,3 %	43,3 %	67,8 %	78,8 %	34,1 %
	% parmi les candidats	71,9 %	36,0 %	32,6 %	44,9 %	65,1 %
	% parmi les candidates	71,3 %	39,0 %	31,9 %	45,3 %	66,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,2 %	63,2 %	62,8 %	75,0 %	84,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,9 %	69,8 %	56,9 %	72,2 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	20 669	902	1 468	1 170	24 209
	dont hors académie	81,1 %	80,9 %	88,5 %	88,0 %	81,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,9	4,8	8,1	8,0	9,3
Propositions reçues en PP	Nombre	4 956	164	170	170	5 460
	dont hors académie	58,6 %	62,2 %	69,4 %	84,7 %	59,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	0,9	0,9	1,2	2,1

Note de lecture : Parmi les 2 080 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 65,4 % sont des femmes et 82,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 1 715 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 57,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 82,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 496 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 30,3 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 2 080 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 71,9 % ont accepté une proposition d'admission (71,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 1 715 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 87,2 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,9 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 2 080 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 20 669 candidatures (81,1 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 4 956 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 9,9 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	417	681	262	772	757	622
	dont femmes	72,7 %	60,2 %	77,5 %	72,7 %	42,7 %	69,9 %
	dont hors académie	89,0 %	78,7 %	71,8 %	76,4 %	79,5 %	68,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	243	419	161	382	521	560
	dont femmes	73,3 %	59,9 %	78,9 %	72,5 %	43,8 %	70,4 %
	dont hors académie	74,5 %	60,9 %	59,0 %	60,5 %	54,1 %	48,2 %
	% parmi les candidats	58,3 %	61,5 %	61,5 %	49,5 %	68,8 %	90,0 %
	% parmi les candidates	58,7 %	61,2 %	62,6 %	49,4 %	70,6 %	90,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	185	276	105	290	400	432
	dont femmes	74,1 %	56,5 %	77,1 %	72,8 %	44,8 %	70,4 %
	dont hors académie	43,2 %	41,7 %	30,5 %	37,6 %	37,0 %	21,1 %
	% parmi les candidats	44,4 %	40,5 %	40,1 %	37,6 %	52,8 %	69,5 %
	% parmi les candidates	45,2 %	38,0 %	39,9 %	37,6 %	55,4 %	69,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	76,1 %	65,9 %	65,2 %	75,9 %	76,8 %	77,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	77,0 %	62,2 %	63,8 %	76,2 %	78,5 %	77,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	4 226	4 652	875	4 420	5 463	4 573
	dont hors académie	86,2 %	83,0 %	76,7 %	82,7 %	85,3 %	72,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,1	6,8	3,3	5,7	7,2	7,4
Propositions reçues	Nombre	690	839	292	766	1 213	1 660
	dont hors académie	70,6 %	63,8 %	63,0 %	64,2 %	59,9 %	50,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	2,0	1,8	2,0	2,3	3,0

Note de lecture : 417 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 72,7 % de ces candidats étaient des femmes et 89,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 243 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 74,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 417 candidats, 58,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 58,7 % des candidates.

Finalement, 185 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,1 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 43,2 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 417 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 44,4 % ont accepté une proposition (45,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 243 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 76,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 77,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 417 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 4 226 candidatures dans cette discipline (86,2 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 690 ont été suivies d'une proposition d'admission (70,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,1 candidatures et ont reçu 2,8 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Dijon**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Dijon	France	Dijon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		18 179	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		4 703	150 837	25,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		1 856	121 763	10,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		24 842	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		5 948	407 626	23,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	137	7 694		
	dont alternance	9,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	2 384	171 673		
	dont alternance	4,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 18 179 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 4 703 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 1 856 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 24 842 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 137 formations proposées dans l'académie (dont 9,5 % sont en alternance). Par ailleurs, 5 948 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 2 384 places sur Mon Master (dont 4,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Dijon. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	12 627	704	745	681	3 422	18 179
	dont femmes	65,1 %	47,3 %	50,2 %	59,8 %	58,9 %	62,4 %
	dont hors académie	85,1 %	84,4 %	86,0 %	90,2 %		88,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 731	170	146	98	558	4 703
	dont femmes	67,9 %	46,5 %	61,6 %	66,3 %	65,1 %	66,6 %
	dont hors académie	62,8 %	66,5 %	74,0 %	79,6 %		68,0 %
	% parmi les candidats	29,5 %	24,1 %	19,6 %	14,4 %	16,3 %	25,9 %
	% parmi les candidates	30,8 %	23,7 %	24,1 %	16,0 %	18,0 %	27,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 455	82	53	40	226	1 856
	dont femmes	65,1 %	41,5 %	66,0 %	65,0 %	63,7 %	63,9 %
	dont hors académie	28,4 %	53,7 %	64,2 %	65,0 %		40,0 %
	% parmi les candidats	11,5 %	11,6 %	7,1 %	5,9 %	6,6 %	10,2 %
	% parmi les candidates	11,5 %	10,2 %	9,4 %	6,4 %	7,1 %	10,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,0 %	48,2 %	36,3 %	40,8 %	40,5 %	39,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,4 %	43,0 %	38,9 %	40,0 %	39,7 %	37,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	17 644	889	953	908	4 448	24 842
	dont hors académie	77,8 %	80,7 %	82,3 %	84,6 %		82,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	4 759	191	177	124	697	5 948
	dont hors académie	56,9 %	67,5 %	70,6 %	79,0 %		63,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 12 627 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,1 % sont des femmes et 85,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 3 731 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 67,9 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 62,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 29,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 30,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 455 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 12 627 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,5 % ont accepté une proposition d'admission (11,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 3 731 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 39,0 % en ont finalement accepté une (37,4 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 12 627 candidats de licence générale ont confirmé 17 644 candidatures au sein de l'académie, dont 4 759 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,4 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		13	24	10	20	29	41
Places offertes		196	262	163	372	505	886
Nombre de candidats pour une place		12,9	12,0	5,3	12,1	9,9	3,3
Candidats en PP	Nombre	2 527	3 145	869	4 487	4 991	2 912
	dont femmes	72,6 %	53,7 %	74,5 %	76,5 %	43,3 %	72,4 %
	dont hors académie	88,9 %	85,7 %	82,9 %	87,7 %	89,1 %	80,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	475	536	265	745	1 066	1 782
	dont femmes	73,9 %	58,6 %	73,2 %	67,1 %	52,0 %	74,9 %
	dont hors académie	68,8 %	53,0 %	63,4 %	65,6 %	63,5 %	72,5 %
	% parmi les candidats	18,8 %	17,0 %	30,5 %	16,6 %	21,4 %	61,2 %
	% parmi les candidates	19,1 %	18,6 %	30,0 %	14,6 %	25,6 %	63,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	178	263	125	312	419	559
	dont femmes	70,8 %	58,9 %	75,2 %	68,6 %	47,0 %	71,6 %
	dont hors académie	41,0 %	38,8 %	41,6 %	42,0 %	39,9 %	39,0 %
	% parmi les candidats	7,0 %	8,4 %	14,4 %	7,0 %	8,4 %	19,2 %
	% parmi les candidates	6,9 %	9,2 %	14,5 %	6,2 %	9,1 %	19,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,5 %	49,1 %	47,2 %	41,9 %	39,3 %	31,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,9 %	49,4 %	48,5 %	42,8 %	35,6 %	30,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	3 724	4 196	980	5 253	6 106	4 583
	dont hors académie	84,4 %	81,1 %	79,2 %	85,5 %	86,8 %	72,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,1	1,2	1,2	1,6
Propositions reçues en PP	Nombre	571	606	279	776	1 204	2 512
	dont hors académie	64,4 %	49,8 %	61,3 %	64,7 %	59,6 %	67,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 13 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 196 étudiants. 2 527 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12,9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,6 % de ces candidats étaient des femmes et 88,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 475 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,9 % sont des femmes et 68,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 18,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 19,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 178 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 70,8 % sont des femmes et 41,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 2 527 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,0 % ont accepté une proposition (6,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 475 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 37,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 35,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 3 724 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (84,4 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 571 ont été suivies d'une proposition d'admission (64,4 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission.

Académie de Grenoble

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Grenoble en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grenoble	France	Grenoble	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	5 582	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	4 443	124 470	79,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	3 719	101 784	66,6 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	54 242	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	13 024	353 835	24,0 %	22,1 %

Note de lecture : 5 582 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 4 443 ont reçu au moins une proposition d'admission et 3 719 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 54 242 candidatures et ont reçu 13 024 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Grenoble. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	4 505	374	312	391	5 582
	dont femmes	58,8 %	36,1 %	56,1 %	61,6 %	57,3 %
	dont hors académie	83,6 %	83,7 %	77,9 %	83,1 %	83,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 770	201	201	271	4 443
	dont femmes	58,5 %	39,8 %	57,7 %	64,9 %	58,0 %
	dont hors académie	61,0 %	75,6 %	62,7 %	71,2 %	62,3 %
	% parmi les candidats	83,7 %	53,7 %	64,4 %	69,3 %	79,6 %
	% parmi les candidates	83,3 %	59,3 %	66,3 %	73,0 %	80,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 249	121	132	217	3 719
	dont femmes	59,4 %	40,5 %	62,9 %	66,4 %	59,3 %
	dont hors académie	34,3 %	60,3 %	50,0 %	60,4 %	37,2 %
	% parmi les candidats	72,1 %	32,4 %	42,3 %	55,5 %	66,6 %
	% parmi les candidates	72,9 %	36,3 %	47,4 %	59,8 %	69,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,2 %	60,2 %	65,7 %	80,1 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,5 %	61,2 %	71,6 %	81,8 %	85,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	46 833	2 225	1 880	3 304	54 242
	dont hors académie	76,7 %	82,2 %	83,6 %	83,6 %	77,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,4	5,9	6,0	8,5	9,7
Propositions reçues en PP	Nombre	11 690	369	389	576	13 024
	dont hors académie	56,4 %	70,5 %	64,3 %	71,0 %	57,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	1,0	1,2	1,5	2,3

Note de lecture : Parmi les 4 505 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 58,8 % sont des femmes et 83,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 3 770 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 58,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 61,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 249 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 34,3 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 4 505 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,1 % ont accepté une proposition d'admission (72,9 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 3 770 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,2 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 4 505 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 46 833 candidatures (76,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 11 690 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,4 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,4 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	999	1 349	728	1 556	1 969	949
	dont femmes	70,6 %	54,1 %	73,1 %	67,9 %	39,2 %	65,4 %
	dont hors académie	93,1 %	74,6 %	77,2 %	79,2 %	83,7 %	70,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	618	911	476	874	1 374	830
	dont femmes	73,9 %	54,3 %	75,6 %	65,2 %	40,3 %	65,8 %
	dont hors académie	75,7 %	57,1 %	66,0 %	63,0 %	60,8 %	51,3 %
	% parmi les candidats	61,9 %	67,5 %	65,4 %	56,2 %	69,8 %	87,5 %
	% parmi les candidates	64,8 %	67,8 %	67,7 %	54,0 %	71,9 %	87,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	530	639	325	615	1 039	571
	dont femmes	74,7 %	54,9 %	75,1 %	66,5 %	40,9 %	66,7 %
	dont hors académie	47,9 %	35,7 %	43,4 %	42,3 %	34,6 %	25,0 %
	% parmi les candidats	53,1 %	47,4 %	44,6 %	39,5 %	52,8 %	60,2 %
	% parmi les candidates	56,2 %	48,1 %	45,9 %	38,7 %	55,1 %	61,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,8 %	70,1 %	68,3 %	70,4 %	75,6 %	68,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,7 %	70,9 %	67,8 %	71,8 %	76,7 %	69,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	11 955	8 559	2 727	9 138	14 694	7 169
	dont hors académie	80,6 %	75,1 %	75,8 %	74,6 %	80,9 %	73,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,0	6,3	3,7	5,9	7,5	7,6
Propositions reçues	Nombre	2 202	2 050	955	1 886	3 604	2 327
	dont hors académie	61,8 %	53,8 %	62,3 %	59,1 %	59,7 %	51,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,6	2,3	2,0	2,2	2,6	2,8

Note de lecture : 999 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,6 % de ces candidats étaient des femmes et 93,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 618 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 75,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 999 candidats, 61,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 64,8 % des candidates.

Finalement, 530 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,7 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 47,9 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 999 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 53,1 % ont accepté une proposition (56,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 618 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 86,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 999 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 11 955 candidatures dans cette discipline (80,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 2 202 ont été suivies d'une proposition d'admission (61,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 12,0 candidatures et ont reçu 3,6 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Grenoble**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grenoble	France	Grenoble	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		32 277	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		9 710	150 837	30,1 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		3 941	121 763	12,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		52 841	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		13 163	407 626	24,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	259	7 694		
	dont alternance	6,6 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	5 620	171 673		
	dont alternance	5,2 %	10,4 %		

Note de lecture : 32 277 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 9 710 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 3 941 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 52 841 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 259 formations proposées dans l'académie (dont 6,6 % sont en alternance). Par ailleurs, 13 163 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 5 620 places sur Mon Master (dont 5,2 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Grenoble. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	22 159	991	1 355	1 595	6 177	32 277
	dont femmes	64,5 %	44,6 %	56,4 %	64,8 %	62,3 %	63,2 %
	dont hors académie	81,4 %	77,9 %	87,7 %	84,1 %		85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	7 289	217	401	409	1 394	9 710
	dont femmes	63,3 %	53,0 %	63,8 %	68,9 %	69,8 %	64,3 %
	dont hors académie	58,0 %	60,8 %	74,3 %	70,2 %		65,3 %
	% parmi les candidats	32,9 %	21,9 %	29,6 %	25,6 %	22,6 %	30,1 %
	% parmi les candidates	32,3 %	26,0 %	33,5 %	27,3 %	25,3 %	30,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 945	90	153	158	595	3 941
	dont femmes	59,6 %	45,6 %	66,7 %	68,4 %	71,3 %	61,7 %
	dont hors académie	27,5 %	46,7 %	56,9 %	45,6 %		40,8 %
	% parmi les candidats	13,3 %	9,1 %	11,3 %	9,9 %	9,6 %	12,2 %
	% parmi les candidates	12,3 %	9,3 %	13,4 %	10,5 %	11,0 %	11,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,4 %	41,5 %	38,2 %	38,6 %	42,7 %	40,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,0 %	35,7 %	39,8 %	38,3 %	43,6 %	38,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	37 445	1 483	1 976	2 493	9 444	52 841
	dont hors académie	70,9 %	73,3 %	84,4 %	78,3 %		77,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6
Propositions reçues en PP	Nombre	10 247	260	488	503	1 665	13 163
	dont hors académie	50,2 %	58,1 %	71,5 %	66,8 %		58,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : Parmi les 22 159 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,5 % sont des femmes et 81,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 7 289 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 63,3 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 58,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 32,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 32,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 945 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 27,5 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 22 159 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 13,3 % ont accepté une proposition d'admission (12,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 7 289 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 40,4 % en ont finalement accepté une (38,0 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 22 159 candidats de licence générale ont confirmé 37 445 candidatures au sein de l'académie, dont 10 247 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		27	43	31	47	64	47
Places offertes		523	831	755	950	1 357	1 204
Nombre de candidats pour une place		11,3	5,3	3,2	9,2	6,5	3,1
Candidats en PP	Nombre	5 932	4 428	2 445	8 742	8 783	3 728
	dont femmes	77,2 %	57,6 %	77,2 %	75,8 %	39,8 %	64,3 %
	dont hors académie	88,0 %	79,0 %	82,1 %	87,4 %	82,7 %	76,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 346	1 618	1 156	1 813	2 500	1 663
	dont femmes	80,2 %	61,6 %	79,7 %	71,3 %	40,8 %	72,2 %
	dont hors académie	68,6 %	61,0 %	74,2 %	67,8 %	59,3 %	58,7 %
	% parmi les candidats	22,7 %	36,5 %	47,3 %	20,7 %	28,5 %	44,6 %
	% parmi les candidates	23,6 %	39,1 %	48,8 %	19,5 %	29,2 %	50,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	504	639	433	687	1 046	632
	dont femmes	80,6 %	57,9 %	76,9 %	70,0 %	37,4 %	71,0 %
	dont hors académie	45,2 %	35,7 %	57,5 %	48,3 %	35,0 %	32,3 %
	% parmi les candidats	8,5 %	14,4 %	17,7 %	7,9 %	11,9 %	17,0 %
	% parmi les candidates	8,9 %	14,5 %	17,6 %	7,3 %	11,2 %	18,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,4 %	39,5 %	37,5 %	37,9 %	41,8 %	38,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,6 %	37,1 %	36,2 %	37,2 %	38,3 %	37,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	9 838	7 497	3 115	13 544	12 554	6 293
	dont hors académie	76,4 %	71,6 %	78,8 %	82,9 %	77,6 %	69,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,7	1,3	1,5	1,4	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	1 938	2 145	1 289	2 141	3 132	2 518
	dont hors académie	56,6 %	55,8 %	72,1 %	63,9 %	53,6 %	54,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,3	1,1	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : L'académie propose 27 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 523 étudiants. 5 932 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,3 candidats pour une place dans cette discipline. 77,2 % de ces candidats étaient des femmes et 88,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 346 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 80,2 % sont des femmes et 68,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 22,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 23,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 504 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 80,6 % sont des femmes et 45,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 5 932 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 8,5 % ont accepté une proposition (8,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 346 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 37,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 37,6 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 9 838 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,4 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 938 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission.

Académie de Lille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lille en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lille	France	Lille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	11 947	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	9 622	124 470	80,5 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	7 878	101 784	65,9 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	108 786	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	27 009	353 835	24,8 %	22,1 %

Note de lecture : 11 947 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 9 622 ont reçu au moins une proposition d'admission et 7 878 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 108 786 candidatures et ont reçu 27 009 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Lille. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	9 573	975	825	574	11 947
	dont femmes	61,6 %	50,2 %	59,0 %	67,1 %	60,7 %
	dont hors académie	67,6 %	40,7 %	68,5 %	75,4 %	65,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	8 106	621	519	376	9 622
	dont femmes	61,9 %	52,8 %	60,3 %	69,4 %	61,5 %
	dont hors académie	42,7 %	25,6 %	53,4 %	60,9 %	42,9 %
	% parmi les candidats	84,7 %	63,7 %	62,9 %	65,5 %	80,5 %
	% parmi les candidates	85,1 %	67,1 %	64,3 %	67,8 %	81,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 791	438	373	276	7 878
	dont femmes	62,8 %	51,8 %	58,2 %	71,4 %	62,2 %
	dont hors académie	20,8 %	17,4 %	41,0 %	49,6 %	22,6 %
	% parmi les candidats	70,9 %	44,9 %	45,2 %	48,1 %	65,9 %
	% parmi les candidates	72,3 %	46,4 %	44,6 %	51,2 %	67,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,8 %	70,5 %	71,9 %	73,4 %	81,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,0 %	69,2 %	69,3 %	75,5 %	82,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	91 581	6 259	5 838	5 108	108 786
	dont hors académie	59,2 %	44,7 %	71,6 %	71,7 %	59,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,6	6,4	7,1	8,9	9,1
Propositions reçues en PP	Nombre	24 121	1 046	1 005	837	27 009
	dont hors académie	37,5 %	24,5 %	51,0 %	55,9 %	38,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,1	1,2	1,5	2,3

Note de lecture : Parmi les 9 573 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 61,6 % sont des femmes et 67,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 8 106 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 42,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 84,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 85,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 791 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 20,8 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 9 573 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,9 % ont accepté une proposition d'admission (72,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 8 106 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 83,8 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 9 573 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 91 581 candidatures (59,2 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 24 121 ont été suivies d'une proposition d'admission (37,5 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 9,6 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 744	3 739	1 871	3 199	2 997	2 685
	dont femmes	68,7 %	58,9 %	71,2 %	68,4 %	41,0 %	68,5 %
	dont hors académie	81,5 %	49,5 %	58,8 %	66,4 %	66,1 %	41,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 828	2 309	1 183	1 795	2 069	2 199
	dont femmes	71,3 %	58,0 %	73,8 %	67,5 %	41,0 %	68,8 %
	dont hors académie	55,6 %	31,0 %	45,6 %	48,2 %	46,0 %	27,4 %
	% parmi les candidats	66,6 %	61,8 %	63,2 %	56,1 %	69,0 %	81,9 %
	% parmi les candidates	69,2 %	60,8 %	65,5 %	55,4 %	69,1 %	82,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 376	1 490	748	1 047	1 577	1 640
	dont femmes	72,0 %	57,4 %	71,0 %	67,3 %	40,5 %	72,0 %
	dont hors académie	32,6 %	16,2 %	29,9 %	33,1 %	23,8 %	8,7 %
	% parmi les candidats	50,1 %	39,9 %	40,0 %	32,7 %	52,6 %	61,1 %
	% parmi les candidates	52,6 %	38,8 %	39,8 %	32,2 %	52,0 %	64,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	75,3 %	64,5 %	63,2 %	58,3 %	76,2 %	74,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	76,1 %	63,9 %	60,8 %	58,2 %	75,3 %	78,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	27 363	23 116	5 950	15 024	23 819	13 514
	dont hors académie	67,1 %	46,5 %	58,9 %	69,6 %	67,2 %	42,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,0	6,2	3,2	4,7	7,9	5,0
Propositions reçues	Nombre	5 308	4 766	2 251	3 342	5 260	6 082
	dont hors académie	44,0 %	29,0 %	47,7 %	49,4 %	44,7 %	24,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	2,1	1,9	1,9	2,5	2,8

Note de lecture : 2 744 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,7 % de ces candidats étaient des femmes et 81,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 828 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 55,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 2 744 candidats, 66,6 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 69,2 % des candidates.

Finalement, 1 376 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 72,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 32,6 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 2 744 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 50,1 % ont accepté une proposition (52,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 828 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 75,3 % en ont accepté une (c'est le cas pour 76,1 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 744 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 27 363 candidatures dans cette discipline (67,1 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 5 308 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,0 candidatures et ont reçu 2,9 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Lille**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lille	France	Lille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		59 568	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		19 842	150 837	33,3 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		9 484	121 763	15,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		133 033	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		31 559	407 626	23,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	561	7 694		
	dont alternance	26,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	13 381	171 673		
	dont alternance	17,1 %	10,4 %		

Note de lecture : 59 568 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 19 842 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 9 484 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 133 033 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 561 formations proposées dans l'académie (dont 26,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 31 559 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 13 381 places sur Mon Master (dont 17,1 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Lille. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	39 682	2 842	2 653	2 828	11 563	59 568
	dont femmes	63,7 %	47,1 %	54,3 %	61,1 %	57,9 %	61,2 %
	dont hors académie	77,4 %	68,0 %	77,9 %	85,0 %		81,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	14 336	978	758	803	2 967	19 842
	dont femmes	63,7 %	50,1 %	60,6 %	64,0 %	61,4 %	62,6 %
	dont hors académie	50,6 %	45,6 %	58,3 %	71,6 %		58,9 %
	% parmi les candidats	36,1 %	34,4 %	28,6 %	28,4 %	25,7 %	33,3 %
	% parmi les candidates	36,1 %	36,6 %	31,9 %	29,7 %	27,2 %	34,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 847	492	360	308	1 477	9 484
	dont femmes	63,7 %	48,2 %	54,7 %	61,7 %	59,5 %	61,8 %
	dont hors académie	21,4 %	26,4 %	38,9 %	54,9 %		35,7 %
	% parmi les candidats	17,3 %	17,3 %	13,6 %	10,9 %	12,8 %	15,9 %
	% parmi les candidates	17,3 %	17,7 %	13,7 %	11,0 %	13,1 %	16,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,8 %	50,3 %	47,5 %	38,4 %	49,8 %	47,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,7 %	48,4 %	42,9 %	37,0 %	48,2 %	47,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	91 354	7 068	5 154	5 962	23 495	133 033
	dont hors académie	59,1 %	51,0 %	67,8 %	75,7 %		66,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,3	2,5	1,9	2,1	2,0	2,2
Propositions reçues en PP	Nombre	24 121	1 325	999	1 100	4 014	31 559
	dont hors académie	37,5 %	40,4 %	50,8 %	66,5 %		47,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6

Note de lecture : Parmi les 39 682 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 63,7 % sont des femmes et 77,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 14 336 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 63,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 50,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 36,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 36,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 847 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 21,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 39 682 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 17,3 % ont accepté une proposition d'admission (17,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 14 336 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 47,8 % en ont finalement accepté une (47,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 39 682 candidats de licence générale ont confirmé 91 354 candidatures au sein de l'académie, dont 24 121 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,3 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		65	130	81	85	147	53
Places offertes		1 871	2 836	1 830	1 840	2 608	2 396
Nombre de candidats pour une place		6,9	4,9	2,7	6,5	6,0	2,9
Candidats en PP	Nombre	12 848	13 796	5 011	11 982	15 760	6 868
	dont femmes	71,1 %	55,6 %	75,4 %	72,5 %	43,5 %	66,8 %
	dont hors académie	82,5 %	76,5 %	74,3 %	80,5 %	83,6 %	62,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 671	4 386	2 396	3 140	4 378	3 250
	dont femmes	73,1 %	57,0 %	76,7 %	67,8 %	44,1 %	69,3 %
	dont hors académie	60,4 %	54,9 %	64,3 %	60,7 %	61,9 %	38,4 %
	% parmi les candidats	28,6 %	31,8 %	47,8 %	26,2 %	27,8 %	47,3 %
	% parmi les candidates	29,4 %	32,6 %	48,6 %	24,5 %	28,2 %	49,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 472	1 896	988	1 266	1 917	1 945
	dont femmes	73,6 %	55,2 %	73,1 %	68,0 %	40,0 %	71,1 %
	dont hors académie	37,0 %	34,1 %	47,0 %	44,7 %	37,4 %	23,0 %
	% parmi les candidats	11,5 %	13,7 %	19,7 %	10,6 %	12,2 %	28,3 %
	% parmi les candidates	11,9 %	13,6 %	19,1 %	9,9 %	11,2 %	30,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,1 %	43,2 %	41,2 %	40,3 %	43,8 %	59,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,4 %	41,9 %	39,3 %	40,4 %	39,6 %	61,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	26 792	33 967	7 583	18 768	29 676	16 247
	dont hors académie	66,4 %	63,6 %	67,7 %	75,7 %	73,6 %	52,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,1	2,5	1,5	1,6	1,9	2,4
Propositions reçues en PP	Nombre	5 679	6 500	2 882	3 837	6 088	6 573
	dont hors académie	47,6 %	47,9 %	59,2 %	55,9 %	52,2 %	30,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,5	1,2	1,2	1,4	2,0

Note de lecture : L'académie propose 65 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 871 étudiants. 12 848 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 6,9 candidats pour une place dans cette discipline. 71,1 % de ces candidats étaient des femmes et 82,5 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 3 671 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,1 % sont des femmes et 60,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 28,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 29,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 472 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 73,6 % sont des femmes et 37,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 12 848 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 11,5 % ont accepté une proposition (11,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 671 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 40,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 40,4 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 26 792 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (66,4 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 5 679 ont été suivies d'une proposition d'admission (47,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,1 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Limoges

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Limoges en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Limoges	France	Limoges	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	1 626	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	1 333	124 470	82,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	1 080	101 784	66,4 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	17 923	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	4 373	353 835	24,4 %	22,1 %

Note de lecture : 1 626 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 1 333 ont reçu au moins une proposition d'admission et 1 080 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 17 923 candidatures et ont reçu 4 373 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Limoges. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 247	218	106	55	1 626
	dont femmes	58,0 %	45,0 %	57,5 %	60,0 %	56,3 %
	dont hors académie	87,7 %	83,9 %	88,7 %	78,2 %	87,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 087	141	68	37	1 333
	dont femmes	59,1 %	54,6 %	52,9 %	64,9 %	58,4 %
	dont hors académie	66,4 %	66,7 %	76,5 %	62,2 %	66,8 %
	% parmi les candidats	87,2 %	64,7 %	64,2 %	67,3 %	82,0 %
	% parmi les candidates	88,8 %	78,6 %	59,0 %	72,7 %	85,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	928	85	42	25	1 080
	dont femmes	59,9 %	56,5 %	59,5 %	68,0 %	59,8 %
	dont hors académie	44,2 %	58,8 %	73,8 %	60,0 %	46,9 %
	% parmi les candidats	74,4 %	39,0 %	39,6 %	45,5 %	66,4 %
	% parmi les candidates	76,9 %	49,0 %	41,0 %	51,5 %	70,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,4 %	60,3 %	61,8 %	67,6 %	81,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,6 %	62,3 %	69,4 %	70,8 %	82,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	15 132	1 372	964	455	17 923
	dont hors académie	85,0 %	87,5 %	92,6 %	87,0 %	85,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,1	6,3	9,1	8,3	11,0
Propositions reçues en PP	Nombre	3 902	261	139	71	4 373
	dont hors académie	67,0 %	65,5 %	80,6 %	63,4 %	67,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		3,1	1,2	1,3	1,3	2,7

Note de lecture : Parmi les 1 247 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 58,0 % sont des femmes et 87,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 1 087 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 66,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 87,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 88,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 928 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 44,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 1 247 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 74,4 % ont accepté une proposition d'admission (76,9 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 1 087 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,4 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,6 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 1 247 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 15 132 candidatures (85,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 3 902 ont été suivies d'une proposition d'admission (67,0 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 12,1 candidatures et ont reçu 3,1 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	336	397	140	337	555	404
	dont femmes	66,4 %	51,4 %	72,1 %	66,8 %	41,3 %	68,6 %
	dont hors académie	78,3 %	85,9 %	74,3 %	79,5 %	94,4 %	84,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	248	248	92	198	357	356
	dont femmes	69,0 %	48,4 %	71,7 %	66,7 %	42,9 %	69,7 %
	dont hors académie	52,4 %	61,3 %	50,0 %	65,7 %	75,4 %	72,2 %
	% parmi les candidats	73,8 %	62,5 %	65,7 %	58,8 %	64,3 %	88,1 %
	% parmi les candidates	76,7 %	58,8 %	65,3 %	58,7 %	66,8 %	89,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	178	162	59	138	268	275
	dont femmes	70,2 %	45,1 %	69,5 %	66,7 %	43,3 %	72,4 %
	dont hors académie	36,0 %	40,1 %	39,0 %	53,6 %	55,6 %	47,6 %
	% parmi les candidats	53,0 %	40,8 %	42,1 %	40,9 %	48,3 %	68,1 %
	% parmi les candidates	56,1 %	35,8 %	40,6 %	40,9 %	50,7 %	71,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	71,8 %	65,3 %	64,1 %	69,7 %	75,1 %	77,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	73,1 %	60,8 %	62,1 %	69,7 %	75,8 %	80,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	3 100	3 166	478	1 370	5 201	4 608
	dont hors académie	74,7 %	88,0 %	81,0 %	86,6 %	90,6 %	86,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,2	8,0	3,4	4,1	9,4	11,4
Propositions reçues	Nombre	749	528	157	421	954	1 564
	dont hors académie	43,4 %	58,5 %	59,2 %	72,0 %	70,9 %	79,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	2,1	1,7	2,1	2,7	4,4

Note de lecture : 336 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 66,4 % de ces candidats étaient des femmes et 78,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 248 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 69,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 52,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 336 candidats, 73,8 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 76,7 % des candidates.

Finalement, 178 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,2 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 36,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 336 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 53,0 % ont accepté une proposition (56,1 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 248 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 71,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 73,1 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 336 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 3 100 candidatures dans cette discipline (74,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 749 ont été suivies d'une proposition d'admission (43,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 9,2 candidatures et ont reçu 3,0 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Limoges**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Limoges	France	Limoges	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		8 689	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		2 766	150 837	31,8 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		981	121 763	11,3 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		12 281	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		3 587	407 626	29,2 %	20,9 %
Formations	Nombre	90	7 694		
	dont alternance	22,2 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	1 483	171 673		
	dont alternance	20,3 %	10,4 %		

Note de lecture : 8 689 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 2 766 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 981 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 12 281 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 90 formations proposées dans l'académie (dont 22,2 % sont en alternance). Par ailleurs, 3 587 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 1 483 places sur Mon Master (dont 20,3 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Limoges. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	5 758	646	386	344	1 555	8 689
	dont femmes	60,1 %	35,3 %	51,8 %	52,3 %	50,8 %	55,9 %
	dont hors académie	82,2 %	85,1 %	89,4 %	90,1 %		86,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 998	235	104	88	341	2 766
	dont femmes	61,8 %	35,7 %	57,7 %	53,4 %	59,8 %	58,9 %
	dont hors académie	60,6 %	72,8 %	77,9 %	77,3 %		67,6 %
	% parmi les candidats	34,7 %	36,4 %	26,9 %	25,6 %	21,9 %	31,8 %
	% parmi les candidates	35,7 %	36,8 %	30,0 %	26,1 %	25,8 %	33,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	708	91	28	23	131	981
	dont femmes	59,3 %	34,1 %	50,0 %	65,2 %	55,0 %	56,3 %
	dont hors académie	26,8 %	61,5 %	60,7 %	56,5 %		41,5 %
	% parmi les candidats	12,3 %	14,1 %	7,3 %	6,7 %	8,4 %	11,3 %
	% parmi les candidates	12,1 %	13,6 %	7,0 %	8,3 %	9,1 %	11,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,4 %	38,7 %	26,9 %	26,1 %	38,4 %	35,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,0 %	36,9 %	23,3 %	31,9 %	35,3 %	33,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	8 442	872	494	451	2 022	12 281
	dont hors académie	73,2 %	80,3 %	85,6 %	86,9 %		79,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	2 677	277	124	106	403	3 587
	dont hors académie	51,8 %	67,5 %	78,2 %	75,5 %		60,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 5 758 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 60,1 % sont des femmes et 82,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 1 998 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 61,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 60,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 34,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 35,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 708 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,8 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 5 758 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 12,3 % ont accepté une proposition d'admission (12,1 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 1 998 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 35,4 % en ont finalement accepté une (34,0 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 5 758 candidats de licence générale ont confirmé 8 442 candidatures au sein de l'académie, dont 2 677 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		16	11	5	11	33	14
Places offertes		308	242	114	198	364	257
Nombre de candidats pour une place		8,6	6,2	2,0	3,0	6,3	6,5
Candidats en PP	Nombre	2 664	1 499	226	601	2 301	1 665
	dont femmes	70,1 %	44,1 %	77,4 %	72,4 %	36,5 %	62,5 %
	dont hors académie	90,2 %	85,5 %	68,1 %	75,2 %	86,7 %	79,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	762	475	162	268	681	488
	dont femmes	71,1 %	46,1 %	78,4 %	70,5 %	39,2 %	68,2 %
	dont hors académie	74,4 %	66,7 %	63,6 %	61,9 %	69,3 %	53,7 %
	% parmi les candidats	28,6 %	31,7 %	71,7 %	44,6 %	29,6 %	29,3 %
	% parmi les candidates	29,0 %	33,1 %	72,6 %	43,4 %	31,8 %	32,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	219	164	65	115	220	198
	dont femmes	63,9 %	45,7 %	78,5 %	66,1 %	33,2 %	69,2 %
	dont hors académie	47,9 %	40,9 %	44,6 %	44,3 %	45,9 %	27,3 %
	% parmi les candidats	8,2 %	10,9 %	28,8 %	19,1 %	9,6 %	11,9 %
	% parmi les candidates	7,5 %	11,3 %	29,1 %	17,5 %	8,7 %	13,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	28,7 %	34,5 %	40,1 %	42,9 %	32,3 %	40,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	25,8 %	34,2 %	40,2 %	40,2 %	27,3 %	41,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	3 924	1 930	263	694	3 109	2 361
	dont hors académie	80,0 %	80,4 %	65,4 %	73,5 %	84,3 %	72,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,2	1,2	1,4	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	1 109	554	169	297	801	657
	dont hors académie	61,8 %	60,5 %	62,1 %	60,3 %	65,3 %	49,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,2	1,0	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : L'académie propose 16 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 308 étudiants. 2 664 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 8,6 candidats pour une place dans cette discipline. 70,1 % de ces candidats étaient des femmes et 90,2 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 762 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,1 % sont des femmes et 74,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 28,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 29,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 219 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 63,9 % sont des femmes et 47,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 2 664 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 8,2 % ont accepté une proposition (7,5 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 762 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 28,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 25,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 3 924 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,0 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 109 ont été suivies d'une proposition d'admission (61,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Lyon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lyon en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lyon	France	Lyon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	10 430	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	8 304	124 470	79,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	6 842	101 784	65,6 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	106 391	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	24 103	353 835	22,7 %	22,1 %

Note de lecture : 10 430 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 8 304 ont reçu au moins une proposition d'admission et 6 842 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 106 391 candidatures et ont reçu 24 103 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Lyon. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	8 251	616	687	876	10 430
	dont femmes	66,0 %	48,2 %	64,0 %	63,2 %	64,6 %
	dont hors académie	81,5 %	64,6 %	76,9 %	80,1 %	80,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 981	338	442	543	8 304
	dont femmes	65,7 %	49,4 %	65,8 %	66,3 %	65,1 %
	dont hors académie	54,9 %	49,7 %	67,9 %	70,2 %	56,4 %
	% parmi les candidats	84,6 %	54,9 %	64,3 %	62,0 %	79,6 %
	% parmi les candidates	84,3 %	56,2 %	66,1 %	65,0 %	80,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	5 940	246	278	378	6 842
	dont femmes	66,6 %	53,7 %	65,8 %	67,5 %	66,1 %
	dont hors académie	26,6 %	37,8 %	53,6 %	56,6 %	29,7 %
	% parmi les candidats	72,0 %	39,9 %	40,5 %	43,2 %	65,6 %
	% parmi les candidates	72,7 %	44,4 %	41,6 %	46,0 %	67,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,1 %	72,8 %	62,9 %	69,6 %	82,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,2 %	79,0 %	62,9 %	70,8 %	83,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	91 316	3 704	4 316	7 055	106 391
	dont hors académie	68,2 %	67,7 %	76,6 %	76,1 %	69,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,1	6,0	6,3	8,1	10,2
Propositions reçues en PP	Nombre	21 474	561	893	1 175	24 103
	dont hors académie	48,7 %	53,7 %	67,2 %	68,0 %	50,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	0,9	1,3	1,3	2,3

Note de lecture : Parmi les 8 251 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 66,0 % sont des femmes et 81,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 6 981 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 54,9 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 84,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 84,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 5 940 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,6 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 8 251 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,0 % ont accepté une proposition d'admission (72,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 6 981 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 8 251 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 91 316 candidatures (68,2 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 21 474 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,7 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 11,1 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 629	2 577	1 581	2 935	2 618	1 871
	dont femmes	70,8 %	58,1 %	75,8 %	72,1 %	48,2 %	73,2 %
	dont hors académie	84,1 %	75,8 %	68,6 %	74,5 %	75,4 %	65,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 744	1 628	1 031	1 722	1 750	1 596
	dont femmes	71,7 %	58,4 %	76,8 %	72,1 %	47,8 %	73,4 %
	dont hors académie	61,2 %	52,7 %	57,0 %	57,7 %	51,9 %	48,2 %
	% parmi les candidats	66,3 %	63,2 %	65,2 %	58,7 %	66,8 %	85,3 %
	% parmi les candidates	67,1 %	63,5 %	66,1 %	58,7 %	66,4 %	85,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 468	1 015	703	1 224	1 302	1 130
	dont femmes	71,8 %	57,4 %	76,2 %	73,4 %	47,5 %	73,8 %
	dont hors académie	33,9 %	26,3 %	36,8 %	36,6 %	27,3 %	18,4 %
	% parmi les candidats	55,8 %	39,4 %	44,5 %	41,7 %	49,7 %	60,4 %
	% parmi les candidates	56,6 %	38,9 %	44,7 %	42,5 %	49,0 %	60,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,2 %	62,3 %	68,2 %	71,1 %	74,4 %	70,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,3 %	61,4 %	67,7 %	72,4 %	73,8 %	71,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	31 320	18 682	6 413	16 896	20 081	12 999
	dont hors académie	65,5 %	72,6 %	64,1 %	72,5 %	72,7 %	64,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,9	7,2	4,1	5,8	7,7	6,9
Propositions reçues	Nombre	5 326	3 849	2 168	3 850	4 147	4 763
	dont hors académie	48,3 %	46,0 %	55,2 %	53,4 %	53,6 %	49,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	2,4	2,1	2,2	2,4	3,0

Note de lecture : 2 629 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,8 % de ces candidats étaient des femmes et 84,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 744 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 61,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 2 629 candidats, 66,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 67,1 % des candidates.

Finalement, 1 468 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,8 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 33,9 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 2 629 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 55,8 % ont accepté une proposition (56,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 744 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,2 % en ont accepté une (c'est le cas pour 84,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 629 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 31 320 candidatures dans cette discipline (65,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 5 326 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,9 candidatures et ont reçu 3,1 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Lyon**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lyon	France	Lyon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		63 796	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		20 839	150 837	32,7 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		8 787	121 763	13,8 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		129 451	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		29 953	407 626	23,1 %	20,9 %
Formations	Nombre	514	7 694		
	dont alternance	8,6 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	12 032	171 673		
	dont alternance	8,2 %	10,4 %		

Note de lecture : 63 796 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 20 839 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 8 787 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 129 451 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 514 formations proposées dans l'académie (dont 8,6 % sont en alternance). Par ailleurs, 29 953 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 12 032 places sur Mon Master (dont 8,2 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Lyon. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	44 078	2 406	2 911	3 007	11 394	63 796
	dont femmes	65,3 %	45,6 %	56,0 %	62,4 %	60,1 %	63,1 %
	dont hors académie	82,3 %	79,0 %	85,0 %	80,0 %		85,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	15 819	579	767	787	2 887	20 839
	dont femmes	66,2 %	46,1 %	60,6 %	66,1 %	64,3 %	65,2 %
	dont hors académie	62,4 %	61,7 %	71,8 %	66,5 %		68,1 %
	% parmi les candidats	35,9 %	24,1 %	26,3 %	26,2 %	25,3 %	32,7 %
	% parmi les candidates	36,4 %	24,4 %	28,5 %	27,7 %	27,1 %	33,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 545	277	300	319	1 346	8 787
	dont femmes	65,5 %	49,8 %	61,3 %	63,3 %	64,0 %	64,6 %
	dont hors académie	33,4 %	44,8 %	57,0 %	48,6 %		45,3 %
	% parmi les candidats	14,8 %	11,5 %	10,3 %	10,6 %	11,8 %	13,8 %
	% parmi les candidates	14,9 %	12,6 %	11,3 %	10,8 %	12,6 %	14,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,4 %	47,8 %	39,1 %	40,5 %	46,6 %	42,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,9 %	51,7 %	39,6 %	38,8 %	46,4 %	41,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	93 585	4 130	5 076	5 676	20 984	129 451
	dont hors académie	69,0 %	71,0 %	80,1 %	70,3 %		74,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,1	1,7	1,7	1,9	1,8	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	23 646	668	949	985	3 705	29 953
	dont hors académie	53,4 %	61,1 %	69,1 %	61,8 %		60,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 44 078 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,3 % sont des femmes et 82,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 15 819 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,2 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 62,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 35,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 36,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 545 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 44 078 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 14,8 % ont accepté une proposition d'admission (14,9 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 15 819 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 41,4 % en ont finalement accepté une (40,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 44 078 candidats de licence générale ont confirmé 93 585 candidatures au sein de l'académie, dont 23 646 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,1 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		88	48	111	106	80	81
Places offertes		1 900	1 612	1 476	2 227	2 189	2 628
Nombre de candidats pour une place		8,8	5,7	3,6	6,1	7,9	2,7
Candidats en PP	Nombre	16 638	9 256	5 319	13 524	17 374	7 176
	dont femmes	72,5 %	54,7 %	76,0 %	73,6 %	45,6 %	69,3 %
	dont hors académie	85,8 %	80,0 %	79,5 %	83,5 %	87,4 %	76,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 836	3 393	2 040	3 902	4 497	4 141
	dont femmes	73,1 %	56,7 %	77,2 %	73,7 %	47,9 %	71,9 %
	dont hors académie	65,1 %	63,5 %	66,1 %	68,8 %	69,6 %	65,8 %
	% parmi les candidats	23,1 %	36,7 %	38,4 %	28,9 %	25,9 %	57,7 %
	% parmi les candidates	23,3 %	38,0 %	38,9 %	28,9 %	27,2 %	59,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 651	1 332	876	1 657	1 749	1 522
	dont femmes	72,4 %	53,6 %	76,7 %	73,3 %	46,3 %	70,0 %
	dont hors académie	41,2 %	43,8 %	49,3 %	53,2 %	45,9 %	39,4 %
	% parmi les candidats	9,9 %	14,4 %	16,5 %	12,3 %	10,1 %	21,2 %
	% parmi les candidates	9,9 %	14,1 %	16,6 %	12,2 %	10,2 %	21,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,0 %	39,3 %	42,9 %	42,5 %	38,9 %	36,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,7 %	37,1 %	42,7 %	42,3 %	37,6 %	35,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	41 860	16 335	8 226	19 622	28 745	14 663
	dont hors académie	74,2 %	68,6 %	72,0 %	76,3 %	80,9 %	68,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,5	1,8	1,5	1,5	1,7	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	5 899	4 575	2 563	4 966	5 480	6 470
	dont hors académie	53,3 %	54,6 %	62,1 %	63,8 %	64,9 %	62,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 88 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 900 étudiants. 16 638 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 8,8 candidats pour une place dans cette discipline. 72,5 % de ces candidats étaient des femmes et 85,8 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 3 836 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,1 % sont des femmes et 65,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 23,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 23,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 651 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 72,4 % sont des femmes et 41,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 16 638 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 9,9 % ont accepté une proposition (9,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 836 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 43,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 42,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 41 860 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (74,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 5 899 ont été suivies d'une proposition d'admission (53,3 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,5 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Montpellier

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Montpellier en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Montpellier	France	Montpellier	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	8 262	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	6 257	124 470	75,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	5 021	101 784	60,8 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	78 005	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	16 106	353 835	20,6 %	22,1 %

Note de lecture : 8 262 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 6 257 ont reçu au moins une proposition d'admission et 5 021 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 78 005 candidatures et ont reçu 16 106 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Montpellier. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	5 860	591	1 168	643	8 262
	dont femmes	65,2 %	47,7 %	63,3 %	56,3 %	63,0 %
	dont hors académie	82,2 %	64,0 %	46,0 %	79,5 %	75,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 826	375	696	360	6 257
	dont femmes	65,5 %	50,9 %	62,8 %	56,7 %	63,8 %
	dont hors académie	55,0 %	45,3 %	40,2 %	70,8 %	53,7 %
	% parmi les candidats	82,4 %	63,5 %	59,6 %	56,0 %	75,7 %
	% parmi les candidates	82,8 %	67,7 %	59,1 %	56,4 %	76,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 138	273	351	259	5 021
	dont femmes	65,7 %	51,6 %	64,1 %	56,4 %	64,4 %
	dont hors académie	29,8 %	37,4 %	45,0 %	60,2 %	32,9 %
	% parmi les candidats	70,6 %	46,2 %	30,1 %	40,3 %	60,8 %
	% parmi les candidates	71,2 %	50,0 %	30,4 %	40,3 %	62,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,7 %	72,8 %	50,4 %	71,9 %	80,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,0 %	73,8 %	51,5 %	71,6 %	80,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	63 160	3 599	5 007	6 239	78 005
	dont hors académie	68,9 %	67,5 %	66,9 %	78,9 %	69,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,8	6,1	4,3	9,7	9,4
Propositions reçues en PP	Nombre	13 715	596	1 091	704	16 106
	dont hors académie	51,7 %	49,0 %	49,5 %	72,3 %	52,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,0	0,9	1,1	1,9

Note de lecture : Parmi les 5 860 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 65,2 % sont des femmes et 82,2 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 4 826 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 55,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 82,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 138 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 29,8 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 5 860 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,6 % ont accepté une proposition d'admission (71,2 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 4 826 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,7 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 5 860 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 63 160 candidatures (68,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 13 715 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,7 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,8 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 579	2 271	1 382	2 643	2 073	1 546
	dont femmes	67,1 %	58,6 %	69,4 %	69,4 %	48,4 %	72,5 %
	dont hors académie	89,2 %	63,6 %	62,8 %	67,0 %	83,6 %	63,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	946	1 226	942	1 406	1 349	1 220
	dont femmes	70,3 %	57,4 %	70,7 %	67,9 %	48,6 %	74,3 %
	dont hors académie	56,0 %	46,0 %	47,9 %	50,9 %	62,0 %	51,6 %
	% parmi les candidats	59,9 %	54,0 %	68,2 %	53,2 %	65,1 %	78,9 %
	% parmi les candidates	62,7 %	52,9 %	69,4 %	52,0 %	65,3 %	80,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	773	809	598	951	1 025	865
	dont femmes	70,5 %	56,7 %	70,7 %	68,9 %	47,9 %	76,2 %
	dont hors académie	35,1 %	26,5 %	37,1 %	34,1 %	38,1 %	26,4 %
	% parmi les candidats	49,0 %	35,6 %	43,3 %	36,0 %	49,4 %	56,0 %
	% parmi les candidates	51,4 %	34,5 %	44,1 %	35,7 %	49,0 %	58,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,7 %	66,0 %	63,5 %	67,6 %	76,0 %	70,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,0 %	65,2 %	63,5 %	68,7 %	75,0 %	72,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	16 616	14 826	4 726	12 837	18 340	10 660
	dont hors académie	74,3 %	60,7 %	71,8 %	69,9 %	72,6 %	67,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,5	6,5	3,4	4,9	8,8	6,9
Propositions reçues	Nombre	2 127	2 507	1 655	2 626	3 305	3 886
	dont hors académie	51,5 %	41,8 %	55,0 %	53,0 %	56,3 %	54,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	2,0	1,8	1,9	2,4	3,2

Note de lecture : 1 579 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 67,1 % de ces candidats étaient des femmes et 89,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 946 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 70,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 56,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 579 candidats, 59,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 62,7 % des candidates.

Finalement, 773 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,5 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 35,1 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 579 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 49,0 % ont accepté une proposition (51,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 946 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 579 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 16 616 candidatures dans cette discipline (74,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 2 127 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,5 candidatures et ont reçu 2,2 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Montpellier**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Montpellier	France	Montpellier	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		57 596	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		14 908	150 837	25,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		6 258	121 763	10,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		111 709	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		20 167	407 626	18,1 %	20,9 %
Formations	Nombre	445	7 694		
	dont alternance	18,7 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	8 163	171 673		
	dont alternance	10,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 57 596 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 14 908 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 6 258 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 111 709 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 445 formations proposées dans l'académie (dont 18,7 % sont en alternance). Par ailleurs, 20 167 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 8 163 places sur Mon Master (dont 10,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Montpellier. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	39 037	2 492	3 004	2 574	10 489	57 596
	dont femmes	66,5 %	50,1 %	58,6 %	63,5 %	61,5 %	64,3 %
	dont hors académie	85,9 %	80,9 %	68,9 %	81,7 %		87,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 672	605	927	572	2 132	14 908
	dont femmes	67,1 %	52,2 %	63,2 %	70,5 %	65,9 %	66,2 %
	dont hors académie	63,2 %	58,7 %	48,3 %	73,4 %		67,7 %
	% parmi les candidats	27,3 %	24,3 %	30,9 %	22,2 %	20,3 %	25,9 %
	% parmi les candidates	27,6 %	25,3 %	33,3 %	24,6 %	21,8 %	26,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 337	325	358	240	998	6 258
	dont femmes	64,6 %	57,2 %	62,3 %	68,8 %	63,2 %	64,0 %
	dont hors académie	33,0 %	47,4 %	46,1 %	57,1 %		46,1 %
	% parmi les candidats	11,1 %	13,0 %	11,9 %	9,3 %	9,5 %	10,9 %
	% parmi les candidates	10,8 %	14,9 %	12,7 %	10,1 %	9,8 %	10,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,6 %	53,7 %	38,6 %	42,0 %	46,8 %	42,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,1 %	58,9 %	38,1 %	40,9 %	44,9 %	40,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	78 351	4 887	4 996	4 831	18 644	111 709
	dont hors académie	74,9 %	76,1 %	66,9 %	72,7 %		78,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,0	2,0	1,7	1,9	1,8	1,9
Propositions reçues en PP	Nombre	15 138	712	1 099	686	2 532	20 167
	dont hors académie	56,2 %	57,3 %	49,9 %	71,6 %		61,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : Parmi les 39 037 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 66,5 % sont des femmes et 85,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 672 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 67,1 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 63,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 27,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 27,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 337 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 39 037 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,1 % ont accepté une proposition d'admission (10,8 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 672 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 40,6 % en ont finalement accepté une (39,1 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 39 037 candidats de licence générale ont confirmé 78 351 candidatures au sein de l'académie, dont 15 138 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,0 candidatures et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		45	92	45	79	143	41
Places offertes		942	1 647	849	1 647	1 721	1 357
Nombre de candidats pour une place		11,2	7,2	4,8	9,0	8,2	5,8
Candidats en PP	Nombre	10 508	11 830	4 094	14 772	14 089	7 933
	dont femmes	73,2 %	58,6 %	72,3 %	71,9 %	49,0 %	71,3 %
	dont hors académie	88,5 %	84,1 %	75,7 %	86,0 %	89,0 %	82,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 880	2 723	1 613	3 242	3 456	2 569
	dont femmes	71,9 %	62,2 %	73,2 %	67,7 %	53,8 %	77,5 %
	dont hors académie	64,3 %	65,3 %	58,5 %	69,7 %	73,0 %	62,8 %
	% parmi les candidats	17,9 %	23,0 %	39,4 %	21,9 %	24,5 %	32,4 %
	% parmi les candidates	17,6 %	24,4 %	39,8 %	20,7 %	27,0 %	35,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	792	1 091	659	1 350	1 341	1 025
	dont femmes	69,6 %	58,4 %	67,5 %	67,0 %	50,6 %	77,3 %
	dont hors académie	36,6 %	45,5 %	42,9 %	53,6 %	52,7 %	37,9 %
	% parmi les candidats	7,5 %	9,2 %	16,1 %	9,1 %	9,5 %	12,9 %
	% parmi les candidates	7,2 %	9,2 %	15,0 %	8,5 %	9,8 %	14,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,1 %	40,1 %	40,9 %	41,6 %	38,8 %	39,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,8 %	37,6 %	37,7 %	41,2 %	36,4 %	39,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	18 312	22 992	4 861	21 226	28 598	15 720
	dont hors académie	76,7 %	74,7 %	72,6 %	81,8 %	82,4 %	77,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,9	1,2	1,4	2,0	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	2 382	3 542	1 745	3 759	4 451	4 288
	dont hors académie	56,7 %	58,8 %	57,4 %	67,2 %	67,6 %	58,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : L'académie propose 45 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 942 étudiants. 10 508 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,2 candidats pour une place dans cette discipline. 73,2 % de ces candidats étaient des femmes et 88,5 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 880 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,9 % sont des femmes et 64,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 17,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 17,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 792 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 69,6 % sont des femmes et 36,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 10 508 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,5 % ont accepté une proposition (7,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 880 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 42,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 40,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 18 312 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,7 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 2 382 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,7 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Nancy-Metz

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nancy-Metz en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	5 052	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	3 737	124 470	74,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	3 132	101 784	62,0 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	41 906	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	8 766	353 835	20,9 %	22,1 %

Note de lecture : 5 052 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 3 737 ont reçu au moins une proposition d'admission et 3 132 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 41 906 candidatures et ont reçu 8 766 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Nancy-Metz. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	4 005	464	303	280	5 052
	dont femmes	62,7 %	35,3 %	55,8 %	61,4 %	59,7 %
	dont hors académie	70,9 %	69,2 %	81,2 %	74,3 %	71,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 232	191	161	153	3 737
	dont femmes	61,5 %	40,8 %	57,1 %	62,7 %	60,3 %
	dont hors académie	41,0 %	60,7 %	72,0 %	65,4 %	44,3 %
	% parmi les candidats	80,7 %	41,2 %	53,1 %	54,6 %	74,0 %
	% parmi les candidates	79,2 %	47,6 %	54,4 %	55,8 %	74,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 793	121	116	102	3 132
	dont femmes	61,4 %	42,1 %	56,0 %	62,7 %	60,5 %
	dont hors académie	20,8 %	50,4 %	58,6 %	55,9 %	24,5 %
	% parmi les candidats	69,7 %	26,1 %	38,3 %	36,4 %	62,0 %
	% parmi les candidates	68,3 %	31,1 %	38,5 %	37,2 %	62,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,4 %	63,4 %	72,0 %	66,7 %	83,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,3 %	65,4 %	70,7 %	66,7 %	84,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	34 018	3 131	2 367	2 390	41 906
	dont hors académie	67,6 %	67,5 %	84,6 %	74,9 %	69,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		8,5	6,7	7,8	8,5	8,3
Propositions reçues en PP	Nombre	7 823	310	351	282	8 766
	dont hors académie	40,6 %	61,0 %	71,8 %	64,9 %	43,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,0	0,7	1,2	1,0	1,7

Note de lecture : Parmi les 4 005 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,7 % sont des femmes et 70,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 3 232 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 41,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 80,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 79,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 793 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 20,8 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 4 005 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 69,7 % ont accepté une proposition d'admission (68,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 3 232 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,4 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,3 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 4 005 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 34 018 candidatures (67,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 7 823 ont été suivies d'une proposition d'admission (40,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 8,5 candidatures et ont reçu 2,0 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	900	1 317	863	1 330	1 463	1 042
	dont femmes	69,3 %	55,2 %	69,2 %	69,1 %	42,2 %	72,6 %
	dont hors académie	89,2 %	63,6 %	52,8 %	70,9 %	72,6 %	46,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	523	743	566	638	969	846
	dont femmes	71,3 %	53,8 %	73,3 %	67,9 %	41,4 %	73,5 %
	dont hors académie	49,1 %	44,0 %	40,8 %	48,7 %	43,2 %	34,4 %
	% parmi les candidats	58,1 %	56,4 %	65,6 %	48,0 %	66,2 %	81,2 %
	% parmi les candidates	59,8 %	55,0 %	69,5 %	47,1 %	65,0 %	82,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	421	453	386	430	796	646
	dont femmes	71,0 %	52,5 %	71,5 %	66,7 %	39,8 %	74,0 %
	dont hors académie	24,7 %	21,4 %	27,7 %	34,7 %	25,8 %	16,3 %
	% parmi les candidats	46,8 %	34,4 %	44,7 %	32,3 %	54,4 %	62,0 %
	% parmi les candidates	47,9 %	32,7 %	46,2 %	31,2 %	51,4 %	63,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,5 %	61,0 %	68,2 %	67,4 %	82,1 %	76,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,2 %	59,5 %	66,5 %	66,3 %	79,1 %	76,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	9 217	7 862	2 780	7 061	9 824	5 162
	dont hors académie	78,3 %	55,5 %	59,4 %	74,1 %	76,3 %	56,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,2	6,0	3,2	5,3	6,7	5,0
Propositions reçues	Nombre	1 298	1 309	1 020	1 062	1 951	2 126
	dont hors académie	44,4 %	40,6 %	46,4 %	47,7 %	45,5 %	38,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,8	1,8	1,7	2,0	2,5

Note de lecture : 900 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,3 % de ces candidats étaient des femmes et 89,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 523 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 49,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 900 candidats, 58,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 59,8 % des candidates.

Finalement, 421 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 24,7 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 900 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 46,8 % ont accepté une proposition (47,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 523 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 80,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 900 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 9 217 candidatures dans cette discipline (78,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 298 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,2 candidatures et ont reçu 2,5 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Nancy-Metz**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		23 902	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		8 334	150 837	34,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		3 625	121 763	15,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		44 765	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		11 688	407 626	26,1 %	20,9 %
Formations	Nombre	364	7 694		
	dont alternance	13,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	6 069	171 673		
	dont alternance	7,9 %	10,4 %		

Note de lecture : 23 902 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 8 334 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 3 625 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 44 765 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 364 formations proposées dans l'académie (dont 13,5 % sont en alternance). Par ailleurs, 11 688 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 6 069 places sur Mon Master (dont 7,9 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Nancy-Metz. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	15 939	1 294	1 006	1 152	4 511	23 902
	dont femmes	61,1 %	38,4 %	51,8 %	60,3 %	56,0 %	58,5 %
	dont hors académie	76,8 %	72,3 %	85,2 %	82,5 %		81,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 453	233	272	261	1 115	8 334
	dont femmes	61,8 %	48,5 %	61,4 %	67,8 %	61,8 %	61,6 %
	dont hors académie	56,1 %	57,5 %	74,6 %	73,9 %		63,2 %
	% parmi les candidats	40,5 %	18,0 %	27,0 %	22,7 %	24,7 %	34,9 %
	% parmi les candidates	40,9 %	22,7 %	32,1 %	25,5 %	27,3 %	36,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 805	107	107	113	493	3 625
	dont femmes	60,5 %	43,0 %	57,9 %	61,9 %	57,8 %	59,6 %
	dont hors académie	21,1 %	43,9 %	55,1 %	60,2 %		34,8 %
	% parmi les candidats	17,6 %	8,3 %	10,6 %	9,8 %	10,9 %	15,2 %
	% parmi les candidates	17,4 %	9,3 %	11,9 %	10,1 %	11,3 %	15,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,5 %	45,9 %	39,3 %	43,3 %	44,2 %	43,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,6 %	40,7 %	37,1 %	39,5 %	41,4 %	42,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	30 565	2 531	1 679	2 061	7 929	44 765
	dont hors académie	63,9 %	59,8 %	78,3 %	70,9 %		70,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,9	2,0	1,7	1,8	1,8	1,9
Propositions reçues en PP	Nombre	9 353	267	340	325	1 403	11 688
	dont hors académie	50,3 %	54,7 %	70,9 %	69,5 %		57,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 15 939 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 61,1 % sont des femmes et 76,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 6 453 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 61,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 56,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 40,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 40,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 805 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 21,1 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 15 939 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 17,6 % ont accepté une proposition d'admission (17,4 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 6 453 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 43,5 % en ont finalement accepté une (42,6 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 15 939 candidats de licence générale ont confirmé 30 565 candidatures au sein de l'académie, dont 9 353 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,9 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		20	63	49	72	94	66
Places offertes		557	766	1 078	797	1 531	1 340
Nombre de candidats pour une place		4,0	6,5	2,7	6,4	4,7	2,5
Candidats en PP	Nombre	2 219	4 987	2 934	5 112	7 225	3 327
	dont femmes	72,2 %	52,1 %	68,9 %	68,6 %	43,3 %	70,7 %
	dont hors académie	68,3 %	79,5 %	76,2 %	81,3 %	84,8 %	71,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	837	1 021	1 302	1 295	2 347	1 951
	dont femmes	71,2 %	52,0 %	73,6 %	65,0 %	45,4 %	73,4 %
	dont hors académie	50,1 %	46,8 %	65,8 %	65,9 %	66,8 %	61,3 %
	% parmi les candidats	37,7 %	20,5 %	44,4 %	25,3 %	32,5 %	58,6 %
	% parmi les candidates	37,2 %	20,4 %	47,4 %	24,0 %	34,1 %	60,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	415	490	516	511	941	752
	dont femmes	71,1 %	49,0 %	70,9 %	62,2 %	42,7 %	71,7 %
	dont hors académie	23,6 %	27,3 %	45,9 %	45,0 %	37,2 %	28,1 %
	% parmi les candidats	18,7 %	9,8 %	17,6 %	10,0 %	13,0 %	22,6 %
	% parmi les candidates	18,4 %	9,2 %	18,1 %	9,1 %	12,8 %	22,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49,6 %	48,0 %	39,6 %	39,5 %	40,1 %	38,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	49,5 %	45,2 %	38,2 %	37,8 %	37,7 %	37,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	4 156	10 326	3 981	7 638	11 972	6 692
	dont hors académie	51,9 %	66,1 %	71,6 %	76,1 %	80,6 %	66,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,9	2,1	1,4	1,5	1,7	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	1 178	1 307	1 458	1 509	2 975	3 261
	dont hors académie	38,7 %	40,5 %	62,5 %	63,2 %	64,2 %	60,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,3	1,1	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : L'académie propose 20 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 557 étudiants. 2 219 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4,0 candidats pour une place dans cette discipline. 72,2 % de ces candidats étaient des femmes et 68,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 837 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,2 % sont des femmes et 50,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 37,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 37,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 415 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 71,1 % sont des femmes et 23,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 2 219 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 18,7 % ont accepté une proposition (18,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 837 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 49,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 49,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 4 156 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (51,9 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 178 ont été suivies d'une proposition d'admission (38,7 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,9 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission.

Académie de Nantes

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nantes en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nantes	France	Nantes	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	7 542	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	6 013	124 470	79,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	4 994	101 784	66,2 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	75 707	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	18 208	353 835	24,1 %	22,1 %

Note de lecture : 7 542 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 6 013 ont reçu au moins une proposition d'admission et 4 994 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 75 707 candidatures et ont reçu 18 208 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Nantes. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	6 181	436	437	488	7 542
	dont femmes	63,5 %	42,0 %	60,6 %	58,6 %	61,8 %
	dont hors académie	86,7 %	73,4 %	81,2 %	85,2 %	85,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 128	291	273	321	6 013
	dont femmes	63,7 %	46,7 %	59,3 %	58,6 %	62,4 %
	dont hors académie	65,0 %	57,7 %	70,7 %	75,1 %	65,5 %
	% parmi les candidats	83,0 %	66,7 %	62,5 %	65,8 %	79,7 %
	% parmi les candidates	83,3 %	74,3 %	61,1 %	65,7 %	80,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 382	196	196	220	4 994
	dont femmes	64,7 %	45,9 %	58,2 %	61,8 %	63,6 %
	dont hors académie	40,8 %	49,5 %	58,7 %	64,5 %	42,9 %
	% parmi les candidats	70,9 %	45,0 %	44,9 %	45,1 %	66,2 %
	% parmi les candidates	72,2 %	49,2 %	43,0 %	47,6 %	68,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,5 %	67,4 %	71,8 %	68,5 %	83,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,7 %	66,2 %	70,4 %	72,3 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	66 099	2 723	2 889	3 996	75 707
	dont hors académie	76,9 %	76,9 %	82,4 %	84,3 %	77,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,7	6,2	6,6	8,2	10,0
Propositions reçues en PP	Nombre	16 431	507	538	732	18 208
	dont hors académie	57,6 %	58,4 %	67,7 %	74,0 %	58,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,7	1,2	1,2	1,5	2,4

Note de lecture : Parmi les 6 181 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 63,5 % sont des femmes et 86,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 5 128 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 65,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 382 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 40,8 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 6 181 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,9 % ont accepté une proposition d'admission (72,2 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 5 128 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,5 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,7 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 6 181 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 66 099 candidatures (76,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 16 431 ont été suivies d'une proposition d'admission (57,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,7 candidatures et ont reçu 2,7 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 465	1 866	1 151	2 406	2 150	1 318
	dont femmes	69,7 %	59,1 %	74,2 %	69,5 %	43,6 %	68,3 %
	dont hors académie	96,4 %	77,9 %	69,5 %	81,0 %	85,9 %	72,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	985	1 190	732	1 382	1 492	1 145
	dont femmes	72,9 %	58,7 %	77,7 %	68,7 %	45,2 %	69,5 %
	dont hors académie	79,6 %	60,5 %	59,7 %	63,9 %	67,8 %	49,2 %
	% parmi les candidats	67,2 %	63,8 %	63,6 %	57,4 %	69,4 %	86,9 %
	% parmi les candidates	70,3 %	63,4 %	66,6 %	56,9 %	72,0 %	88,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	796	767	464	998	1 116	853
	dont femmes	74,0 %	59,5 %	75,0 %	69,0 %	44,4 %	70,0 %
	dont hors académie	58,0 %	39,5 %	43,1 %	47,2 %	47,1 %	21,2 %
	% parmi les candidats	54,3 %	41,1 %	40,3 %	41,5 %	51,9 %	64,7 %
	% parmi les candidates	57,7 %	41,3 %	40,7 %	41,2 %	52,9 %	66,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,8 %	64,5 %	63,4 %	72,2 %	74,8 %	74,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,0 %	65,2 %	61,2 %	72,5 %	73,5 %	75,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	17 349	11 864	4 479	14 289	17 076	10 650
	dont hors académie	83,4 %	76,4 %	68,1 %	79,4 %	80,3 %	66,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,8	6,4	3,9	5,9	7,9	8,1
Propositions reçues	Nombre	3 195	2 628	1 527	2 790	3 936	4 132
	dont hors académie	64,8 %	58,5 %	59,7 %	63,9 %	64,6 %	44,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	2,2	2,1	2,0	2,6	3,6

Note de lecture : 1 465 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,7 % de ces candidats étaient des femmes et 96,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 985 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 72,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 79,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 465 candidats, 67,2 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 70,3 % des candidates.

Finalement, 796 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 58,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 465 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 54,3 % ont accepté une proposition (57,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 985 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 465 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 17 349 candidatures dans cette discipline (83,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 3 195 ont été suivies d'une proposition d'admission (64,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,8 candidatures et ont reçu 3,2 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Nantes**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nantes	France	Nantes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		48 700	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		14 348	150 837	29,5 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		5 677	121 763	11,7 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		89 130	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		20 299	407 626	22,8 %	20,9 %
Formations	Nombre	357	7 694		
	dont alternance	15,1 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	8 165	171 673		
	dont alternance	14,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 48 700 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 14 348 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 5 677 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 89 130 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 357 formations proposées dans l'académie (dont 15,1 % sont en alternance). Par ailleurs, 20 299 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 8 165 places sur Mon Master (dont 14,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Nantes. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	33 157	1 856	2 076	2 163	9 448	48 700
	dont femmes	64,8 %	46,7 %	53,3 %	61,3 %	59,1 %	62,4 %
	dont hors académie	83,4 %	82,2 %	88,0 %	86,0 %		86,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 609	483	572	471	2 213	14 348
	dont femmes	65,1 %	50,7 %	59,3 %	66,9 %	65,4 %	64,5 %
	dont hors académie	62,9 %	65,8 %	79,0 %	71,3 %		69,7 %
	% parmi les candidats	32,0 %	26,0 %	27,6 %	21,8 %	23,4 %	29,5 %
	% parmi les candidates	32,2 %	28,3 %	30,6 %	23,7 %	25,9 %	30,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 080	200	221	183	993	5 677
	dont femmes	65,9 %	48,5 %	57,0 %	65,0 %	64,1 %	64,6 %
	dont hors académie	36,4 %	50,5 %	63,3 %	57,4 %		49,8 %
	% parmi les candidats	12,3 %	10,8 %	10,6 %	8,5 %	10,5 %	11,7 %
	% parmi les candidates	12,5 %	11,2 %	11,4 %	9,0 %	11,4 %	12,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5 %	41,4 %	38,6 %	38,9 %	44,9 %	39,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,9 %	39,6 %	37,2 %	37,8 %	44,0 %	39,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	62 929	2 967	3 414	3 645	16 175	89 130
	dont hors académie	75,7 %	78,8 %	85,1 %	82,8 %		80,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Propositions reçues en PP	Nombre	15 636	588	718	575	2 782	20 299
	dont hors académie	55,5 %	64,1 %	75,8 %	67,0 %		62,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 33 157 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,8 % sont des femmes et 83,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 609 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 65,1 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 62,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 32,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 32,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 080 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 36,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 33 157 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 12,3 % ont accepté une proposition d'admission (12,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 609 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 38,5 % en ont finalement accepté une (38,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 33 157 candidats de licence générale ont confirmé 62 929 candidatures au sein de l'académie, dont 15 636 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,9 candidature et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		33	70	34	80	93	47
Places offertes		742	1 712	994	1 564	1 488	1 665
Nombre de candidats pour une place		11,2	5,6	4,0	7,5	7,7	4,2
Candidats en PP	Nombre	8 335	9 564	3 997	11 720	11 471	6 957
	dont femmes	74,4 %	54,7 %	75,3 %	73,6 %	41,4 %	68,1 %
	dont hors académie	88,0 %	86,1 %	80,7 %	85,5 %	86,3 %	82,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 085	2 620	1 648	2 827	3 052	2 696
	dont femmes	76,7 %	61,0 %	79,9 %	69,2 %	43,6 %	69,8 %
	dont hors académie	69,8 %	69,1 %	70,8 %	70,6 %	68,1 %	63,5 %
	% parmi les candidats	25,0 %	27,4 %	41,2 %	24,1 %	26,6 %	38,8 %
	% parmi les candidates	25,8 %	30,5 %	43,7 %	22,7 %	28,1 %	39,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	608	1 017	597	1 215	1 052	1 188
	dont femmes	74,5 %	61,7 %	76,9 %	69,3 %	42,2 %	70,9 %
	dont hors académie	45,1 %	54,4 %	55,8 %	56,6 %	43,9 %	43,4 %
	% parmi les candidats	7,3 %	10,6 %	14,9 %	10,4 %	9,2 %	17,1 %
	% parmi les candidates	7,3 %	12,0 %	15,3 %	9,8 %	9,4 %	17,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29,2 %	38,8 %	36,2 %	43,0 %	34,5 %	44,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	28,3 %	39,3 %	34,9 %	43,1 %	33,3 %	44,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	14 661	16 084	6 351	17 067	18 361	16 606
	dont hors académie	80,3 %	82,6 %	77,5 %	82,8 %	81,7 %	78,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,8	1,7	1,6	1,5	1,6	2,4
Propositions reçues en PP	Nombre	2 917	3 199	1 967	3 213	3 833	5 170
	dont hors académie	61,4 %	65,9 %	68,7 %	68,7 %	63,7 %	55,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,2	1,1	1,3	1,9

Note de lecture : L'académie propose 33 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 742 étudiants. 8 335 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,2 candidats pour une place dans cette discipline. 74,4 % de ces candidats étaient des femmes et 88,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 2 085 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 76,7 % sont des femmes et 69,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 25,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 25,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 608 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 74,5 % sont des femmes et 45,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 8 335 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,3 % ont accepté une proposition (7,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 085 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 29,2 % en ont accepté une (c'est le cas pour 28,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 14 661 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,3 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 2 917 ont été suivies d'une proposition d'admission (61,4 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,8 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission.

Académie de Nice

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nice en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nice	France	Nice	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	3 679	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	2 774	124 470	75,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	2 221	101 784	60,4 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	36 672	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	7 487	353 835	20,4 %	22,1 %

Note de lecture : 3 679 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 2 774 ont reçu au moins une proposition d'admission et 2 221 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 36 672 candidatures et ont reçu 7 487 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Nice. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	2 859	276	242	302	3 679
	dont femmes	60,5 %	55,1 %	62,0 %	70,5 %	61,0 %
	dont hors académie	81,1 %	63,0 %	81,8 %	83,1 %	79,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 255	187	161	171	2 774
	dont femmes	61,0 %	55,6 %	65,8 %	70,2 %	61,5 %
	dont hors académie	56,4 %	43,3 %	77,0 %	73,7 %	57,8 %
	% parmi les candidats	78,9 %	67,8 %	66,5 %	56,6 %	75,4 %
	% parmi les candidates	79,5 %	68,4 %	70,7 %	56,3 %	76,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 876	121	105	119	2 221
	dont femmes	62,1 %	55,4 %	61,9 %	69,7 %	62,1 %
	dont hors académie	32,0 %	25,6 %	70,5 %	58,0 %	34,9 %
	% parmi les candidats	65,6 %	43,8 %	43,4 %	39,4 %	60,4 %
	% parmi les candidates	67,3 %	44,1 %	43,3 %	39,0 %	61,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,2 %	64,7 %	65,2 %	69,6 %	80,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,7 %	64,4 %	61,3 %	69,2 %	80,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	29 702	1 805	2 162	3 003	36 672
	dont hors académie	72,7 %	58,8 %	85,2 %	80,2 %	73,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,4	6,5	8,9	9,9	10,0
Propositions reçues en PP	Nombre	6 438	332	336	381	7 487
	dont hors académie	54,3 %	38,0 %	77,7 %	69,6 %	55,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,2	1,4	1,3	2,0

Note de lecture : Parmi les 2 859 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 60,5 % sont des femmes et 81,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 2 255 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 56,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 78,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 79,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 876 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 32,0 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 2 859 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 65,6 % ont accepté une proposition d'admission (67,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 2 255 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 83,2 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 84,7 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 2 859 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 29 702 candidatures (72,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 6 438 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,3 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,4 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	846	1 198	493	933	953	589
	dont femmes	69,9 %	56,8 %	71,4 %	73,7 %	43,5 %	65,9 %
	dont hors académie	85,8 %	72,3 %	67,3 %	77,8 %	80,1 %	67,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	603	658	288	459	633	465
	dont femmes	73,0 %	55,0 %	73,6 %	72,3 %	44,9 %	66,2 %
	dont hors académie	46,8 %	55,3 %	54,9 %	60,6 %	62,6 %	59,4 %
	% parmi les candidats	71,3 %	54,9 %	58,4 %	49,2 %	66,4 %	78,9 %
	% parmi les candidates	74,5 %	53,2 %	60,2 %	48,3 %	68,4 %	79,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	514	402	195	315	448	347
	dont femmes	73,3 %	52,7 %	71,8 %	74,3 %	42,4 %	65,4 %
	dont hors académie	21,4 %	31,6 %	44,6 %	43,5 %	42,0 %	36,3 %
	% parmi les candidats	60,8 %	33,6 %	39,6 %	33,8 %	47,0 %	58,9 %
	% parmi les candidates	63,8 %	31,2 %	39,8 %	34,0 %	45,8 %	58,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,2 %	61,1 %	67,7 %	68,6 %	70,8 %	74,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	58,6 %	66,0 %	70,5 %	66,9 %	73,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	8 546	8 939	1 528	5 756	7 753	4 150
	dont hors académie	70,7 %	65,4 %	73,0 %	79,8 %	81,5 %	71,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,1	7,5	3,1	6,2	8,1	7,0
Propositions reçues	Nombre	1 601	1 427	544	848	1 637	1 430
	dont hors académie	38,8 %	50,9 %	61,0 %	58,8 %	65,2 %	63,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	2,2	1,9	1,8	2,6	3,1

Note de lecture : 846 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,9 % de ces candidats étaient des femmes et 85,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 603 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 46,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 846 candidats, 71,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 74,5 % des candidates.

Finalement, 514 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 73,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 21,4 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 846 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 60,8 % ont accepté une proposition (63,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 603 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,2 % en ont accepté une (c'est le cas pour 85,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 846 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 8 546 candidatures dans cette discipline (70,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 601 ont été suivies d'une proposition d'admission (38,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,1 candidatures et ont reçu 2,7 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Nice**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nice	France	Nice	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		34 434	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		8 393	150 837	24,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		2 875	121 763	8,3 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		60 235	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		10 955	407 626	18,2 %	20,9 %
Formations	Nombre	207	7 694		
	dont alternance	18,8 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	4 427	171 673		
	dont alternance	13,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 34 434 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 8 393 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 2 875 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 60 235 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 207 formations proposées dans l'académie (dont 18,8 % sont en alternance). Par ailleurs, 10 955 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 4 427 places sur Mon Master (dont 13,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Nice. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	24 067	1 278	1 307	1 645	6 137	34 434
	dont femmes	67,0 %	52,3 %	59,9 %	65,3 %	62,9 %	65,4 %
	dont hors académie	89,3 %	82,8 %	89,4 %	86,9 %		90,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 132	324	325	348	1 264	8 393
	dont femmes	66,6 %	53,1 %	61,5 %	69,5 %	65,0 %	65,8 %
	dont hors académie	71,0 %	58,6 %	80,3 %	76,7 %		75,5 %
	% parmi les candidats	25,5 %	25,4 %	24,9 %	21,2 %	20,6 %	24,4 %
	% parmi les candidates	25,3 %	25,7 %	25,5 %	22,5 %	21,3 %	24,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 960	152	102	117	544	2 875
	dont femmes	64,5 %	51,3 %	58,8 %	66,7 %	64,0 %	63,6 %
	dont hors académie	34,9 %	40,8 %	69,6 %	57,3 %		49,7 %
	% parmi les candidats	8,1 %	11,9 %	7,8 %	7,1 %	8,9 %	8,3 %
	% parmi les candidates	7,8 %	11,7 %	7,7 %	7,3 %	9,0 %	8,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32,0 %	46,9 %	31,4 %	33,6 %	43,0 %	34,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,0 %	45,3 %	30,0 %	32,2 %	42,3 %	33,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	42 347	2 446	2 080	2 935	10 427	60 235
	dont hors académie	80,8 %	69,6 %	84,6 %	79,8 %		83,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,8	1,9	1,6	1,8	1,7	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	8 179	429	368	441	1 538	10 955
	dont hors académie	64,0 %	52,0 %	79,6 %	73,7 %		69,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,3	1,1	1,3	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 24 067 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 67,0 % sont des femmes et 89,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 6 132 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,6 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 71,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 25,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 25,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 960 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 34,9 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 24 067 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 8,1 % ont accepté une proposition d'admission (7,8 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 6 132 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 32,0 % en ont finalement accepté une (31,0 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 24 067 candidats de licence générale ont confirmé 42 347 candidatures au sein de l'académie, dont 8 179 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,8 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		28	51	23	33	48	24
Places offertes		826	770	623	659	863	686
Nombre de candidats pour une place		10,3	9,5	2,7	9,7	8,6	7,3
Candidats en PP	Nombre	8 526	7 306	1 665	6 417	7 435	4 979
	dont femmes	74,5 %	58,9 %	71,5 %	80,2 %	41,9 %	73,4 %
	dont hors académie	91,6 %	87,6 %	82,9 %	90,0 %	90,6 %	89,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 892	1 524	847	1 270	1 757	1 344
	dont femmes	74,9 %	60,6 %	72,7 %	70,7 %	45,9 %	76,3 %
	dont hors académie	72,4 %	70,4 %	78,4 %	77,5 %	75,7 %	75,4 %
	% parmi les candidats	22,2 %	20,9 %	50,9 %	19,8 %	23,6 %	27,0 %
	% parmi les candidates	22,3 %	21,4 %	51,7 %	17,4 %	25,9 %	28,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	692	516	285	457	525	400
	dont femmes	72,3 %	56,8 %	73,0 %	69,8 %	40,0 %	74,8 %
	dont hors académie	41,6 %	46,7 %	62,1 %	61,1 %	50,5 %	44,8 %
	% parmi les candidats	8,1 %	7,1 %	17,1 %	7,1 %	7,1 %	8,0 %
	% parmi les candidates	7,9 %	6,8 %	17,5 %	6,2 %	6,7 %	8,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,6 %	33,9 %	33,6 %	36,0 %	29,9 %	29,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,3 %	31,7 %	33,8 %	35,5 %	26,0 %	29,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	15 538	14 216	2 110	8 759	11 276	8 336
	dont hors académie	83,9 %	78,2 %	80,4 %	86,7 %	87,2 %	86,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,8	1,9	1,3	1,4	1,5	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	2 660	1 998	939	1 415	2 058	1 885
	dont hors académie	63,2 %	65,0 %	77,4 %	75,3 %	72,3 %	72,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,3	1,1	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 28 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 826 étudiants. 8 526 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,3 candidats pour une place dans cette discipline. 74,5 % de ces candidats étaient des femmes et 91,6 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 892 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,9 % sont des femmes et 72,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 22,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 22,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 692 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 72,3 % sont des femmes et 41,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 8 526 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 8,1 % ont accepté une proposition (7,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 892 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 36,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 35,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 15 538 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (83,9 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 2 660 ont été suivies d'une proposition d'admission (63,2 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,8 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission.

Académie de Normandie

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Normandie en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Normandie	France	Normandie	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	6 539	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	5 035	124 470	77,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	4 085	101 784	62,5 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	66 882	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	13 882	353 835	20,8 %	22,1 %

Note de lecture : 6 539 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 5 035 ont reçu au moins une proposition d'admission et 4 085 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 66 882 candidatures et ont reçu 13 882 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Normandie. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	5 433	355	433	318	6 539
	dont femmes	61,8 %	51,3 %	59,6 %	61,6 %	61,1 %
	dont hors académie	80,5 %	77,5 %	78,5 %	75,5 %	80,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 356	232	260	187	5 035
	dont femmes	62,2 %	56,0 %	61,5 %	67,4 %	62,0 %
	dont hors académie	52,7 %	65,1 %	63,8 %	68,4 %	54,4 %
	% parmi les candidats	80,2 %	65,4 %	60,0 %	58,8 %	77,0 %
	% parmi les candidates	80,7 %	71,4 %	62,0 %	64,3 %	78,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 618	160	172	135	4 085
	dont femmes	62,3 %	57,5 %	59,3 %	64,4 %	62,0 %
	dont hors académie	30,3 %	53,8 %	50,6 %	60,0 %	33,1 %
	% parmi les candidats	66,6 %	45,1 %	39,7 %	42,5 %	62,5 %
	% parmi les candidates	67,1 %	50,5 %	39,5 %	44,4 %	63,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,1 %	69,0 %	66,2 %	72,2 %	81,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,2 %	70,8 %	63,8 %	69,0 %	81,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	58 274	2 805	3 283	2 520	66 882
	dont hors académie	75,3 %	77,5 %	81,1 %	79,7 %	75,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,7	7,9	7,6	7,9	10,2
Propositions reçues en PP	Nombre	12 507	459	531	385	13 882
	dont hors académie	50,5 %	65,8 %	60,8 %	70,9 %	52,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,3	1,2	1,2	2,1

Note de lecture : Parmi les 5 433 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 61,8 % sont des femmes et 80,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 4 356 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 52,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 80,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 80,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 618 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 30,3 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 5 433 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 66,6 % ont accepté une proposition d'admission (67,1 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 4 356 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 83,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 83,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 5 433 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 58 274 candidatures (75,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 12 507 ont été suivies d'une proposition d'admission (50,5 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,7 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	946	1 637	861	1 881	2 160	1 531
	dont femmes	70,0 %	58,0 %	72,5 %	68,7 %	44,8 %	71,6 %
	dont hors académie	90,4 %	68,4 %	70,3 %	76,1 %	83,8 %	62,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	614	944	561	996	1 374	1 277
	dont femmes	73,6 %	57,8 %	74,0 %	66,7 %	45,7 %	72,8 %
	dont hors académie	58,0 %	44,8 %	56,7 %	57,4 %	61,9 %	38,6 %
	% parmi les candidats	64,9 %	57,7 %	65,2 %	53,0 %	63,6 %	83,4 %
	% parmi les candidates	68,3 %	57,5 %	66,5 %	51,4 %	64,9 %	84,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	495	593	367	714	1 014	902
	dont femmes	73,3 %	55,0 %	71,1 %	66,2 %	43,8 %	73,9 %
	dont hors académie	34,5 %	28,7 %	40,6 %	39,1 %	41,8 %	17,5 %
	% parmi les candidats	52,3 %	36,2 %	42,6 %	38,0 %	46,9 %	58,9 %
	% parmi les candidates	54,8 %	34,3 %	41,8 %	36,6 %	45,9 %	60,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,6 %	62,8 %	65,4 %	71,7 %	73,8 %	70,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,3 %	59,7 %	62,9 %	71,2 %	70,7 %	71,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	9 618	11 046	3 505	10 323	21 093	11 297
	dont hors académie	76,1 %	71,5 %	71,0 %	76,7 %	82,6 %	67,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,2	6,7	4,1	5,5	9,8	7,4
Propositions reçues	Nombre	1 669	1 897	1 253	1 873	3 721	3 469
	dont hors académie	49,4 %	43,4 %	55,7 %	57,3 %	62,3 %	42,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	2,0	2,2	1,9	2,7	2,7

Note de lecture : 946 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,0 % de ces candidats étaient des femmes et 90,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 614 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 58,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 946 candidats, 64,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,3 % des candidates.

Finalement, 495 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 73,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 34,5 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 946 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 52,3 % ont accepté une proposition (54,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 614 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 80,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 946 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 9 618 candidatures dans cette discipline (76,1 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 669 ont été suivies d'une proposition d'admission (49,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,2 candidatures et ont reçu 2,7 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Normandie**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Normandie	France	Normandie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		37 224	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		10 548	150 837	28,3 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		4 288	121 763	11,5 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		63 491	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		14 547	407 626	22,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	263	7 694		
	dont alternance	10,6 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	6 690	171 673		
	dont alternance	9,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 37 224 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 10 548 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 4 288 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 63 491 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 263 formations proposées dans l'académie (dont 10,6 % sont en alternance). Par ailleurs, 14 547 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 6 690 places sur Mon Master (dont 9,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Normandie. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	25 062	1 409	1 831	1 642	7 280	37 224
	dont femmes	64,4 %	48,1 %	53,4 %	58,4 %	59,7 %	62,1 %
	dont hors académie	79,9 %	80,6 %	84,0 %	86,8 %		84,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	7 978	282	464	308	1 516	10 548
	dont femmes	65,6 %	55,7 %	62,9 %	64,6 %	67,6 %	65,5 %
	dont hors académie	54,4 %	56,4 %	69,8 %	74,7 %		62,2 %
	% parmi les candidats	31,8 %	20,0 %	25,3 %	18,8 %	20,8 %	28,3 %
	% parmi les candidates	32,4 %	23,2 %	29,9 %	20,8 %	23,6 %	29,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 187	122	186	119	674	4 288
	dont femmes	63,7 %	54,9 %	55,9 %	59,7 %	67,7 %	63,6 %
	dont hors académie	20,9 %	39,3 %	54,3 %	54,6 %		36,2 %
	% parmi les candidats	12,7 %	8,7 %	10,2 %	7,2 %	9,3 %	11,5 %
	% parmi les candidates	12,6 %	9,9 %	10,6 %	7,4 %	10,5 %	11,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,9 %	43,3 %	40,1 %	38,6 %	44,5 %	40,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,8 %	42,7 %	35,6 %	35,7 %	44,5 %	39,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	44 255	2 289	2 854	2 638	11 455	63 491
	dont hors académie	67,4 %	72,4 %	78,3 %	80,6 %		74,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	11 363	331	588	378	1 887	14 547
	dont hors académie	45,5 %	52,6 %	64,6 %	70,4 %		54,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : Parmi les 25 062 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,4 % sont des femmes et 79,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 7 978 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 65,6 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 54,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 31,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 32,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 187 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 20,9 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 25 062 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 12,7 % ont accepté une proposition d'admission (12,6 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 7 978 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 39,9 % en ont finalement accepté une (38,8 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 25 062 candidats de licence générale ont confirmé 44 255 candidatures au sein de l'académie, dont 11 363 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,8 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		27	48	37	45	71	35
Places offertes		643	1 027	906	1 061	1 433	1 620
Nombre de candidats pour une place		9,1	6,6	2,6	8,2	7,6	3,1
Candidats en PP	Nombre	5 873	6 801	2 312	8 671	10 906	5 033
	dont femmes	73,1 %	54,0 %	75,5 %	75,0 %	46,6 %	66,8 %
	dont hors académie	87,5 %	81,1 %	74,9 %	84,4 %	84,4 %	71,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 285	1 687	1 114	1 833	2 756	2 370
	dont femmes	76,4 %	60,6 %	75,7 %	68,1 %	50,2 %	75,3 %
	dont hors académie	62,3 %	56,4 %	63,6 %	64,7 %	63,9 %	53,2 %
	% parmi les candidats	21,9 %	24,8 %	48,2 %	21,1 %	25,3 %	47,1 %
	% parmi les candidates	22,9 %	27,8 %	48,3 %	19,2 %	27,2 %	53,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	493	640	376	772	955	1 052
	dont femmes	75,3 %	55,0 %	70,2 %	65,4 %	47,0 %	74,8 %
	dont hors académie	34,3 %	33,9 %	42,0 %	43,7 %	38,2 %	29,3 %
	% parmi les candidats	8,4 %	9,4 %	16,3 %	8,9 %	8,8 %	20,9 %
	% parmi les candidates	8,6 %	9,6 %	15,1 %	7,8 %	8,8 %	23,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,4 %	37,9 %	33,8 %	42,1 %	34,7 %	44,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,8 %	34,4 %	31,3 %	40,4 %	32,5 %	44,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	9 271	11 631	3 384	12 777	16 985	9 443
	dont hors académie	75,2 %	72,9 %	69,9 %	81,2 %	78,3 %	61,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,9
Propositions reçues en PP	Nombre	1 734	2 160	1 422	2 087	3 410	3 734
	dont hors académie	51,3 %	50,3 %	61,0 %	61,7 %	58,9 %	46,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,3	1,3	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 27 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 643 étudiants. 5 873 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9,1 candidats pour une place dans cette discipline. 73,1 % de ces candidats étaient des femmes et 87,5 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 285 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 76,4 % sont des femmes et 62,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 21,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 22,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 493 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 75,3 % sont des femmes et 34,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 5 873 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 8,4 % ont accepté une proposition (8,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 285 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 38,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 37,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 9 271 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 734 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,3 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Orléans-Tours

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Orléans-Tours en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	4 145	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	3 181	124 470	76,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	2 630	101 784	63,4 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	44 576	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	9 342	353 835	21,0 %	22,1 %

Note de lecture : 4 145 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 3 181 ont reçu au moins une proposition d'admission et 2 630 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 44 576 candidatures et ont reçu 9 342 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Orléans-Tours. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	3 408	288	312	137	4 145
	dont femmes	63,4 %	47,9 %	61,5 %	56,2 %	62,0 %
	dont hors académie	87,7 %	87,2 %	77,9 %	77,4 %	86,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 739	167	211	64	3 181
	dont femmes	62,8 %	49,1 %	62,1 %	67,2 %	62,2 %
	dont hors académie	64,3 %	81,4 %	64,5 %	75,0 %	65,4 %
	% parmi les candidats	80,4 %	58,0 %	67,6 %	46,7 %	76,7 %
	% parmi les candidates	79,6 %	59,4 %	68,2 %	55,8 %	77,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 317	114	150	49	2 630
	dont femmes	63,9 %	48,2 %	60,7 %	71,4 %	63,2 %
	dont hors académie	40,7 %	74,6 %	49,3 %	67,3 %	43,2 %
	% parmi les candidats	68,0 %	39,6 %	48,1 %	35,8 %	63,4 %
	% parmi les candidates	68,5 %	39,9 %	47,4 %	45,5 %	64,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,6 %	68,3 %	71,1 %	76,6 %	82,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,0 %	67,1 %	69,5 %	81,4 %	84,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	39 337	2 166	2 056	1 017	44 576
	dont hors académie	82,6 %	91,6 %	86,2 %	83,9 %	83,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,5	7,5	6,6	7,4	10,8
Propositions reçues en PP	Nombre	8 410	376	437	119	9 342
	dont hors académie	60,6 %	86,4 %	70,7 %	72,3 %	62,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,3	1,4	0,9	2,3

Note de lecture : Parmi les 3 408 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 63,4 % sont des femmes et 87,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 2 739 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 64,3 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 80,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 79,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 317 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 40,7 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 3 408 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 68,0 % ont accepté une proposition d'admission (68,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 2 739 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,6 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 3 408 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 39 337 candidatures (82,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 8 410 ont été suivies d'une proposition d'admission (60,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 11,5 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	891	712	548	1 176	1 321	925
	dont femmes	71,8 %	56,2 %	73,4 %	67,9 %	46,9 %	71,2 %
	dont hors académie	94,1 %	88,2 %	79,4 %	85,9 %	89,6 %	67,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	598	323	347	643	852	809
	dont femmes	73,7 %	54,5 %	74,1 %	63,8 %	45,7 %	71,3 %
	dont hors académie	72,4 %	78,9 %	66,6 %	65,3 %	68,1 %	45,5 %
	% parmi les candidats	67,1 %	45,4 %	63,3 %	54,7 %	64,5 %	87,5 %
	% parmi les candidates	68,9 %	44,0 %	63,9 %	51,4 %	62,8 %	87,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	511	202	235	468	635	579
	dont femmes	74,4 %	50,5 %	71,9 %	64,1 %	46,3 %	71,8 %
	dont hors académie	48,5 %	52,5 %	51,9 %	50,9 %	50,4 %	17,6 %
	% parmi les candidats	57,4 %	28,4 %	42,9 %	39,8 %	48,1 %	62,6 %
	% parmi les candidates	59,4 %	25,5 %	42,0 %	37,6 %	47,5 %	63,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,5 %	62,5 %	67,7 %	72,8 %	74,5 %	71,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,2 %	58,0 %	65,8 %	73,2 %	75,6 %	72,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	10 962	4 330	2 263	7 627	12 110	7 284
	dont hors académie	84,5 %	88,1 %	79,4 %	85,8 %	88,3 %	68,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,3	6,1	4,1	6,5	9,2	7,9
Propositions reçues	Nombre	1 763	725	654	1 356	2 205	2 639
	dont hors académie	68,0 %	74,9 %	67,0 %	64,8 %	70,3 %	45,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	2,2	1,9	2,1	2,6	3,3

Note de lecture : 891 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,8 % de ces candidats étaient des femmes et 94,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 598 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 72,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 891 candidats, 67,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,9 % des candidates.

Finalement, 511 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,4 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 48,5 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 891 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 57,4 % ont accepté une proposition (59,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 598 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 86,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 891 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 10 962 candidatures dans cette discipline (84,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 763 ont été suivies d'une proposition d'admission (68,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 12,3 candidatures et ont reçu 2,9 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Orléans-Tours**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		24 807	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		7 365	150 837	29,7 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		2 728	121 763	11,0 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		38 242	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		10 233	407 626	26,8 %	20,9 %
Formations	Nombre	160	7 694		
	dont alternance	11,9 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	3 976	171 673		
	dont alternance	9,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 24 807 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 7 365 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 2 728 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 38 242 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 160 formations proposées dans l'académie (dont 11,9 % sont en alternance). Par ailleurs, 10 233 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 3 976 places sur Mon Master (dont 9,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Orléans-Tours. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	17 434	750	1 055	920	4 648	24 807
	dont femmes	67,2 %	47,6 %	51,8 %	62,9 %	61,6 %	64,8 %
	dont hors académie	82,9 %	84,5 %	84,7 %	91,6 %		86,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 719	180	277	166	1 023	7 365
	dont femmes	67,0 %	46,1 %	63,5 %	63,9 %	63,6 %	65,8 %
	dont hors académie	63,3 %	76,1 %	64,3 %	86,7 %		69,3 %
	% parmi les candidats	32,8 %	24,0 %	26,3 %	18,0 %	22,0 %	29,7 %
	% parmi les candidates	32,7 %	23,2 %	32,2 %	18,3 %	22,7 %	30,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 004	86	120	60	458	2 728
	dont femmes	64,8 %	47,7 %	65,0 %	70,0 %	60,5 %	63,7 %
	dont hors académie	31,5 %	66,3 %	36,7 %	73,3 %		45,2 %
	% parmi les candidats	11,5 %	11,5 %	11,4 %	6,5 %	9,9 %	11,0 %
	% parmi les candidates	11,1 %	11,5 %	14,3 %	7,3 %	9,7 %	10,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,0 %	47,8 %	43,3 %	36,1 %	44,8 %	37,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,9 %	49,4 %	44,3 %	39,6 %	42,5 %	35,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	27 559	1 049	1 433	1 314	6 887	38 242
	dont hors académie	75,1 %	82,6 %	80,2 %	87,5 %		80,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Propositions reçues en PP	Nombre	8 038	208	329	219	1 439	10 233
	dont hors académie	58,8 %	75,5 %	61,1 %	84,9 %		65,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4

Note de lecture : Parmi les 17 434 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 67,2 % sont des femmes et 82,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 5 719 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 67,0 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 63,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 32,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 32,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 004 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 31,5 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 17 434 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,5 % ont accepté une proposition d'admission (11,1 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 5 719 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 35,0 % en ont finalement accepté une (33,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 17 434 candidats de licence générale ont confirmé 27 559 candidatures au sein de l'académie, dont 8 038 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		22	21	21	30	42	24
Places offertes		569	393	386	739	811	1 078
Nombre de candidats pour une place		7,7	8,6	3,4	7,8	8,5	3,8
Candidats en PP	Nombre	4 400	3 388	1 323	5 728	6 930	4 067
	dont femmes	72,5 %	52,0 %	74,2 %	76,0 %	50,2 %	72,7 %
	dont hors académie	84,2 %	90,1 %	77,6 %	87,3 %	87,3 %	79,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 139	704	596	1 178	1 896	2 073
	dont femmes	75,1 %	55,1 %	75,7 %	62,8 %	52,6 %	75,1 %
	dont hors académie	63,5 %	77,7 %	68,8 %	66,2 %	71,6 %	65,2 %
	% parmi les candidats	25,9 %	20,8 %	45,0 %	20,6 %	27,4 %	51,0 %
	% parmi les candidates	26,8 %	22,0 %	45,9 %	17,0 %	28,6 %	52,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	451	280	192	445	612	748
	dont femmes	74,1 %	48,9 %	72,4 %	61,3 %	51,3 %	72,2 %
	dont hors académie	41,7 %	65,7 %	41,1 %	48,3 %	48,5 %	36,2 %
	% parmi les candidats	10,2 %	8,3 %	14,5 %	7,8 %	8,8 %	18,4 %
	% parmi les candidates	10,5 %	7,8 %	14,2 %	6,3 %	9,0 %	18,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,6 %	39,8 %	32,2 %	37,8 %	32,3 %	36,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,1 %	35,3 %	30,8 %	36,9 %	31,5 %	34,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	7 155	4 556	1 710	7 080	8 703	9 038
	dont hors académie	76,2 %	88,7 %	72,7 %	84,7 %	83,7 %	74,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	1,3	1,3	1,2	1,3	2,2
Propositions reçues en PP	Nombre	1 361	805	667	1 310	2 093	3 997
	dont hors académie	58,5 %	77,4 %	67,6 %	63,6 %	68,8 %	64,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,9

Note de lecture : L'académie propose 22 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 569 étudiants. 4 400 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7,7 candidats pour une place dans cette discipline. 72,5 % de ces candidats étaient des femmes et 84,2 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 139 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 75,1 % sont des femmes et 63,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 25,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 26,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 451 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 74,1 % sont des femmes et 41,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 4 400 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,2 % ont accepté une proposition (10,5 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 139 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 39,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 39,1 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 7 155 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 361 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,5 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission.

Académie de Paris

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Paris en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Paris	France	Paris	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	19 629	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	14 950	124 470	76,2 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	11 876	101 784	60,5 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	205 208	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	46 914	353 835	22,9 %	22,1 %

Note de lecture : 19 629 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 14 950 ont reçu au moins une proposition d'admission et 11 876 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 205 208 candidatures et ont reçu 46 914 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Paris. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	14 178	573	1 587	3 291	19 629
	dont femmes	67,3 %	60,6 %	65,2 %	64,4 %	66,5 %
	dont hors académie	84,3 %	87,8 %	70,8 %	73,9 %	81,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	11 587	334	999	2 030	14 950
	dont femmes	67,9 %	62,9 %	67,4 %	65,5 %	67,4 %
	dont hors académie	65,8 %	72,5 %	66,6 %	59,6 %	65,2 %
	% parmi les candidats	81,7 %	58,3 %	62,9 %	61,7 %	76,2 %
	% parmi les candidates	82,5 %	60,5 %	65,0 %	62,7 %	77,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	9 566	206	696	1 408	11 876
	dont femmes	67,9 %	58,3 %	64,8 %	64,9 %	67,2 %
	dont hors académie	28,2 %	59,2 %	51,7 %	39,3 %	31,5 %
	% parmi les candidats	67,5 %	36,0 %	43,9 %	42,8 %	60,5 %
	% parmi les candidates	68,0 %	34,6 %	43,6 %	43,2 %	61,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	61,7 %	69,7 %	69,4 %	79,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,5 %	57,1 %	67,0 %	68,8 %	79,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	166 308	4 088	8 975	25 837	205 208
	dont hors académie	57,4 %	69,8 %	60,4 %	60,1 %	58,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,7	7,1	5,7	7,9	10,5
Propositions reçues en PP	Nombre	39 433	693	2 221	4 567	46 914
	dont hors académie	52,6 %	72,9 %	62,2 %	55,1 %	53,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,8	1,2	1,4	1,4	2,4

Note de lecture : Parmi les 14 178 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 67,3 % sont des femmes et 84,3 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 11 587 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 65,8 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 81,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 9 566 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 14 178 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 67,5 % ont accepté une proposition d'admission (68,0 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 11 587 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 82,6 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 82,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 14 178 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 166 308 candidatures (57,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 39 433 ont été suivies d'une proposition d'admission (52,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 11,7 candidatures et ont reçu 2,8 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	5 389	5 685	5 545	7 103	4 366	2 054
	dont femmes	69,7 %	64,8 %	77,5 %	71,5 %	50,4 %	75,2 %
	dont hors académie	77,0 %	76,6 %	62,7 %	68,5 %	79,2 %	72,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 950	2 657	3 519	4 216	2 957	1 748
	dont femmes	71,7 %	63,8 %	78,9 %	71,0 %	50,1 %	76,5 %
	dont hors académie	74,7 %	68,2 %	49,3 %	58,8 %	61,1 %	62,6 %
	% parmi les candidats	54,7 %	46,7 %	63,5 %	59,4 %	67,7 %	85,1 %
	% parmi les candidates	56,3 %	46,1 %	64,5 %	59,0 %	67,3 %	86,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 125	1 401	2 435	2 764	2 121	1 030
	dont femmes	71,3 %	60,5 %	77,7 %	68,6 %	48,5 %	77,4 %
	dont hors académie	38,4 %	37,4 %	25,0 %	31,8 %	25,5 %	35,8 %
	% parmi les candidats	39,4 %	24,6 %	43,9 %	38,9 %	48,6 %	50,1 %
	% parmi les candidates	40,3 %	23,0 %	44,0 %	37,3 %	46,7 %	51,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	72,0 %	52,7 %	69,2 %	65,6 %	71,7 %	58,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	71,7 %	50,0 %	68,2 %	63,3 %	69,5 %	59,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	56 057	46 004	20 186	34 213	36 845	11 903
	dont hors académie	60,9 %	55,1 %	49,2 %	55,8 %	60,6 %	71,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,4	8,1	3,6	4,8	8,4	5,8
Propositions reçues	Nombre	9 001	6 043	7 295	9 545	9 452	5 578
	dont hors académie	61,1 %	59,9 %	42,9 %	51,2 %	47,9 %	62,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	2,3	2,1	2,3	3,2	3,2

Note de lecture : 5 389 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,7 % de ces candidats étaient des femmes et 77,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 2 950 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 74,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 5 389 candidats, 54,7 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 56,3 % des candidates.

Finalement, 2 125 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 38,4 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 5 389 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 39,4 % ont accepté une proposition (40,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 950 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 72,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 71,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 5 389 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 56 057 candidatures dans cette discipline (60,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 9 001 ont été suivies d'une proposition d'admission (61,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,4 candidatures et ont reçu 3,1 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Paris**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Paris	France	Paris	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		74 537	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		25 186	150 837	33,8 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		15 320	121 763	20,6 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		244 400	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		41 306	407 626	16,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	761	7 694		
	dont alternance	10,4 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	19 702	171 673		
	dont alternance	7,8 %	10,4 %		

Note de lecture : 74 537 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 25 186 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 15 320 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 244 400 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 761 formations proposées dans l'académie (dont 10,4 % sont en alternance). Par ailleurs, 41 306 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 19 702 places sur Mon Master (dont 7,8 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Paris. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	46 335	2 614	4 390	5 590	15 608	74 537
	dont femmes	63,6 %	52,3 %	57,8 %	60,5 %	60,2 %	61,9 %
	dont hors académie	70,6 %	83,8 %	72,0 %	50,5 %		75,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	17 724	362	1 236	1 934	3 930	25 186
	dont femmes	66,1 %	58,6 %	63,9 %	62,5 %	65,6 %	65,5 %
	dont hors académie	48,2 %	58,0 %	55,3 %	34,0 %		55,7 %
	% parmi les candidats	38,3 %	13,8 %	28,2 %	34,6 %	25,2 %	33,8 %
	% parmi les candidates	39,7 %	15,5 %	31,1 %	35,7 %	27,4 %	35,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	10 788	187	685	1 230	2 430	15 320
	dont femmes	65,5 %	56,1 %	62,6 %	60,5 %	66,0 %	64,9 %
	dont hors académie	36,4 %	55,1 %	50,9 %	30,6 %		46,9 %
	% parmi les candidats	23,3 %	7,2 %	15,6 %	22,0 %	15,6 %	20,6 %
	% parmi les candidates	24,0 %	7,7 %	16,9 %	22,0 %	17,1 %	21,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	60,9 %	51,7 %	55,4 %	63,6 %	61,8 %	60,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	60,3 %	49,5 %	54,3 %	61,6 %	62,2 %	60,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	166 347	6 178	11 295	17 846	42 734	244 400
	dont hors académie	57,4 %	80,0 %	68,5 %	42,3 %		64,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		3,6	2,4	2,6	3,2	2,7	3,3
Propositions reçues en PP	Nombre	30 921	423	1 720	2 912	5 330	41 306
	dont hors académie	39,5 %	55,6 %	51,2 %	29,6 %		47,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,2	1,4	1,5	1,4	1,6

Note de lecture : Parmi les 46 335 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 63,6 % sont des femmes et 70,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 17 724 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,1 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 48,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 38,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 39,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 10 788 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 36,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 46 335 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 23,3 % ont accepté une proposition d'admission (24,0 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 17 724 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 60,9 % en ont finalement accepté une (60,3 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 46 335 candidats de licence générale ont confirmé 166 347 candidatures au sein de l'académie, dont 30 921 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 3,6 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		107	83	231	164	133	43
Places offertes		3 271	2 041	4 581	4 072	3 482	2 255
Nombre de candidats pour une place		5,8	9,6	2,4	4,0	5,1	2,6
Candidats en PP	Nombre	19 109	19 589	11 211	16 225	17 839	5 777
	dont femmes	68,6 %	58,5 %	73,9 %	67,4 %	46,7 %	72,4 %
	dont hors académie	75,0 %	76,4 %	61,1 %	66,0 %	79,4 %	69,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 372	3 491	5 060	5 682	5 489	3 055
	dont femmes	70,1 %	60,0 %	76,6 %	67,7 %	50,2 %	74,0 %
	dont hors académie	58,2 %	54,3 %	48,3 %	49,5 %	58,0 %	56,6 %
	% parmi les candidats	22,9 %	17,8 %	45,1 %	35,0 %	30,8 %	52,9 %
	% parmi les candidates	23,4 %	18,3 %	46,8 %	35,2 %	33,1 %	54,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 810	1 708	3 174	3 424	2 936	1 268
	dont femmes	69,5 %	58,7 %	76,3 %	65,3 %	47,9 %	73,1 %
	dont hors académie	53,4 %	48,7 %	42,4 %	45,0 %	46,2 %	47,9 %
	% parmi les candidats	14,7 %	8,7 %	28,3 %	21,1 %	16,5 %	21,9 %
	% parmi les candidates	14,9 %	8,7 %	29,3 %	20,4 %	16,9 %	22,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	64,3 %	48,9 %	62,7 %	60,3 %	53,5 %	41,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	63,7 %	47,8 %	62,5 %	58,1 %	51,0 %	41,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	65 258	61 457	23 080	36 302	48 552	9 751
	dont hors académie	66,4 %	66,4 %	55,5 %	58,3 %	70,1 %	64,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		3,4	3,1	2,1	2,2	2,7	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	7 070	4 756	7 420	8 331	9 319	4 410
	dont hors académie	50,5 %	49,0 %	43,8 %	44,1 %	47,2 %	52,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,4

Note de lecture : L'académie propose 107 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 3 271 étudiants. 19 109 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 5,8 candidats pour une place dans cette discipline. 68,6 % de ces candidats étaient des femmes et 75,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 4 372 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 70,1 % sont des femmes et 58,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 22,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 23,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 810 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 69,5 % sont des femmes et 53,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 19 109 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 14,7 % ont accepté une proposition (14,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 4 372 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 64,3 % en ont accepté une (c'est le cas pour 63,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 65 258 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (66,4 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 7 070 ont été suivies d'une proposition d'admission (50,5 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 3,4 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission.

Académie de Poitiers

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Poitiers en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Poitiers	France	Poitiers	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	3 711	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	2 916	124 470	78,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	2 442	101 784	65,8 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	36 215	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	8 011	353 835	22,1 %	22,1 %

Note de lecture : 3 711 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 2 916 ont reçu au moins une proposition d'admission et 2 442 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 36 215 candidatures et ont reçu 8 011 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Poitiers. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	3 133	166	303	109	3 711
	dont femmes	62,2 %	41,0 %	55,8 %	61,5 %	60,7 %
	dont hors académie	86,7 %	88,6 %	89,4 %	78,9 %	86,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 587	90	179	60	2 916
	dont femmes	61,6 %	44,4 %	58,7 %	66,7 %	61,0 %
	dont hors académie	61,3 %	84,4 %	80,4 %	68,3 %	63,3 %
	% parmi les candidats	82,6 %	54,2 %	59,1 %	55,0 %	78,6 %
	% parmi les candidates	81,7 %	58,8 %	62,1 %	59,7 %	78,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 223	49	124	46	2 442
	dont femmes	62,0 %	51,0 %	59,7 %	63,0 %	61,7 %
	dont hors académie	38,7 %	73,5 %	71,8 %	56,5 %	41,4 %
	% parmi les candidats	71,0 %	29,5 %	40,9 %	42,2 %	65,8 %
	% parmi les candidates	70,7 %	36,8 %	43,8 %	43,3 %	66,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9 %	54,4 %	69,3 %	76,7 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	62,5 %	70,5 %	72,5 %	84,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	31 716	1 215	2 473	811	36 215
	dont hors académie	79,9 %	84,3 %	90,7 %	80,5 %	80,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,1	7,3	8,2	7,4	9,8
Propositions reçues en PP	Nombre	7 323	162	400	126	8 011
	dont hors académie	60,2 %	84,6 %	82,2 %	69,8 %	61,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,0	1,3	1,2	2,2

Note de lecture : Parmi les 3 133 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,2 % sont des femmes et 86,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 2 587 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 61,3 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 82,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 223 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,0 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 38,7 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 3 133 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 71,0 % ont accepté une proposition d'admission (70,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 2 587 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,9 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 3 133 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 31 716 candidatures (79,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 7 323 ont été suivies d'une proposition d'admission (60,2 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,1 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	773	865	522	1 119	1 331	681
	dont femmes	68,0 %	60,1 %	73,8 %	67,2 %	45,8 %	69,3 %
	dont hors académie	85,1 %	82,7 %	79,3 %	87,0 %	81,6 %	72,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	495	473	329	562	940	577
	dont femmes	71,3 %	60,3 %	78,1 %	65,5 %	46,3 %	69,5 %
	dont hors académie	57,4 %	70,0 %	70,8 %	76,3 %	60,0 %	44,7 %
	% parmi les candidats	64,0 %	54,7 %	63,0 %	50,2 %	70,6 %	84,7 %
	% parmi les candidates	67,1 %	54,8 %	66,8 %	48,9 %	71,4 %	85,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	394	288	220	362	732	446
	dont femmes	72,1 %	59,0 %	75,0 %	67,1 %	44,9 %	70,6 %
	dont hors académie	37,3 %	47,2 %	57,7 %	56,6 %	40,8 %	21,7 %
	% parmi les candidats	51,0 %	33,3 %	42,1 %	32,4 %	55,0 %	65,5 %
	% parmi les candidates	54,0 %	32,7 %	42,9 %	32,3 %	54,0 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,6 %	60,9 %	66,9 %	64,4 %	77,9 %	77,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,5 %	59,6 %	64,2 %	66,0 %	75,6 %	78,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	7 590	5 344	1 960	6 320	10 259	4 742
	dont hors académie	78,6 %	79,9 %	82,6 %	86,5 %	83,1 %	71,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,8	6,2	3,8	5,6	7,7	7,0
Propositions reçues	Nombre	1 289	968	729	1 123	2 378	1 524
	dont hors académie	54,6 %	68,7 %	74,5 %	74,7 %	62,5 %	47,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	2,0	2,2	2,0	2,5	2,6

Note de lecture : 773 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,0 % de ces candidats étaient des femmes et 85,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 495 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 57,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 773 candidats, 64,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 67,1 % des candidates.

Finalement, 394 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 72,1 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 37,3 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 773 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 51,0 % ont accepté une proposition (54,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 495 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 79,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 80,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 773 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 7 590 candidatures dans cette discipline (78,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 289 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 9,8 candidatures et ont reçu 2,6 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Poitiers**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Poitiers	France	Poitiers	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		32 913	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		7 144	150 837	21,7 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		2 699	121 763	8,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		50 372	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		8 920	407 626	17,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	186	7 694		
	dont alternance	11,3 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	3 599	171 673		
	dont alternance	5,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 32 913 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 7 144 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 2 699 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 50 372 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 186 formations proposées dans l'académie (dont 11,3 % sont en alternance). Par ailleurs, 8 920 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 3 599 places sur Mon Master (dont 5,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Poitiers. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	22 967	1 226	1 421	1 397	5 902	32 913
	dont femmes	65,8 %	44,4 %	52,3 %	62,3 %	57,7 %	62,8 %
	dont hors académie	88,2 %	92,3 %	90,9 %	95,0 %		90,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 603	146	261	199	935	7 144
	dont femmes	63,9 %	47,3 %	60,2 %	65,8 %	65,0 %	63,6 %
	dont hors académie	65,3 %	84,2 %	77,8 %	86,9 %		71,3 %
	% parmi les candidats	24,4 %	11,9 %	18,4 %	14,2 %	15,8 %	21,7 %
	% parmi les candidates	23,7 %	12,7 %	21,1 %	15,1 %	17,9 %	22,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 071	57	98	73	400	2 699
	dont femmes	62,4 %	49,1 %	53,1 %	67,1 %	64,5 %	62,2 %
	dont hors académie	34,2 %	77,2 %	64,3 %	72,6 %		47,0 %
	% parmi les candidats	9,0 %	4,6 %	6,9 %	5,2 %	6,8 %	8,2 %
	% parmi les candidates	8,6 %	5,1 %	7,0 %	5,6 %	7,6 %	8,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,0 %	39,0 %	37,5 %	36,7 %	42,8 %	37,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,1 %	40,6 %	33,1 %	37,4 %	42,4 %	37,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	35 994	1 835	2 022	2 041	8 480	50 372
	dont hors académie	82,2 %	89,6 %	88,6 %	92,3 %		86,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5
Propositions reçues en PP	Nombre	7 164	168	292	223	1 073	8 920
	dont hors académie	59,3 %	85,1 %	75,7 %	83,0 %		65,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 22 967 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,8 % sont des femmes et 88,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 5 603 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 63,9 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 65,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 24,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 23,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 071 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 34,2 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 22 967 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 9,0 % ont accepté une proposition d'admission (8,6 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 5 603 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 37,0 % en ont finalement accepté une (36,1 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 22 967 candidats de licence générale ont confirmé 35 994 candidatures au sein de l'académie, dont 7 164 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		32	21	17	27	64	25
Places offertes		603	415	338	493	1 023	727
Nombre de candidats pour une place		12,2	14,8	4,9	10,2	9,5	6,7
Candidats en PP	Nombre	7 359	6 127	1 640	5 029	9 715	4 866
	dont femmes	71,8 %	57,4 %	77,1 %	74,1 %	46,1 %	72,7 %
	dont hors académie	91,8 %	90,7 %	83,5 %	88,3 %	89,9 %	87,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 436	818	582	954	2 204	1 341
	dont femmes	72,0 %	61,5 %	79,9 %	67,9 %	47,0 %	73,9 %
	dont hors académie	74,0 %	68,9 %	71,3 %	73,6 %	70,1 %	64,3 %
	% parmi les candidats	19,5 %	13,4 %	35,5 %	19,0 %	22,7 %	27,6 %
	% parmi les candidates	19,6 %	14,3 %	36,8 %	17,4 %	23,1 %	28,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	487	320	227	328	756	581
	dont femmes	69,2 %	58,8 %	78,9 %	69,8 %	43,3 %	72,3 %
	dont hors académie	49,3 %	52,5 %	59,0 %	52,1 %	42,7 %	39,9 %
	% parmi les candidats	6,6 %	5,2 %	13,8 %	6,5 %	7,8 %	11,9 %
	% parmi les candidates	6,4 %	5,3 %	14,2 %	6,1 %	7,3 %	11,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,9 %	39,1 %	39,0 %	34,4 %	34,3 %	43,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,6 %	37,4 %	38,5 %	35,3 %	31,6 %	42,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	11 696	8 626	1 914	6 075	14 054	8 007
	dont hors académie	86,1 %	87,6 %	82,1 %	85,9 %	87,7 %	83,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,6	1,4	1,2	1,2	1,4	1,6
Propositions reçues en PP	Nombre	1 816	894	625	1 041	2 635	1 909
	dont hors académie	67,8 %	66,1 %	70,2 %	72,7 %	66,2 %	58,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 32 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 603 étudiants. 7 359 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12,2 candidats pour une place dans cette discipline. 71,8 % de ces candidats étaient des femmes et 91,8 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 436 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 72,0 % sont des femmes et 74,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 19,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 19,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 487 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 69,2 % sont des femmes et 49,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 7 359 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 6,6 % ont accepté une proposition (6,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 436 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 33,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 32,6 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 11 696 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (86,1 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 1 816 ont été suivies d'une proposition d'admission (67,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,6 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Reims

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Reims en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Reims	France	Reims	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	2 193	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	1 702	124 470	77,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	1 432	101 784	65,3 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	21 345	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	4 712	353 835	22,1 %	22,1 %

Note de lecture : 2 193 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 1 702 ont reçu au moins une proposition d'admission et 1 432 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 21 345 candidatures et ont reçu 4 712 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Reims. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 720	212	144	117	2 193
	dont femmes	62,2 %	48,1 %	58,3 %	65,0 %	60,7 %
	dont hors académie	87,3 %	78,8 %	81,9 %	84,6 %	86,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 438	124	75	65	1 702
	dont femmes	61,5 %	52,4 %	64,0 %	73,8 %	61,4 %
	dont hors académie	58,0 %	71,8 %	72,0 %	75,4 %	60,3 %
	% parmi les candidats	83,6 %	58,5 %	52,1 %	55,6 %	77,6 %
	% parmi les candidates	82,7 %	63,7 %	57,1 %	63,2 %	78,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 247	89	52	44	1 432
	dont femmes	61,3 %	49,4 %	65,4 %	75,0 %	61,2 %
	dont hors académie	29,6 %	64,0 %	65,4 %	75,0 %	34,4 %
	% parmi les candidats	72,5 %	42,0 %	36,1 %	37,6 %	65,3 %
	% parmi les candidates	71,6 %	43,1 %	40,5 %	43,4 %	65,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	71,8 %	69,3 %	67,7 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	67,7 %	70,8 %	68,8 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	18 159	1 286	1 041	859	21 345
	dont hors académie	76,6 %	82,7 %	85,8 %	90,3 %	78,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,6	6,1	7,2	7,3	9,7
Propositions reçues en PP	Nombre	4 239	214	139	120	4 712
	dont hors académie	52,8 %	72,0 %	74,8 %	75,8 %	54,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,0	1,0	1,0	2,1

Note de lecture : Parmi les 1 720 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,2 % sont des femmes et 87,3 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 1 438 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 58,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 247 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 29,6 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 1 720 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,5 % ont accepté une proposition d'admission (71,6 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 1 438 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,7 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 1 720 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 18 159 candidatures (76,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 4 239 ont été suivies d'une proposition d'admission (52,8 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,6 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	472	610	215	572	627	623
	dont femmes	70,8 %	58,9 %	69,8 %	68,2 %	41,9 %	70,3 %
	dont hors académie	88,1 %	75,2 %	74,4 %	76,6 %	83,9 %	77,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	261	336	140	254	407	521
	dont femmes	70,9 %	57,4 %	69,3 %	66,9 %	40,0 %	71,8 %
	dont hors académie	67,4 %	54,5 %	59,3 %	51,6 %	54,8 %	61,4 %
	% parmi les candidats	55,3 %	55,1 %	65,1 %	44,4 %	64,9 %	83,6 %
	% parmi les candidates	55,4 %	53,8 %	64,7 %	43,6 %	62,0 %	85,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	219	230	89	193	294	407
	dont femmes	71,2 %	53,5 %	65,2 %	68,9 %	37,8 %	72,5 %
	dont hors académie	38,8 %	33,5 %	47,2 %	37,3 %	30,3 %	31,4 %
	% parmi les candidats	46,4 %	37,7 %	41,4 %	33,7 %	46,9 %	65,3 %
	% parmi les candidates	46,7 %	34,3 %	38,7 %	34,1 %	42,2 %	67,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,9 %	68,5 %	63,6 %	76,0 %	72,2 %	78,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,3 %	63,7 %	59,8 %	78,2 %	68,1 %	78,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	5 191	4 339	859	2 871	3 954	4 131
	dont hors académie	84,5 %	72,0 %	82,7 %	81,3 %	83,2 %	67,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,0	7,1	4,0	5,0	6,3	6,6
Propositions reçues	Nombre	822	789	264	432	851	1 554
	dont hors académie	64,1 %	45,5 %	62,9 %	60,9 %	54,6 %	52,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	2,3	1,9	1,7	2,1	3,0

Note de lecture : 472 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,8 % de ces candidats étaient des femmes et 88,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 261 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 70,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 67,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 472 candidats, 55,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 55,4 % des candidates.

Finalement, 219 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,2 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 38,8 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 472 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 46,4 % ont accepté une proposition (46,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 261 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 83,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 84,3 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 472 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 5 191 candidatures dans cette discipline (84,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 822 ont été suivies d'une proposition d'admission (64,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,0 candidatures et ont reçu 3,1 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Reims**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Reims	France	Reims	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		19 725	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		5 286	150 837	26,8 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		1 711	121 763	8,7 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		27 852	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		6 547	407 626	23,5 %	20,9 %
Formations	Nombre	96	7 694		
	dont alternance	6,2 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	2 481	171 673		
	dont alternance	5,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 19 725 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 5 286 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 1 711 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 27 852 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 96 formations proposées dans l'académie (dont 6,2 % sont en alternance). Par ailleurs, 6 547 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 2 481 places sur Mon Master (dont 5,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Reims. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	13 460	1 010	852	801	3 602	19 725
	dont femmes	63,5 %	43,3 %	51,1 %	58,1 %	55,9 %	60,3 %
	dont hors académie	87,9 %	87,8 %	91,4 %	93,9 %		90,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 101	174	155	131	725	5 286
	dont femmes	62,7 %	51,7 %	62,6 %	66,4 %	59,7 %	62,1 %
	dont hors académie	69,6 %	70,7 %	79,4 %	83,2 %		74,5 %
	% parmi les candidats	30,5 %	17,2 %	18,2 %	16,4 %	20,1 %	26,8 %
	% parmi les candidates	30,1 %	20,6 %	22,3 %	18,7 %	21,5 %	27,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 302	64	52	33	260	1 711
	dont femmes	60,8 %	51,6 %	57,7 %	69,7 %	59,6 %	60,3 %
	dont hors académie	32,6 %	50,0 %	65,4 %	66,7 %		45,1 %
	% parmi les candidats	9,7 %	6,3 %	6,1 %	4,1 %	7,2 %	8,7 %
	% parmi les candidates	9,2 %	7,6 %	6,9 %	4,9 %	7,7 %	8,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31,7 %	36,8 %	33,5 %	25,2 %	35,9 %	32,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	30,7 %	36,7 %	30,9 %	26,4 %	35,8 %	31,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	19 708	1 287	1 114	1 015	4 728	27 852
	dont hors académie	78,4 %	82,7 %	86,7 %	91,8 %		83,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	5 216	190	166	145	830	6 547
	dont hors académie	61,7 %	68,4 %	78,9 %	80,0 %		67,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 13 460 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 63,5 % sont des femmes et 87,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 4 101 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 62,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 69,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 30,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 30,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 302 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 32,6 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 13 460 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 9,7 % ont accepté une proposition d'admission (9,2 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 4 101 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 31,7 % en ont finalement accepté une (30,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 13 460 candidats de licence générale ont confirmé 19 708 candidatures au sein de l'académie, dont 5 216 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		13	17	6	13	27	20
Places offertes		299	367	174	303	579	759
Nombre de candidats pour une place		11,9	11,5	3,4	14,2	8,2	4,2
Candidats en PP	Nombre	3 544	4 216	594	4 298	4 753	3 214
	dont femmes	69,1 %	55,3 %	76,1 %	72,5 %	36,1 %	75,1 %
	dont hors académie	89,6 %	89,3 %	79,6 %	91,1 %	90,7 %	82,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	702	814	316	640	1 375	1 578
	dont femmes	69,4 %	60,6 %	77,5 %	64,4 %	37,8 %	77,0 %
	dont hors académie	72,2 %	69,2 %	71,8 %	74,7 %	77,5 %	71,8 %
	% parmi les candidats	19,8 %	19,3 %	53,2 %	14,9 %	28,9 %	49,1 %
	% parmi les candidates	19,9 %	21,1 %	54,2 %	13,2 %	30,3 %	50,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	266	284	74	224	402	461
	dont femmes	71,1 %	57,7 %	68,9 %	67,0 %	35,1 %	73,1 %
	dont hors académie	49,6 %	46,1 %	36,5 %	46,0 %	49,0 %	39,5 %
	% parmi les candidats	7,5 %	6,7 %	12,5 %	5,2 %	8,5 %	14,3 %
	% parmi les candidates	7,7 %	7,0 %	11,3 %	4,8 %	8,2 %	14,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,9 %	34,9 %	23,4 %	35,0 %	29,2 %	29,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,8 %	33,3 %	20,8 %	36,4 %	27,1 %	27,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	5 013	6 066	649	4 999	5 585	5 540
	dont hors académie	84,0 %	80,0 %	77,0 %	89,2 %	88,1 %	75,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,4	1,4	1,1	1,2	1,2	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	874	1 052	327	651	1 522	2 121
	dont hors académie	66,2 %	59,1 %	70,0 %	74,0 %	74,6 %	64,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,3	1,0	1,0	1,1	1,3

Note de lecture : L'académie propose 13 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 299 étudiants. 3 544 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,9 candidats pour une place dans cette discipline. 69,1 % de ces candidats étaient des femmes et 89,6 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 702 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 69,4 % sont des femmes et 72,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 19,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 19,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 266 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 71,1 % sont des femmes et 49,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 3 544 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,5 % ont accepté une proposition (7,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 702 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 37,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 38,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 5 013 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (84,0 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 874 ont été suivies d'une proposition d'admission (66,2 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,4 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission.

Académie de Rennes

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Rennes en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Rennes	France	Rennes	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	8 589	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	6 930	124 470	80,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	5 802	101 784	67,6 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	82 843	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	20 145	353 835	24,3 %	22,1 %

Note de lecture : 8 589 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 6 930 ont reçu au moins une proposition d'admission et 5 802 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 82 843 candidatures et ont reçu 20 145 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Rennes. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	7 090	489	533	477	8 589
	dont femmes	60,9 %	39,9 %	56,5 %	59,5 %	59,4 %
	dont hors académie	83,5 %	68,7 %	76,5 %	76,1 %	81,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 949	312	364	305	6 930
	dont femmes	60,2 %	42,3 %	60,2 %	60,7 %	59,4 %
	dont hors académie	58,5 %	52,9 %	69,5 %	67,9 %	59,2 %
	% parmi les candidats	83,9 %	63,8 %	68,3 %	63,9 %	80,7 %
	% parmi les candidates	82,9 %	67,7 %	72,8 %	65,1 %	80,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	5 117	206	253	226	5 802
	dont femmes	60,9 %	45,1 %	65,2 %	60,6 %	60,5 %
	dont hors académie	35,4 %	35,0 %	54,2 %	56,6 %	37,1 %
	% parmi les candidats	72,2 %	42,1 %	47,5 %	47,4 %	67,6 %
	% parmi les candidates	72,1 %	47,7 %	54,8 %	48,2 %	68,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,0 %	66,0 %	69,5 %	74,1 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	70,5 %	75,3 %	74,1 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	73 103	2 738	3 514	3 488	82 843
	dont hors académie	74,5 %	71,7 %	80,2 %	79,6 %	74,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,3	5,6	6,6	7,3	9,6
Propositions reçues en PP	Nombre	18 099	500	803	743	20 145
	dont hors académie	53,4 %	52,4 %	64,9 %	71,1 %	54,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	1,0	1,5	1,6	2,3

Note de lecture : Parmi les 7 090 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 60,9 % sont des femmes et 83,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 5 949 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 58,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 5 117 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 60,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 35,4 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 7 090 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,2 % ont accepté une proposition d'admission (72,1 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 5 949 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,0 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 7 090 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 73 103 candidatures (74,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 18 099 ont été suivies d'une proposition d'admission (53,4 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,3 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 525	2 300	1 083	2 585	2 837	1 413
	dont femmes	69,2 %	57,1 %	71,5 %	68,7 %	44,9 %	66,2 %
	dont hors académie	86,6 %	76,1 %	72,6 %	81,5 %	76,5 %	71,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	987	1 486	739	1 547	2 020	1 186
	dont femmes	72,6 %	56,7 %	73,3 %	67,7 %	44,2 %	66,9 %
	dont hors académie	65,6 %	56,5 %	56,2 %	65,0 %	55,5 %	49,2 %
	% parmi les candidats	64,7 %	64,6 %	68,2 %	59,8 %	71,2 %	83,9 %
	% parmi les candidates	68,0 %	64,1 %	70,0 %	58,9 %	70,0 %	84,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	799	1 003	511	1 109	1 520	860
	dont femmes	73,1 %	56,0 %	72,6 %	66,4 %	43,7 %	68,8 %
	dont hors académie	40,9 %	37,5 %	40,5 %	46,9 %	35,1 %	21,6 %
	% parmi les candidats	52,4 %	43,6 %	47,2 %	42,9 %	53,6 %	60,9 %
	% parmi les candidates	55,4 %	42,8 %	47,9 %	41,4 %	52,1 %	63,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,0 %	67,5 %	69,1 %	71,7 %	75,2 %	72,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,5 %	66,7 %	68,5 %	70,3 %	74,4 %	74,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	15 165	15 817	3 765	14 649	21 201	12 246
	dont hors académie	80,9 %	74,2 %	74,0 %	77,8 %	73,7 %	66,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,9	6,9	3,5	5,7	7,5	8,7
Propositions reçues	Nombre	2 711	3 342	1 374	3 114	5 143	4 461
	dont hors académie	58,6 %	53,6 %	58,1 %	63,3 %	53,1 %	47,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	2,2	1,9	2,0	2,5	3,8

Note de lecture : 1 525 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,2 % de ces candidats étaient des femmes et 86,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 987 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 72,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 65,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 525 candidats, 64,7 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,0 % des candidates.

Finalement, 799 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 73,1 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 40,9 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 525 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 52,4 % ont accepté une proposition (55,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 987 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 81,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 525 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 15 165 candidatures dans cette discipline (80,9 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 2 711 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 9,9 candidatures et ont reçu 2,7 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Rennes**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Rennes	France	Rennes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		47 369	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		14 499	150 837	30,6 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		6 320	121 763	13,3 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		86 117	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		20 585	407 626	23,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	380	7 694		
	dont alternance	10,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	8 586	171 673		
	dont alternance	9,9 %	10,4 %		

Note de lecture : 47 369 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 14 499 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 6 320 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 86 117 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 380 formations proposées dans l'académie (dont 10,5 % sont en alternance). Par ailleurs, 20 585 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 8 586 places sur Mon Master (dont 9,9 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Rennes. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	32 468	1 925	2 153	2 164	8 659	47 369
	dont femmes	61,7 %	44,8 %	52,4 %	60,5 %	57,4 %	59,8 %
	dont hors académie	80,3 %	79,8 %	84,4 %	84,5 %		84,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 936	461	592	530	1 980	14 499
	dont femmes	61,3 %	51,4 %	59,6 %	64,2 %	64,7 %	61,5 %
	dont hors académie	56,9 %	57,0 %	69,4 %	69,2 %		63,7 %
	% parmi les candidats	33,7 %	23,9 %	27,5 %	24,5 %	22,9 %	30,6 %
	% parmi les candidates	33,4 %	27,5 %	31,3 %	26,0 %	25,8 %	31,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 653	230	250	229	958	6 320
	dont femmes	59,9 %	50,9 %	59,6 %	61,6 %	64,3 %	60,3 %
	dont hors académie	29,0 %	41,7 %	53,6 %	57,2 %		42,2 %
	% parmi les candidats	14,3 %	11,9 %	11,6 %	10,6 %	11,1 %	13,3 %
	% parmi les candidates	13,9 %	13,6 %	13,2 %	10,8 %	12,4 %	13,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,5 %	49,9 %	42,2 %	43,2 %	48,4 %	43,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,6 %	49,4 %	42,2 %	41,5 %	48,1 %	42,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	61 355	3 262	3 361	3 495	14 644	86 117
	dont hors académie	69,6 %	76,2 %	79,3 %	79,7 %		75,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,9	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8
Propositions reçues en PP	Nombre	15 994	533	740	640	2 678	20 585
	dont hors académie	47,3 %	55,3 %	61,9 %	66,4 %		55,5 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4

Note de lecture : Parmi les 32 468 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 61,7 % sont des femmes et 80,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 936 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 61,3 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 56,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 33,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 33,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 653 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 59,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 29,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 32 468 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 14,3 % ont accepté une proposition d'admission (13,9 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 936 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 42,5 % en ont finalement accepté une (41,6 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 32 468 candidats de licence générale ont confirmé 61 355 candidatures au sein de l'académie, dont 15 994 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,9 candidature et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		28	58	42	75	125	52
Places offertes		826	1 250	1 028	1 564	2 360	1 558
Nombre de candidats pour une place		10,5	6,0	3,1	6,4	6,8	3,5
Candidats en PP	Nombre	8 674	7 529	3 237	10 043	16 088	5 474
	dont femmes	69,4 %	52,4 %	72,3 %	72,0 %	46,5 %	66,9 %
	dont hors académie	85,9 %	77,0 %	79,9 %	82,6 %	85,3 %	76,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 757	2 224	1 529	2 734	4 559	2 356
	dont femmes	71,9 %	55,7 %	75,0 %	70,2 %	46,8 %	71,3 %
	dont hors académie	59,0 %	52,9 %	68,7 %	67,0 %	66,4 %	56,9 %
	% parmi les candidats	20,3 %	29,5 %	47,2 %	27,2 %	28,3 %	43,0 %
	% parmi les candidates	21,0 %	31,4 %	49,0 %	26,5 %	28,5 %	45,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	748	925	582	1 198	1 788	1 079
	dont femmes	71,8 %	56,3 %	70,8 %	68,8 %	42,2 %	70,3 %
	dont hors académie	36,9 %	32,2 %	47,8 %	50,8 %	44,9 %	37,5 %
	% parmi les candidats	8,6 %	12,3 %	18,0 %	11,9 %	11,1 %	19,7 %
	% parmi les candidates	8,9 %	13,2 %	17,6 %	11,4 %	10,1 %	20,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,6 %	41,6 %	38,1 %	43,8 %	39,2 %	45,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,5 %	42,1 %	36,0 %	42,9 %	35,4 %	45,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	12 362	13 284	4 087	14 526	27 803	14 055
	dont hors académie	76,6 %	69,2 %	76,1 %	77,7 %	80,0 %	71,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,4	1,8	1,3	1,4	1,7	2,6
Propositions reçues en PP	Nombre	2 231	2 888	1 720	3 166	5 938	4 642
	dont hors académie	49,8 %	46,3 %	66,5 %	63,9 %	59,3 %	49,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	2,0

Note de lecture : L'académie propose 28 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 826 étudiants. 8 674 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,5 candidats pour une place dans cette discipline. 69,4 % de ces candidats étaient des femmes et 85,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 757 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,9 % sont des femmes et 59,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 20,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 21,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 748 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 71,8 % sont des femmes et 36,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 8 674 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 8,6 % ont accepté une proposition (8,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 757 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 42,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 42,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 12 362 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,6 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 2 231 ont été suivies d'une proposition d'admission (49,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,4 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Académie de Strasbourg

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Strasbourg en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Strasbourg	France	Strasbourg	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	5 493	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	4 331	124 470	78,8 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	3 629	101 784	66,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	49 878	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	12 255	353 835	24,6 %	22,1 %

Note de lecture : 5 493 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 4 331 ont reçu au moins une proposition d'admission et 3 629 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 49 878 candidatures et ont reçu 12 255 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Strasbourg. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	4 276	427	414	376	5 493
	dont femmes	65,0 %	41,9 %	55,1 %	62,2 %	62,3 %
	dont hors académie	78,9 %	54,3 %	73,7 %	48,7 %	74,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 530	287	268	246	4 331
	dont femmes	65,5 %	44,9 %	54,9 %	67,5 %	63,6 %
	dont hors académie	59,2 %	38,7 %	65,3 %	37,0 %	56,9 %
	% parmi les candidats	82,6 %	67,2 %	64,7 %	65,4 %	78,8 %
	% parmi les candidates	83,2 %	72,1 %	64,5 %	70,9 %	80,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	3 018	224	184	203	3 629
	dont femmes	66,9 %	47,3 %	51,6 %	65,5 %	64,8 %
	dont hors académie	33,5 %	28,6 %	53,8 %	28,6 %	34,0 %
	% parmi les candidats	70,6 %	52,5 %	44,4 %	54,0 %	66,1 %
	% parmi les candidates	72,6 %	59,2 %	41,7 %	56,8 %	68,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,5 %	78,0 %	68,7 %	82,5 %	83,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,2 %	82,2 %	64,6 %	80,1 %	85,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	42 687	2 212	2 700	2 279	49 878
	dont hors académie	71,7 %	64,9 %	80,2 %	66,7 %	71,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,0	5,2	6,5	6,1	9,1
Propositions reçues en PP	Nombre	10 868	472	531	384	12 255
	dont hors académie	58,2 %	39,8 %	70,8 %	45,3 %	57,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,1	1,3	1,0	2,2

Note de lecture : Parmi les 4 276 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 65,0 % sont des femmes et 78,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 3 530 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 59,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 82,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 3 018 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,5 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 4 276 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 70,6 % ont accepté une proposition d'admission (72,6 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 3 530 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,5 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 4 276 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 42 687 candidatures (71,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 10 868 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,2 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,0 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 093	1 258	908	1 340	1 746	1 205
	dont femmes	69,3 %	55,6 %	73,7 %	68,0 %	44,3 %	76,6 %
	dont hors académie	79,0 %	68,4 %	61,9 %	74,0 %	63,3 %	73,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	623	686	598	814	1 221	1 052
	dont femmes	72,9 %	56,0 %	74,4 %	68,8 %	45,6 %	78,3 %
	dont hors académie	62,9 %	51,2 %	50,7 %	54,2 %	48,6 %	63,1 %
	% parmi les candidats	57,0 %	54,5 %	65,9 %	60,7 %	69,9 %	87,3 %
	% parmi les candidates	60,0 %	54,9 %	66,5 %	61,5 %	72,1 %	89,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	499	397	441	564	971	757
	dont femmes	74,7 %	58,4 %	73,0 %	66,3 %	44,8 %	81,4 %
	dont hors académie	33,3 %	34,3 %	29,0 %	35,5 %	24,1 %	48,7 %
	% parmi les candidats	45,7 %	31,6 %	48,6 %	42,1 %	55,6 %	62,8 %
	% parmi les candidates	49,3 %	33,1 %	48,1 %	41,1 %	56,3 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,1 %	57,9 %	73,7 %	69,3 %	79,5 %	72,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,2 %	60,4 %	72,4 %	66,8 %	78,1 %	74,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	12 404	8 530	2 943	5 655	11 896	8 450
	dont hors académie	65,7 %	70,0 %	66,4 %	73,7 %	70,6 %	83,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,3	6,8	3,2	4,2	6,8	7,0
Propositions reçues	Nombre	1 917	1 593	1 098	1 539	2 719	3 389
	dont hors académie	51,3 %	48,2 %	55,2 %	55,4 %	50,7 %	73,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	2,3	1,8	1,9	2,2	3,2

Note de lecture : 1 093 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,3 % de ces candidats étaient des femmes et 79,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 623 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 72,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 62,9 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 093 candidats, 57,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 60,0 % des candidates.

Finalement, 499 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,7 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 33,3 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 093 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 45,7 % ont accepté une proposition (49,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 623 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 093 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 12 404 candidatures dans cette discipline (65,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 917 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,3 candidatures et ont reçu 3,1 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Strasbourg**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Strasbourg	France	Strasbourg	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		38 800	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		9 553	150 837	24,6 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		4 057	121 763	10,5 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		65 074	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		12 718	407 626	19,5 %	20,9 %
Formations	Nombre	278	7 694		
	dont alternance	7,9 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	6 052	171 673		
	dont alternance	9,9 %	10,4 %		

Note de lecture : 38 800 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 9 553 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 4 057 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 65 074 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 278 formations proposées dans l'académie (dont 7,9 % sont en alternance). Par ailleurs, 12 718 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 6 052 places sur Mon Master (dont 9,9 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Strasbourg. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	26 629	1 568	1 720	1 866	7 017	38 800
	dont femmes	64,7 %	41,0 %	53,8 %	61,5 %	58,2 %	61,9 %
	dont hors académie	86,1 %	77,4 %	85,2 %	83,7 %		88,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	7 029	389	399	420	1 316	9 553
	dont femmes	63,9 %	48,3 %	56,9 %	66,0 %	63,8 %	63,1 %
	dont hors académie	62,0 %	44,2 %	67,4 %	59,3 %		66,6 %
	% parmi les candidats	26,4 %	24,8 %	23,2 %	22,5 %	18,8 %	24,6 %
	% parmi les candidates	26,1 %	29,2 %	24,5 %	24,1 %	20,6 %	25,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 821	213	161	229	633	4 057
	dont femmes	63,9 %	48,4 %	55,3 %	65,5 %	64,3 %	62,9 %
	dont hors académie	28,9 %	24,9 %	47,2 %	36,7 %		40,9 %
	% parmi les candidats	10,6 %	13,6 %	9,4 %	12,3 %	9,0 %	10,5 %
	% parmi les candidates	10,5 %	16,0 %	9,6 %	13,1 %	10,0 %	10,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,1 %	54,8 %	40,4 %	54,5 %	48,1 %	42,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,2 %	54,8 %	39,2 %	54,2 %	48,5 %	42,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	46 198	2 469	2 583	2 977	10 847	65 074
	dont hors académie	73,8 %	68,5 %	79,3 %	74,5 %		78,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7
Propositions reçues en PP	Nombre	9 687	480	460	501	1 590	12 718
	dont hors académie	53,1 %	40,8 %	66,3 %	58,1 %		59,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 26 629 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,7 % sont des femmes et 86,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 7 029 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 63,9 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 62,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 26,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 26,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 821 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,9 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 26 629 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 10,6 % ont accepté une proposition d'admission (10,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 7 029 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 40,1 % en ont finalement accepté une (40,2 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 26 629 candidats de licence générale ont confirmé 46 198 candidatures au sein de l'académie, dont 9 687 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		44	31	42	56	83	22
Places offertes		825	765	962	1 006	1 643	851
Nombre de candidats pour une place		11,6	7,6	3,3	8,5	6,4	3,9
Candidats en PP	Nombre	9 575	5 779	3 181	8 567	10 596	3 327
	dont femmes	71,6 %	51,6 %	75,2 %	73,0 %	45,3 %	63,7 %
	dont hors académie	90,2 %	83,1 %	80,0 %	89,3 %	86,0 %	75,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 980	1 239	1 203	1 541	2 568	1 483
	dont femmes	70,6 %	57,5 %	75,1 %	67,5 %	48,7 %	70,3 %
	dont hors académie	77,0 %	58,4 %	65,3 %	64,7 %	62,3 %	56,6 %
	% parmi les candidats	20,7 %	21,4 %	37,8 %	18,0 %	24,2 %	44,6 %
	% parmi les candidates	20,4 %	23,9 %	37,8 %	16,6 %	26,0 %	49,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	683	406	567	655	1 150	596
	dont femmes	69,1 %	59,6 %	73,0 %	67,2 %	47,2 %	74,2 %
	dont hors académie	51,2 %	35,7 %	44,8 %	44,4 %	35,9 %	34,9 %
	% parmi les candidats	7,1 %	7,0 %	17,8 %	7,6 %	10,9 %	17,9 %
	% parmi les candidates	6,9 %	8,1 %	17,3 %	7,0 %	11,3 %	20,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34,5 %	32,8 %	47,1 %	42,5 %	44,8 %	40,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,8 %	33,9 %	45,8 %	42,3 %	43,4 %	42,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	19 802	9 311	3 930	10 678	16 975	4 378
	dont hors académie	78,5 %	72,5 %	74,8 %	86,1 %	79,4 %	68,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,1	1,6	1,2	1,2	1,6	1,3
Propositions reçues en PP	Nombre	2 941	1 656	1 336	1 766	3 129	1 890
	dont hors académie	68,2 %	50,2 %	63,2 %	61,1 %	57,2 %	51,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,3	1,1	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : L'académie propose 44 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 825 étudiants. 9 575 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,6 candidats pour une place dans cette discipline. 71,6 % de ces candidats étaient des femmes et 90,2 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 1 980 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 70,6 % sont des femmes et 77,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 20,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 20,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 683 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 69,1 % sont des femmes et 51,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 9 575 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,1 % ont accepté une proposition (6,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 980 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 34,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 33,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 19 802 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,5 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 2 941 ont été suivies d'une proposition d'admission (68,2 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,1 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Académie de Toulouse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Toulouse en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Toulouse	France	Toulouse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	8 438	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	6 377	124 470	75,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	5 338	101 784	63,3 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	76 788	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	18 390	353 835	23,9 %	22,1 %

Note de lecture : 8 438 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 6 377 ont reçu au moins une proposition d'admission et 5 338 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 76 788 candidatures et ont reçu 18 390 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Toulouse. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	6 827	511	543	557	8 438
	dont femmes	64,2 %	42,9 %	62,4 %	62,3 %	62,7 %
	dont hors académie	76,0 %	65,2 %	70,3 %	62,1 %	74,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 428	293	342	314	6 377
	dont femmes	63,3 %	45,1 %	64,9 %	61,8 %	62,5 %
	dont hors académie	54,2 %	55,3 %	65,2 %	53,2 %	54,8 %
	% parmi les candidats	79,5 %	57,3 %	63,0 %	56,4 %	75,6 %
	% parmi les candidates	78,4 %	60,3 %	65,5 %	55,9 %	75,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 688	202	234	214	5 338
	dont femmes	63,4 %	49,0 %	68,4 %	64,0 %	63,1 %
	dont hors académie	26,9 %	44,6 %	57,7 %	40,2 %	29,4 %
	% parmi les candidats	68,7 %	39,5 %	43,1 %	38,4 %	63,3 %
	% parmi les candidates	67,7 %	45,2 %	47,2 %	39,5 %	63,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,4 %	68,9 %	68,4 %	68,2 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	75,0 %	72,1 %	70,6 %	84,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	66 791	2 843	3 215	3 939	76 788
	dont hors académie	66,7 %	72,4 %	76,5 %	70,9 %	67,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,8	5,6	5,9	7,1	9,1
Propositions reçues en PP	Nombre	16 701	468	652	569	18 390
	dont hors académie	48,9 %	56,8 %	66,7 %	58,9 %	50,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	0,9	1,2	1,0	2,2

Note de lecture : Parmi les 6 827 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 64,2 % sont des femmes et 76,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 5 428 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 54,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 79,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 78,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 688 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,9 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 6 827 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 68,7 % ont accepté une proposition d'admission (67,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 5 428 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,4 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,4 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 6 827 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 66 791 candidatures (66,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 16 701 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,9 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 9,8 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	1 755	2 002	1 037	2 659	2 447	1 473
	dont femmes	72,0 %	59,5 %	74,3 %	72,4 %	41,6 %	70,8 %
	dont hors académie	82,3 %	59,0 %	65,0 %	69,5 %	72,6 %	68,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 178	1 115	635	1 366	1 695	1 199
	dont femmes	73,2 %	59,6 %	75,6 %	71,8 %	41,3 %	71,3 %
	dont hors académie	63,7 %	41,1 %	58,0 %	58,2 %	50,1 %	52,6 %
	% parmi les candidats	67,1 %	55,7 %	61,2 %	51,4 %	69,3 %	81,4 %
	% parmi les candidates	68,3 %	55,8 %	62,3 %	50,9 %	68,8 %	82,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	962	706	438	1 040	1 334	858
	dont femmes	74,3 %	58,6 %	73,3 %	71,8 %	41,6 %	71,6 %
	dont hors académie	30,8 %	22,2 %	39,0 %	39,5 %	23,5 %	25,9 %
	% parmi les candidats	54,8 %	35,3 %	42,2 %	39,1 %	54,5 %	58,2 %
	% parmi les candidates	56,6 %	34,8 %	41,6 %	38,8 %	54,5 %	58,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,7 %	63,3 %	69,0 %	76,1 %	78,7 %	71,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,9 %	62,3 %	66,9 %	76,1 %	79,3 %	71,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	21 206	9 830	3 046	13 636	16 633	12 437
	dont hors académie	67,6 %	67,2 %	68,8 %	73,5 %	65,7 %	63,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,1	4,9	2,9	5,1	6,8	8,4
Propositions reçues	Nombre	3 936	2 099	1 123	2 547	4 075	4 610
	dont hors académie	48,2 %	41,4 %	60,8 %	59,2 %	47,1 %	50,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,3	1,9	1,8	1,9	2,4	3,8

Note de lecture : 1 755 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 72,0 % de ces candidats étaient des femmes et 82,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 1 178 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 63,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 1 755 candidats, 67,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,3 % des candidates.

Finalement, 962 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 30,8 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 1 755 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 54,8 % ont accepté une proposition (56,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 178 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 1 755 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 21 206 candidatures dans cette discipline (67,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 3 936 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 12,1 candidatures et ont reçu 3,3 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Toulouse**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Toulouse	France	Toulouse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		55 745	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		14 080	150 837	25,3 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		6 354	121 763	11,4 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		108 761	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		20 608	407 626	18,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	366	7 694		
	dont alternance	4,6 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	8 736	171 673		
	dont alternance	5,3 %	10,4 %		

Note de lecture : 55 745 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 14 080 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 6 354 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 108 761 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 366 formations proposées dans l'académie (dont 4,6 % sont en alternance). Par ailleurs, 20 608 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 8 736 places sur Mon Master (dont 5,3 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Toulouse. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	38 559	1 972	2 338	2 629	10 247	55 745
	dont femmes	65,2 %	46,3 %	57,7 %	63,2 %	62,6 %	63,6 %
	dont hors académie	83,5 %	79,5 %	85,2 %	82,8 %		86,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 292	434	536	579	2 239	14 080
	dont femmes	64,8 %	53,2 %	61,4 %	64,8 %	67,4 %	64,7 %
	dont hors académie	56,6 %	59,4 %	70,1 %	66,7 %		64,5 %
	% parmi les candidats	26,7 %	22,0 %	22,9 %	22,0 %	21,9 %	25,3 %
	% parmi les candidates	26,5 %	25,3 %	24,4 %	22,6 %	23,5 %	25,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 581	185	214	250	1 124	6 354
	dont femmes	63,0 %	55,1 %	64,0 %	64,8 %	67,9 %	63,8 %
	dont hors académie	25,1 %	39,5 %	53,7 %	48,8 %		40,7 %
	% parmi les candidats	11,9 %	9,4 %	9,2 %	9,5 %	11,0 %	11,4 %
	% parmi les candidates	11,5 %	11,2 %	10,2 %	9,7 %	11,9 %	11,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,5 %	42,6 %	39,9 %	43,2 %	50,2 %	45,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	43,3 %	44,2 %	41,6 %	43,2 %	50,6 %	44,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	78 841	3 271	3 871	4 815	17 963	108 761
	dont hors académie	71,8 %	76,0 %	80,5 %	76,2 %		77,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	15 877	496	686	691	2 858	20 608
	dont hors académie	46,3 %	59,3 %	68,4 %	66,1 %		55,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,1	1,3	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : Parmi les 38 559 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 65,2 % sont des femmes et 83,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 10 292 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 64,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 56,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 26,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 26,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 4 581 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,0 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 25,1 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 38 559 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 11,9 % ont accepté une proposition d'admission (11,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 10 292 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 44,5 % en ont finalement accepté une (43,3 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 38 559 candidats de licence générale ont confirmé 78 841 candidatures au sein de l'académie, dont 15 877 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,0 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		49	36	42	65	119	55
Places offertes		1 181	1 080	946	1 716	2 068	1 745
Nombre de candidats pour une place		11,3	6,7	4,6	6,7	7,8	4,2
Candidats en PP	Nombre	13 359	7 197	4 314	11 423	16 139	7 263
	dont femmes	73,1 %	59,5 %	75,2 %	74,8 %	45,2 %	68,5 %
	dont hors académie	88,5 %	78,5 %	84,6 %	82,3 %	87,1 %	81,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 307	2 029	1 332	2 647	3 470	2 859
	dont femmes	73,5 %	63,1 %	75,8 %	72,0 %	44,4 %	72,8 %
	dont hors académie	59,7 %	58,4 %	70,9 %	67,5 %	60,5 %	65,5 %
	% parmi les candidats	17,3 %	28,2 %	30,9 %	23,2 %	21,5 %	39,4 %
	% parmi les candidates	17,4 %	29,9 %	31,1 %	22,3 %	21,1 %	41,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	992	837	546	1 278	1 574	1 127
	dont femmes	72,1 %	60,8 %	74,2 %	72,3 %	43,2 %	72,6 %
	dont hors académie	32,9 %	34,4 %	51,1 %	50,8 %	35,1 %	43,6 %
	% parmi les candidats	7,4 %	11,6 %	12,7 %	11,2 %	9,8 %	15,5 %
	% parmi les candidates	7,3 %	11,9 %	12,5 %	10,8 %	9,3 %	16,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,0 %	41,3 %	41,0 %	48,3 %	45,4 %	39,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,2 %	39,8 %	40,1 %	48,5 %	44,1 %	39,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	29 311	11 011	5 403	16 419	29 768	16 849
	dont hors académie	76,6 %	70,7 %	82,4 %	78,0 %	80,9 %	73,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,2	1,5	1,3	1,4	1,8	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	3 632	2 531	1 473	2 972	4 687	5 313
	dont hors académie	43,9 %	51,4 %	70,1 %	65,0 %	54,0 %	57,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,2	1,1	1,1	1,4	1,9

Note de lecture : L'académie propose 49 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 181 étudiants. 13 359 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,3 candidats pour une place dans cette discipline. 73,1 % de ces candidats étaient des femmes et 88,5 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 2 307 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,5 % sont des femmes et 59,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 17,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 17,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 992 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 72,1 % sont des femmes et 32,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 13 359 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 7,4 % ont accepté une proposition (7,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 307 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 43,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 42,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 29 311 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,6 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 3 632 ont été suivies d'une proposition d'admission (43,9 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,2 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission.

Académie de Versailles

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Versailles en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Versailles	France	Versailles	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	11 642	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	8 320	124 470	71,5 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	6 460	101 784	55,5 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	134 181	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	25 311	353 835	18,9 %	22,1 %

Note de lecture : 11 642 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 8 320 ont reçu au moins une proposition d'admission et 6 460 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 134 181 candidatures et ont reçu 25 311 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Versailles. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	8 845	1 050	970	777	11 642
	dont femmes	63,8 %	53,9 %	59,8 %	51,2 %	61,7 %
	dont hors académie	90,9 %	79,0 %	85,4 %	86,5 %	89,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 916	477	513	414	8 320
	dont femmes	63,9 %	57,9 %	62,6 %	48,6 %	62,7 %
	dont hors académie	62,7 %	53,2 %	74,3 %	72,7 %	63,3 %
	% parmi les candidats	78,2 %	45,4 %	52,9 %	53,3 %	71,5 %
	% parmi les candidates	78,3 %	48,8 %	55,3 %	50,5 %	72,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	5 554	283	337	286	6 460
	dont femmes	65,3 %	61,1 %	62,0 %	44,1 %	64,0 %
	dont hors académie	36,1 %	46,6 %	64,1 %	66,1 %	39,4 %
	% parmi les candidats	62,8 %	27,0 %	34,7 %	36,8 %	55,5 %
	% parmi les candidates	64,3 %	30,6 %	36,0 %	31,7 %	57,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,3 %	59,3 %	65,7 %	69,1 %	77,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,1 %	62,7 %	65,1 %	62,7 %	79,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	115 136	6 631	6 885	5 529	134 181
	dont hors académie	65,3 %	65,5 %	73,8 %	75,9 %	66,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		13,0	6,3	7,1	7,1	11,5
Propositions reçues en PP	Nombre	22 586	784	1 086	855	25 311
	dont hors académie	48,9 %	51,5 %	68,1 %	71,1 %	50,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	0,7	1,1	1,1	2,2

Note de lecture : Parmi les 8 845 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 63,8 % sont des femmes et 90,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 6 916 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 62,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 78,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 78,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 5 554 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 36,1 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 8 845 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 62,8 % ont accepté une proposition d'admission (64,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 6 916 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,3 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 82,1 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 8 845 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 115 136 candidatures (65,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 22 586 ont été suivies d'une proposition d'admission (48,9 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 13,0 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	3 341	3 433	1 280	3 154	3 434	1 285
	dont femmes	71,8 %	58,2 %	71,6 %	70,6 %	43,9 %	67,5 %
	dont hors académie	92,1 %	85,1 %	80,9 %	83,7 %	86,4 %	74,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 207	1 592	649	1 608	2 136	1 134
	dont femmes	74,4 %	58,8 %	73,7 %	71,5 %	44,4 %	67,3 %
	dont hors académie	68,1 %	53,8 %	71,3 %	62,1 %	65,1 %	52,9 %
	% parmi les candidats	66,1 %	46,4 %	50,7 %	51,0 %	62,2 %	88,2 %
	% parmi les candidates	68,4 %	46,8 %	52,2 %	51,6 %	62,9 %	87,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 822	785	420	1 125	1 512	796
	dont femmes	74,7 %	59,6 %	71,4 %	73,0 %	44,0 %	65,6 %
	dont hors académie	38,8 %	40,8 %	55,7 %	41,2 %	40,3 %	26,4 %
	% parmi les candidats	54,5 %	22,9 %	32,8 %	35,7 %	44,0 %	61,9 %
	% parmi les candidates	56,7 %	23,4 %	32,8 %	36,9 %	44,1 %	60,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	49,3 %	64,7 %	70,0 %	70,8 %	70,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,9 %	50,0 %	62,8 %	71,4 %	70,1 %	68,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	44 465	28 803	4 770	18 062	29 333	8 748
	dont hors académie	63,6 %	60,9 %	70,6 %	71,6 %	72,6 %	61,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		13,3	8,4	3,7	5,7	8,5	6,8
Propositions reçues	Nombre	7 814	3 407	1 326	3 284	5 704	3 776
	dont hors académie	47,5 %	42,6 %	68,3 %	57,7 %	57,8 %	40,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,5	2,1	2,0	2,0	2,7	3,3

Note de lecture : 3 341 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,8 % de ces candidats étaient des femmes et 92,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 2 207 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 74,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 68,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 3 341 candidats, 66,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,4 % des candidates.

Finalement, 1 822 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,7 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 38,8 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 3 341 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 54,5 % ont accepté une proposition (56,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 207 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 82,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 3 341 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 44 465 candidatures dans cette discipline (63,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 7 814 ont été suivies d'une proposition d'admission (47,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 13,3 candidatures et ont reçu 3,5 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Versailles**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Versailles	France	Versailles	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		64 712	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		21 602	150 837	33,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		8 744	121 763	13,5 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		191 634	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		36 096	407 626	18,8 %	20,9 %
Formations	Nombre	582	7 694		
	dont alternance	19,8 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	12 723	171 673		
	dont alternance	19,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 64 712 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 21 602 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 8 744 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 191 634 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 582 formations proposées dans l'académie (dont 19,8 % sont en alternance). Par ailleurs, 36 096 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 12 723 places sur Mon Master (dont 19,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Versailles. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	40 415	3 061	3 535	3 808	13 893	64 712
	dont femmes	64,8 %	53,9 %	57,9 %	61,0 %	60,7 %	62,8 %
	dont hors académie	79,6 %	73,6 %	81,4 %	87,7 %		84,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	15 408	804	978	1 045	3 367	21 602
	dont femmes	66,2 %	54,5 %	64,5 %	63,9 %	67,4 %	65,7 %
	dont hors académie	63,9 %	64,2 %	76,4 %	82,5 %		71,0 %
	% parmi les candidats	38,1 %	26,3 %	27,7 %	27,4 %	24,2 %	33,4 %
	% parmi les candidates	38,9 %	26,5 %	30,8 %	28,8 %	26,9 %	34,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 004	362	438	387	1 553	8 744
	dont femmes	66,2 %	52,5 %	65,8 %	61,0 %	68,3 %	65,8 %
	dont hors académie	40,9 %	58,3 %	72,4 %	74,9 %		55,2 %
	% parmi les candidats	14,9 %	11,8 %	12,4 %	10,2 %	11,2 %	13,5 %
	% parmi les candidates	15,2 %	11,5 %	14,1 %	10,2 %	12,6 %	14,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,0 %	45,0 %	44,8 %	37,0 %	46,1 %	40,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,0 %	43,4 %	45,6 %	35,3 %	46,7 %	40,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	130 227	7 481	8 328	9 944	35 654	191 634
	dont hors académie	69,3 %	69,4 %	78,3 %	86,6 %		76,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		3,2	2,4	2,4	2,6	2,6	3,0
Propositions reçues en PP	Nombre	27 600	1 001	1 374	1 454	4 667	36 096
	dont hors académie	58,2 %	62,0 %	74,8 %	83,0 %		65,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,7

Note de lecture : Parmi les 40 415 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,8 % sont des femmes et 79,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 15 408 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,2 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 63,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 38,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 38,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 004 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,2 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 40,9 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 40 415 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 14,9 % ont accepté une proposition d'admission (15,2 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 15 408 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 39,0 % en ont finalement accepté une (39,0 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 40 415 candidats de licence générale ont confirmé 130 227 candidatures au sein de l'académie, dont 27 600 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 3,2 candidatures et ont reçu 1,8 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		117	110	60	107	138	50
Places offertes		2 819	2 221	1 126	2 092	2 544	1 921
Nombre de candidats pour une place		5,6	7,3	5,2	6,8	6,1	2,5
Candidats en PP	Nombre	15 754	16 125	5 882	14 327	15 407	4 772
	dont femmes	70,4 %	57,5 %	75,4 %	74,1 %	43,6 %	73,9 %
	dont hors académie	81,7 %	84,0 %	87,5 %	84,9 %	83,3 %	77,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 429	4 058	1 888	3 586	4 281	3 142
	dont femmes	73,5 %	59,0 %	77,9 %	72,9 %	44,4 %	76,8 %
	dont hors académie	67,7 %	72,5 %	81,8 %	71,8 %	65,9 %	71,1 %
	% parmi les candidats	34,5 %	25,2 %	32,1 %	25,0 %	27,8 %	65,8 %
	% parmi les candidates	36,0 %	25,8 %	33,2 %	24,6 %	28,3 %	68,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 246	1 253	704	1 578	1 648	1 315
	dont femmes	72,8 %	59,9 %	74,7 %	74,7 %	42,1 %	73,5 %
	dont hors académie	50,4 %	62,9 %	73,6 %	58,0 %	45,3 %	55,4 %
	% parmi les candidats	14,3 %	7,8 %	12,0 %	11,0 %	10,7 %	27,6 %
	% parmi les candidates	14,8 %	8,1 %	11,9 %	11,1 %	10,3 %	27,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,4 %	30,9 %	37,3 %	44,0 %	38,5 %	41,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,0 %	31,3 %	35,8 %	45,1 %	36,5 %	40,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	55 960	49 500	8 779	27 748	36 906	12 741
	dont hors académie	71,1 %	77,3 %	84,0 %	81,5 %	78,3 %	73,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		3,6	3,1	1,5	1,9	2,4	2,7
Propositions reçues en PP	Nombre	9 930	6 088	2 149	4 449	6 427	7 053
	dont hors académie	58,7 %	67,9 %	80,4 %	68,8 %	62,5 %	68,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,8	1,5	1,1	1,2	1,5	2,2

Note de lecture : L'académie propose 117 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 819 étudiants. 15 754 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 5,6 candidats pour une place dans cette discipline. 70,4 % de ces candidats étaient des femmes et 81,7 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 5 429 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,5 % sont des femmes et 67,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 34,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 36,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 246 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 72,8 % sont des femmes et 50,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 15 754 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 14,3 % ont accepté une proposition (14,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 5 429 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 41,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 41,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 55 960 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (71,1 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 9 930 ont été suivies d'une proposition d'admission (58,7 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 3,6 candidatures et ont reçu 1,8 proposition d'admission.

Académie de Guadeloupe

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guadeloupe en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	418	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	347	124 470	83,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	292	101 784	69,9 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	3 044	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	705	353 835	23,2 %	22,1 %

Note de lecture : 418 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 347 ont reçu au moins une proposition d'admission et 292 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 3 044 candidatures et ont reçu 705 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Guadeloupe. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	361	17	36	4	418
	dont femmes	62,9 %	94,1 %	47,2 %	50,0 %	62,7 %
	dont hors académie	76,7 %	88,2 %	97,2 %	100,0 %	79,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	314	11	20	2	347
	dont femmes	62,4 %	90,9 %	50,0 %	50,0 %	62,5 %
	dont hors académie	50,6 %	63,6 %	95,0 %	50,0 %	53,6 %
	% parmi les candidats	87,0 %	64,7 %	55,6 %	50,0 %	83,0 %
	% parmi les candidates	86,3 %	62,5 %	58,8 %	50,0 %	82,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	269	7	14	2	292
	dont femmes	61,7 %	85,7 %	57,1 %	50,0 %	62,0 %
	dont hors académie	33,5 %	57,1 %	78,6 %	50,0 %	36,3 %
	% parmi les candidats	74,5 %	41,2 %	38,9 %	50,0 %	69,9 %
	% parmi les candidates	73,1 %	37,5 %	47,1 %	50,0 %	69,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,7 %	63,6 %	70,0 %	100,0 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,7 %	60,0 %	80,0 %	100,0 %	83,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	2 585	101	344	14	3 044
	dont hors académie	82,7 %	82,2 %	95,9 %	92,9 %	84,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		7,2	5,9	9,6	3,5	7,3
Propositions reçues en PP	Nombre	641	21	41	2	705
	dont hors académie	46,3 %	57,1 %	87,8 %	50,0 %	49,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,8	1,2	1,1	0,5	1,7

Note de lecture : Parmi les 361 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 62,9 % sont des femmes et 76,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 314 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 50,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 87,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 86,3 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 269 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 33,5 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 361 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 74,5 % ont accepté une proposition d'admission (73,1 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 314 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,7 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 84,7 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 361 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 2 585 candidatures (82,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 641 ont été suivies d'une proposition d'admission (46,3 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 7,2 candidatures et ont reçu 1,8 proposition d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	73	67	22	76	218	124
	dont femmes	80,8 %	74,6 %	86,4 %	65,8 %	56,9 %	63,7 %
	dont hors académie	68,5 %	86,6 %	100,0 %	80,3 %	77,5 %	62,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	48	32	11	45	151	109
	dont femmes	79,2 %	68,8 %	81,8 %	64,4 %	55,6 %	62,4 %
	dont hors académie	47,9 %	75,0 %	100,0 %	64,4 %	45,0 %	42,2 %
	% parmi les candidats	65,8 %	47,8 %	50,0 %	59,2 %	69,3 %	87,9 %
	% parmi les candidates	64,4 %	44,0 %	47,4 %	58,0 %	67,7 %	86,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	42	29	4	24	109	84
	dont femmes	78,6 %	65,5 %	75,0 %	58,3 %	56,9 %	59,5 %
	dont hors académie	23,8 %	48,3 %	100,0 %	54,2 %	40,4 %	25,0 %
	% parmi les candidats	57,5 %	43,3 %	18,2 %	31,6 %	50,0 %	67,7 %
	% parmi les candidates	55,9 %	38,0 %	15,8 %	28,0 %	50,0 %	63,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,5 %	90,6 %	36,4 %	53,3 %	72,2 %	77,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	86,4 %	33,3 %	48,3 %	73,8 %	73,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	422	332	62	237	1 445	546
	dont hors académie	84,1 %	87,0 %	100,0 %	89,5 %	87,0 %	71,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		5,8	5,0	2,8	3,1	6,6	4,4
Propositions reçues	Nombre	96	60	16	58	256	219
	dont hors académie	47,9 %	50,0 %	100,0 %	63,8 %	48,4 %	42,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	1,9	1,5	1,3	1,7	2,0

Note de lecture : 73 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 80,8 % de ces candidats étaient des femmes et 68,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 48 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 79,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 47,9 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 73 candidats, 65,8 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 64,4 % des candidates.

Finalement, 42 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 78,6 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 23,8 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 73 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 57,5 % ont accepté une proposition (55,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 48 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 87,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 86,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 73 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 422 candidatures dans cette discipline (84,1 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 96 ont été suivies d'une proposition d'admission (47,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 5,8 candidatures et ont reçu 2,0 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Guadeloupe**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		2 438	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		992	150 837	40,7 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		337	121 763	13,8 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		2 786	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		1 112	407 626	39,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	27	7 694		
	dont alternance	0,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	598	171 673		
	dont alternance	0,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 2 438 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 992 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 337 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 2 786 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 27 formations proposées dans l'académie (dont 0,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 1 112 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 598 places sur Mon Master (dont 0,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Guadeloupe. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 751	56	91	63	477	2 438
	dont femmes	66,1 %	55,4 %	56,0 %	57,1 %	66,5 %	65,3 %
	dont hors académie	82,9 %	85,7 %	91,2 %	98,4 %		87,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	737	33	40	23	159	992
	dont femmes	68,0 %	57,6 %	55,0 %	69,6 %	71,1 %	67,6 %
	dont hors académie	63,8 %	78,8 %	92,5 %	95,7 %		72,0 %
	% parmi les candidats	42,1 %	58,9 %	44,0 %	36,5 %	33,3 %	40,7 %
	% parmi les candidates	43,3 %	61,3 %	43,1 %	44,4 %	35,6 %	42,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	250	11	10	4	62	337
	dont femmes	63,2 %	63,6 %	80,0 %	25,0 %	69,4 %	64,4 %
	dont hors académie	28,4 %	72,7 %	70,0 %	75,0 %		44,8 %
	% parmi les candidats	14,3 %	19,6 %	11,0 %	6,3 %	13,0 %	13,8 %
	% parmi les candidates	13,6 %	22,6 %	15,7 %	2,8 %	13,6 %	13,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,9 %	33,3 %	25,0 %	17,4 %	39,0 %	34,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,5 %	36,8 %	36,4 %	6,2 %	38,1 %	32,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 999	68	110	75	534	2 786
	dont hors académie	77,6 %	73,5 %	87,3 %	98,7 %		82,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Propositions reçues en PP	Nombre	831	36	47	25	173	1 112
	dont hors académie	58,6 %	75,0 %	89,4 %	96,0 %		67,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1

Note de lecture : Parmi les 1 751 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 66,1 % sont des femmes et 82,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 737 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 68,0 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 63,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 42,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 43,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 250 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,2 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 1 751 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 14,3 % ont accepté une proposition d'admission (13,6 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 737 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 33,9 % en ont finalement accepté une (31,5 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 1 751 candidats de licence générale ont confirmé 1 999 candidatures au sein de l'académie, dont 831 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,1 candidature et ont reçu 1,1 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		3	3	0	2	8	11
Places offertes		95	72	0	50	152	229
Nombre de candidats pour une place		4,2	1,8		2,7	6,0	4,2
Candidats en PP	Nombre	397	131	0	137	915	959
	dont femmes	68,5 %	61,8 %		55,5 %	59,9 %	71,7 %
	dont hors académie	85,4 %	77,1 %		82,5 %	83,8 %	88,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	168	56	0	99	296	407
	dont femmes	68,5 %	66,1 %		53,5 %	62,5 %	74,2 %
	dont hors académie	73,2 %	64,3 %		78,8 %	59,8 %	75,4 %
	% parmi les candidats	42,3 %	42,7 %		72,3 %	32,3 %	42,4 %
	% parmi les candidates	42,3 %	45,7 %		69,7 %	33,8 %	43,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	43	22	0	26	113	133
	dont femmes	74,4 %	63,6 %		38,5 %	58,4 %	71,4 %
	dont hors académie	25,6 %	31,8 %		57,7 %	42,5 %	52,6 %
	% parmi les candidats	10,8 %	16,8 %		19,0 %	12,3 %	13,9 %
	% parmi les candidates	11,8 %	17,3 %		13,2 %	12,0 %	13,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	25,6 %	39,3 %		26,3 %	38,2 %	32,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	27,8 %	37,8 %		18,9 %	35,7 %	31,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	433	146	0	143	998	1 066
	dont hors académie	84,5 %	70,5 %		82,5 %	81,2 %	85,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,1	1,1		1,0	1,1	1,1
Propositions reçues en PP	Nombre	177	68	0	104	310	453
	dont hors académie	71,8 %	55,9 %		79,8 %	57,4 %	72,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,1	1,2		1,1	1,0	1,1

Note de lecture : L'académie propose 3 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 95 étudiants. 397 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4,2 candidats pour une place dans cette discipline. 68,5 % de ces candidats étaient des femmes et 85,4 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 168 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 68,5 % sont des femmes et 73,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 42,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 42,3 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 43 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 74,4 % sont des femmes et 25,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 397 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,8 % ont accepté une proposition (11,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 168 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 25,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 27,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 433 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (84,5 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 177 ont été suivies d'une proposition d'admission (71,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,1 candidature et ont reçu 1,1 proposition d'admission.

Académie de Guyane

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guyane en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guyane	France	Guyane	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	222	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	174	124 470	78,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	155	101 784	69,8 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	1 105	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	280	353 835	25,3 %	22,1 %

Note de lecture : 222 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 174 ont reçu au moins une proposition d'admission et 155 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 1 105 candidatures et ont reçu 280 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Guyane. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	191	15	10	6	222
	dont femmes	66,5 %	33,3 %	70,0 %	66,7 %	64,4 %
	dont hors académie	47,1 %	40,0 %	80,0 %	100,0 %	49,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	154	11	4	5	174
	dont femmes	65,6 %	27,3 %	25,0 %	80,0 %	62,6 %
	dont hors académie	23,4 %	27,3 %	75,0 %	80,0 %	26,4 %
	% parmi les candidats	80,6 %	73,3 %	40,0 %	83,3 %	78,4 %
	% parmi les candidates	79,5 %	60,0 %	14,3 %	100,0 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	139	9	3	4	155
	dont femmes	67,6 %	33,3 %	0,0 %	75,0 %	64,5 %
	dont hors académie	10,8 %	22,2 %	66,7 %	75,0 %	14,2 %
	% parmi les candidats	72,8 %	60,0 %	30,0 %	66,7 %	69,8 %
	% parmi les candidates	74,0 %	60,0 %	0,0 %	75,0 %	69,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90,3 %	81,8 %	75,0 %	80,0 %	89,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	93,1 %	100,0 %	0,0 %	75,0 %	91,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	925	37	89	54	1 105
	dont hors académie	69,1 %	73,0 %	93,3 %	98,1 %	72,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		4,8	2,5	8,9	9,0	5,0
Propositions reçues en PP	Nombre	255	11	7	7	280
	dont hors académie	34,5 %	27,3 %	85,7 %	85,7 %	36,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	0,7	0,7	1,2	1,3

Note de lecture : Parmi les 191 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 66,5 % sont des femmes et 47,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 154 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 23,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 80,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 79,5 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 139 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 10,8 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 191 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 72,8 % ont accepté une proposition d'admission (74,0 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 154 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 90,3 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 93,1 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 191 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 925 candidatures (69,1 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 255 ont été suivies d'une proposition d'admission (34,5 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 4,8 candidatures et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	49	80	12	19	35	127
	dont femmes	67,3 %	67,5 %	66,7 %	57,9 %	28,6 %	64,6 %
	dont hors académie	77,6 %	42,5 %	100,0 %	68,4 %	74,3 %	22,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	33	60	5	5	20	76
	dont femmes	69,7 %	66,7 %	80,0 %	80,0 %	20,0 %	61,8 %
	dont hors académie	42,4 %	11,7 %	100,0 %	40,0 %	45,0 %	17,1 %
	% parmi les candidats	67,3 %	75,0 %	41,7 %	26,3 %	57,1 %	59,8 %
	% parmi les candidates	69,7 %	74,1 %	50,0 %	36,4 %	40,0 %	57,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	27	47	2	3	18	58
	dont femmes	74,1 %	68,1 %	50,0 %	100,0 %	22,2 %	69,0 %
	dont hors académie	14,8 %	6,4 %	100,0 %	33,3 %	38,9 %	8,6 %
	% parmi les candidats	55,1 %	58,8 %	16,7 %	15,8 %	51,4 %	45,7 %
	% parmi les candidates	60,6 %	59,3 %	12,5 %	27,3 %	40,0 %	48,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,8 %	78,3 %	40,0 %	60,0 %	90,0 %	76,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	80,0 %	25,0 %	75,0 %	100,0 %	85,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	239	227	34	39	246	320
	dont hors académie	85,4 %	72,2 %	100,0 %	82,1 %	93,9 %	42,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		4,9	2,8	2,8	2,1	7,0	2,5
Propositions reçues	Nombre	59	66	8	5	39	103
	dont hors académie	47,5 %	16,7 %	100,0 %	40,0 %	66,7 %	27,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,1	1,6	1,0	2,0	1,4

Note de lecture : 49 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 67,3 % de ces candidats étaient des femmes et 77,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 33 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 69,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 42,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 49 candidats, 67,3 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 69,7 % des candidates.

Finalement, 27 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,1 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 14,8 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 49 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 55,1 % ont accepté une proposition (60,6 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 33 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 87,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 49 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 239 candidatures dans cette discipline (85,4 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 59 ont été suivies d'une proposition d'admission (47,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 4,9 candidatures et ont reçu 1,8 proposition.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Guyane**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guyane	France	Guyane	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		736	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		435	150 837	59,1 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		193	121 763	26,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		913	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		462	407 626	50,6 %	20,9 %
Formations	Nombre	15	7 694		
	dont alternance	0,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	507	171 673		
	dont alternance	0,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 736 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 435 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 193 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 913 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 15 formations proposées dans l'académie (dont 0,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 462 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 507 places sur Mon Master (dont 0,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Guyane. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	473	33	24	16	190	736
	dont femmes	67,0 %	27,3 %	66,7 %	68,8 %	63,2 %	64,3 %
	dont hors académie	64,1 %	72,7 %	83,3 %	93,8 %		75,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	321	12	12	8	82	435
	dont femmes	71,7 %	16,7 %	83,3 %	87,5 %	69,5 %	70,3 %
	dont hors académie	55,1 %	33,3 %	91,7 %	87,5 %		64,6 %
	% parmi les candidats	67,9 %	36,4 %	50,0 %	50,0 %	43,2 %	59,1 %
	% parmi les candidates	72,6 %	22,2 %	62,5 %	63,6 %	47,5 %	64,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	137	8	3	2	43	193
	dont femmes	70,1 %	25,0 %	66,7 %	100,0 %	67,4 %	67,9 %
	dont hors académie	9,5 %	12,5 %	66,7 %	50,0 %		31,1 %
	% parmi les candidats	29,0 %	24,2 %	12,5 %	12,5 %	22,6 %	26,2 %
	% parmi les candidates	30,3 %	22,2 %	12,5 %	18,2 %	24,2 %	27,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,7 %	66,7 %	25,0 %	25,0 %	52,4 %	44,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,7 %	100,0 %	20,0 %	28,6 %	50,9 %	42,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	599	36	27	16	235	913
	dont hors académie	52,3 %	72,2 %	77,8 %	93,8 %		66,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,3	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2
Propositions reçues en PP	Nombre	348	12	12	8	82	462
	dont hors académie	52,0 %	33,3 %	91,7 %	87,5 %		61,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1

Note de lecture : Parmi les 473 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 67,0 % sont des femmes et 64,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 321 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 71,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 55,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 67,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 72,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 137 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 70,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 9,5 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 473 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 29,0 % ont accepté une proposition d'admission (30,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 321 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 42,7 % en ont finalement accepté une (41,7 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 473 candidats de licence générale ont confirmé 599 candidatures au sein de l'académie, dont 348 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,3 candidature et ont reçu 1,1 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		1	1	0	1	2	10
Places offertes		40	47	0	25	30	365
Nombre de candidats pour une place		2,1	2,2		1,5	3,1	1,3
Candidats en PP	Nombre	86	103	0	37	94	490
	dont femmes	76,7 %	55,3 %		67,6 %	29,8 %	69,2 %
	dont hors académie	59,3 %	38,8 %		81,1 %	84,0 %	74,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	56	64	0	25	27	279
	dont femmes	80,4 %	65,6 %		72,0 %	29,6 %	71,7 %
	dont hors académie	44,6 %	14,1 %		88,0 %	51,9 %	75,6 %
	% parmi les candidats	65,1 %	62,1 %		67,6 %	28,7 %	56,9 %
	% parmi les candidates	68,2 %	73,7 %		72,0 %	28,6 %	59,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	35	47	0	6	15	90
	dont femmes	88,6 %	66,0 %		66,7 %	26,7 %	67,8 %
	dont hors académie	34,3 %	6,4 %		66,7 %	26,7 %	41,1 %
	% parmi les candidats	40,7 %	45,6 %		16,2 %	16,0 %	18,4 %
	% parmi les candidates	47,0 %	54,4 %		16,0 %	14,3 %	18,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	62,5 %	73,4 %		24,0 %	55,6 %	32,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	68,9 %	73,8 %		22,2 %	50,0 %	30,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	86	103	0	37	94	593
	dont hors académie	59,3 %	38,8 %		81,1 %	84,0 %	69,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
Propositions reçues en PP	Nombre	56	64	0	25	27	290
	dont hors académie	44,6 %	14,1 %		88,0 %	51,9 %	74,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0

Note de lecture : L'académie propose 1 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 40 étudiants. 86 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,1 candidats pour une place dans cette discipline. 76,7 % de ces candidats étaient des femmes et 59,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 56 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 80,4 % sont des femmes et 44,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 65,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 68,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 35 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 88,6 % sont des femmes et 34,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 86 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 40,7 % ont accepté une proposition (47,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 56 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 62,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 68,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission). Enfin, au total, 86 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (59,3 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 56 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,6 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,0 candidature et ont reçu 1,0 proposition d'admission.

Académie de La Réunion

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de La Réunion en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	La Réunion	France	La Réunion	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	1 360	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	1 017	124 470	74,8 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	855	101 784	62,9 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	9 347	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	2 151	353 835	23,0 %	22,1 %

Note de lecture : 1 360 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 1 017 ont reçu au moins une proposition d'admission et 855 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 9 347 candidatures et ont reçu 2 151 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de La Réunion. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 110	114	92	44	1 360
	dont femmes	63,5 %	57,0 %	67,4 %	75,0 %	63,6 %
	dont hors académie	61,7 %	43,9 %	44,6 %	50,0 %	58,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	852	81	53	31	1 017
	dont femmes	63,4 %	61,7 %	69,8 %	77,4 %	64,0 %
	dont hors académie	38,7 %	25,9 %	47,2 %	45,2 %	38,3 %
	% parmi les candidats	76,8 %	71,1 %	57,6 %	70,5 %	74,8 %
	% parmi les candidates	76,6 %	76,9 %	59,7 %	72,7 %	75,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	745	47	38	25	855
	dont femmes	63,9 %	66,0 %	65,8 %	84,0 %	64,7 %
	dont hors académie	26,2 %	23,4 %	34,2 %	40,0 %	26,8 %
	% parmi les candidats	67,1 %	41,2 %	41,3 %	56,8 %	62,9 %
	% parmi les candidates	67,5 %	47,7 %	40,3 %	63,6 %	63,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,4 %	58,0 %	71,7 %	80,6 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	62,0 %	67,6 %	87,5 %	84,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	8 152	438	448	309	9 347
	dont hors académie	70,2 %	68,3 %	74,3 %	77,7 %	70,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		7,3	3,8	4,9	7,0	6,9
Propositions reçues en PP	Nombre	1 875	117	97	62	2 151
	dont hors académie	46,6 %	31,6 %	60,8 %	58,1 %	46,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,0	1,1	1,4	1,6

Note de lecture : Parmi les 1 110 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 63,5 % sont des femmes et 61,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats inscrits en L3, 852 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 38,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 76,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 76,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 745 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 1 110 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 67,1 % ont accepté une proposition d'admission (67,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 852 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 87,4 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 88,1 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 1 110 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 8 152 candidatures (70,2 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 1 875 ont été suivies d'une proposition d'admission (46,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 7,3 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	145	358	235	322	414	639
	dont femmes	71,7 %	66,8 %	84,7 %	66,8 %	45,4 %	72,3 %
	dont hors académie	70,3 %	46,1 %	37,4 %	55,0 %	66,2 %	41,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	81	159	136	169	246	413
	dont femmes	71,6 %	63,5 %	83,8 %	64,5 %	44,7 %	71,4 %
	dont hors académie	44,4 %	27,7 %	28,7 %	34,9 %	49,2 %	32,0 %
	% parmi les candidats	55,9 %	44,4 %	57,9 %	52,5 %	59,4 %	64,6 %
	% parmi les candidates	55,8 %	42,3 %	57,3 %	50,7 %	58,5 %	63,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	70	105	80	103	177	320
	dont femmes	68,6 %	63,8 %	81,2 %	60,2 %	44,1 %	72,8 %
	dont hors académie	22,9 %	24,8 %	21,2 %	35,9 %	41,8 %	18,4 %
	% parmi les candidats	48,3 %	29,3 %	34,0 %	32,0 %	42,8 %	50,1 %
	% parmi les candidates	46,2 %	28,0 %	32,7 %	28,8 %	41,5 %	50,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,4 %	66,0 %	58,8 %	60,9 %	72,0 %	77,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,8 %	66,3 %	57,0 %	56,9 %	70,9 %	79,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 016	1 538	504	1 017	2 602	2 670
	dont hors académie	77,5 %	65,3 %	51,4 %	71,6 %	84,2 %	60,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		7,0	4,3	2,1	3,2	6,3	4,2
Propositions reçues	Nombre	184	257	192	251	502	765
	dont hors académie	44,0 %	33,5 %	36,5 %	45,8 %	61,4 %	45,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,6	1,4	1,5	2,0	1,9

Note de lecture : 145 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,7 % de ces candidats étaient des femmes et 70,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 81 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 44,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 145 candidats, 55,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 55,8 % des candidates.

Finalement, 70 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 68,6 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 22,9 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 145 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 48,3 % ont accepté une proposition (46,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 81 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 145 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 1 016 candidatures dans cette discipline (77,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 184 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 7,0 candidatures et ont reçu 2,3 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de La Réunion**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		La Réunion	France	La Réunion	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		5 798	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		2 002	150 837	34,5 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		953	121 763	16,4 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		8 366	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		2 416	407 626	28,9 %	20,9 %
Formations	Nombre	54	7 694		
	dont alternance	7,4 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	1 438	171 673		
	dont alternance	7,5 %	10,4 %		

Note de lecture : 5 798 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 2 002 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 953 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 8 366 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 54 formations proposées dans l'académie (dont 7,4 % sont en alternance). Par ailleurs, 2 416 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 1 438 places sur Mon Master (dont 7,5 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de La Réunion. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	3 766	287	251	237	1 257	5 798
	dont femmes	64,9 %	54,0 %	60,6 %	64,1 %	63,2 %	63,8 %
	dont hors académie	73,7 %	65,5 %	71,7 %	86,5 %		79,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 416	111	77	67	331	2 002
	dont femmes	66,7 %	58,6 %	67,5 %	74,6 %	68,9 %	66,9 %
	dont hors académie	50,6 %	39,6 %	58,4 %	70,1 %		59,1 %
	% parmi les candidats	37,6 %	38,7 %	30,7 %	28,3 %	26,3 %	34,5 %
	% parmi les candidates	38,6 %	41,9 %	34,2 %	32,9 %	28,7 %	36,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	686	47	36	27	157	953
	dont femmes	67,3 %	61,7 %	69,4 %	77,8 %	66,9 %	67,4 %
	dont hors académie	19,8 %	23,4 %	30,6 %	44,4 %		34,3 %
	% parmi les candidats	18,2 %	16,4 %	14,3 %	11,4 %	12,5 %	16,4 %
	% parmi les candidates	18,9 %	18,7 %	16,4 %	13,8 %	13,2 %	17,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,4 %	42,3 %	46,8 %	40,3 %	47,4 %	47,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,9 %	44,6 %	48,1 %	42,0 %	46,1 %	47,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	5 698	382	319	295	1 672	8 366
	dont hors académie	57,3 %	63,6 %	63,9 %	76,6 %		67,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,5	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	1 771	126	83	74	362	2 416
	dont hors académie	43,4 %	36,5 %	54,2 %	64,9 %		52,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 3 766 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 64,9 % sont des femmes et 73,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 1 416 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 66,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 50,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 37,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 38,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 686 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 19,8 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 3 766 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 18,2 % ont accepté une proposition d'admission (18,9 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 1 416 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 48,4 % en ont finalement accepté une (48,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 3 766 candidats de licence générale ont confirmé 5 698 candidatures au sein de l'académie, dont 1 771 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,5 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		5	9	5	8	12	15
Places offertes		142	235	148	199	221	493
Nombre de candidats pour une place		4,1	5,6	3,4	3,6	8,0	3,5
Candidats en PP	Nombre	589	1 306	506	725	1 769	1 707
	dont femmes	70,8 %	63,9 %	82,2 %	65,1 %	51,2 %	71,8 %
	dont hors académie	80,8 %	77,6 %	62,6 %	70,5 %	81,3 %	65,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	211	285	201	331	515	616
	dont femmes	75,8 %	64,6 %	83,6 %	66,5 %	50,7 %	74,0 %
	dont hors académie	67,8 %	54,0 %	44,3 %	63,1 %	63,9 %	45,8 %
	% parmi les candidats	35,8 %	21,8 %	39,7 %	45,7 %	29,1 %	36,1 %
	% parmi les candidates	38,4 %	22,1 %	40,4 %	46,6 %	28,8 %	37,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	88	118	83	110	169	385
	dont femmes	71,6 %	65,3 %	81,9 %	65,5 %	43,8 %	74,8 %
	dont hors académie	38,6 %	33,1 %	24,1 %	40,0 %	39,1 %	32,2 %
	% parmi les candidats	14,9 %	9,0 %	16,4 %	15,2 %	9,6 %	22,6 %
	% parmi les candidates	15,1 %	9,2 %	16,3 %	15,3 %	8,2 %	23,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,7 %	41,4 %	41,3 %	33,2 %	32,8 %	62,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,4 %	41,8 %	40,5 %	32,7 %	28,4 %	63,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	766	1 719	588	856	2 051	2 386
	dont hors académie	70,1 %	69,0 %	58,3 %	66,2 %	80,0 %	56,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4
Propositions reçues en PP	Nombre	252	330	213	356	533	732
	dont hors académie	59,1 %	48,2 %	42,7 %	61,8 %	63,6 %	42,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 5 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 142 étudiants. 589 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4,1 candidats pour une place dans cette discipline. 70,8 % de ces candidats étaient des femmes et 80,8 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 211 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 75,8 % sont des femmes et 67,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 35,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 38,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 88 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 71,6 % sont des femmes et 38,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 589 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 14,9 % ont accepté une proposition (15,1 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 211 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 41,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 39,4 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 766 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (70,1 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 252 ont été suivies d'une proposition d'admission (59,1 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,3 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission.

Académie de Martinique

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Martinique en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Martinique	France	Martinique	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	429	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	371	124 470	86,5 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	331	101 784	77,2 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	3 699	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	868	353 835	23,5 %	22,1 %

Note de lecture : 429 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 371 ont reçu au moins une proposition d'admission et 331 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 3 699 candidatures et ont reçu 868 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Martinique. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	346	8	65	10	429
	dont femmes	71,1 %	50,0 %	53,8 %	60,0 %	67,8 %
	dont hors académie	69,9 %	75,0 %	95,4 %	90,0 %	74,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	322	5	35	9	371
	dont femmes	71,4 %	40,0 %	54,3 %	66,7 %	69,3 %
	dont hors académie	51,2 %	20,0 %	82,9 %	44,4 %	53,6 %
	% parmi les candidats	93,1 %	62,5 %	53,8 %	90,0 %	86,5 %
	% parmi les candidates	93,5 %	50,0 %	54,3 %	100,0 %	88,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	298	1	24	8	331
	dont femmes	71,5 %	0,0 %	54,2 %	62,5 %	69,8 %
	dont hors académie	31,5 %	0,0 %	54,2 %	50,0 %	33,5 %
	% parmi les candidats	86,1 %	12,5 %	36,9 %	80,0 %	77,2 %
	% parmi les candidates	86,6 %	0,0 %	37,1 %	83,3 %	79,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	92,5 %	20,0 %	68,6 %	88,9 %	89,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	92,6 %	0,0 %	68,4 %	83,3 %	89,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	2 996	54	592	57	3 699
	dont hors académie	85,8 %	75,9 %	94,4 %	78,9 %	87,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		8,7	6,8	9,1	5,7	8,6
Propositions reçues en PP	Nombre	762	9	78	19	868
	dont hors académie	53,7 %	22,2 %	79,5 %	63,2 %	55,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,2	1,1	1,2	1,9	2,0

Note de lecture : Parmi les 346 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 71,1 % sont des femmes et 69,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 322 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 71,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 51,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 93,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 93,5 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 298 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 71,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 31,5 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 346 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 86,1 % ont accepté une proposition d'admission (86,6 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 322 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 92,5 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 92,6 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 346 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 2 996 candidatures (85,8 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 762 ont été suivies d'une proposition d'admission (53,7 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 8,7 candidatures et ont reçu 2,2 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	90	125	40	97	75	160
	dont femmes	64,4 %	47,2 %	75,0 %	69,1 %	70,7 %	83,1 %
	dont hors académie	84,4 %	85,6 %	62,5 %	63,9 %	97,3 %	45,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	69	77	22	70	47	147
	dont femmes	66,7 %	45,5 %	81,8 %	68,6 %	70,2 %	84,4 %
	dont hors académie	52,2 %	63,6 %	31,8 %	37,1 %	93,6 %	37,4 %
	% parmi les candidats	76,7 %	61,6 %	55,0 %	72,2 %	62,7 %	91,9 %
	% parmi les candidates	79,3 %	59,3 %	60,0 %	71,6 %	62,3 %	93,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	62	61	9	42	36	121
	dont femmes	71,0 %	36,1 %	100,0 %	66,7 %	69,4 %	85,1 %
	dont hors académie	24,2 %	55,7 %	33,3 %	19,0 %	91,7 %	14,9 %
	% parmi les candidats	68,9 %	48,8 %	22,5 %	43,3 %	48,0 %	75,6 %
	% parmi les candidates	75,9 %	37,3 %	30,0 %	41,8 %	47,2 %	77,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,9 %	79,2 %	40,9 %	60,0 %	76,6 %	82,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	95,7 %	62,9 %	50,0 %	58,3 %	75,8 %	83,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	569	1 553	109	361	545	562
	dont hors académie	87,7 %	95,0 %	84,4 %	80,9 %	98,0 %	57,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		6,3	12,4	2,7	3,7	7,3	3,5
Propositions reçues	Nombre	134	213	35	99	80	307
	dont hors académie	51,5 %	75,6 %	51,4 %	41,4 %	88,8 %	40,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,9	2,8	1,6	1,4	1,7	2,1

Note de lecture : 90 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 64,4 % de ces candidats étaient des femmes et 84,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 69 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 66,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 52,2 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 90 candidats, 76,7 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 79,3 % des candidates.

Finalement, 62 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 24,2 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 90 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,9 % ont accepté une proposition (75,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 69 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 89,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 95,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 90 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 569 candidatures dans cette discipline (87,7 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 134 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 6,3 candidatures et ont reçu 1,9 proposition.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Martinique**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Martinique	France	Martinique	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		1 801	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		1 041	150 837	57,8 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		394	121 763	21,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		2 205	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		1 221	407 626	55,4 %	20,9 %
Formations	Nombre	29	7 694		
	dont alternance	3,4 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	1 121	171 673		
	dont alternance	2,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 1 801 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 1 041 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 394 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 2 205 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 29 formations proposées dans l'académie (dont 3,4 % sont en alternance). Par ailleurs, 1 221 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 1 121 places sur Mon Master (dont 2,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Martinique. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	1 206	60	76	64	395	1 801
	dont femmes	73,0 %	56,7 %	53,9 %	65,6 %	65,8 %	69,8 %
	dont hors académie	77,6 %	90,0 %	77,6 %	89,1 %		83,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	742	25	44	27	203	1 041
	dont femmes	71,7 %	64,0 %	61,4 %	81,5 %	73,4 %	71,7 %
	dont hors académie	65,1 %	84,0 %	70,5 %	81,5 %		73,0 %
	% parmi les candidats	61,5 %	41,7 %	57,9 %	42,2 %	51,4 %	57,8 %
	% parmi les candidates	60,5 %	47,1 %	65,9 %	52,4 %	57,3 %	59,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	265	5	15	11	98	394
	dont femmes	76,6 %	40,0 %	46,7 %	72,7 %	78,6 %	75,4 %
	dont hors académie	23,0 %	80,0 %	26,7 %	63,6 %		44,2 %
	% parmi les candidats	22,0 %	8,3 %	19,7 %	17,2 %	24,8 %	21,9 %
	% parmi les candidates	23,1 %	5,9 %	17,1 %	19,0 %	29,6 %	23,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,7 %	20,0 %	34,1 %	40,7 %	48,3 %	37,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,2 %	12,5 %	25,9 %	36,4 %	51,7 %	39,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 476	74	99	75	481	2 205
	dont hors académie	71,3 %	82,4 %	66,7 %	84,0 %		78,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
Propositions reçues en PP	Nombre	887	29	48	31	226	1 221
	dont hors académie	60,2 %	75,9 %	66,7 %	77,4 %		68,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 1 206 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 73,0 % sont des femmes et 77,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 742 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 71,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 65,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 61,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 60,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 265 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 76,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 23,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 1 206 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 22,0 % ont accepté une proposition d'admission (23,1 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 742 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 35,7 % en ont finalement accepté une (38,2 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 1 206 candidats de licence générale ont confirmé 1 476 candidatures au sein de l'académie, dont 887 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,2 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	4	2	6	1	14
Places offertes		115	150	140	190	36	490
Nombre de candidats pour une place		2,2	2,8	0,4	2,1	0,5	1,6
Candidats en PP	Nombre	255	427	53	398	19	782
	dont femmes	69,8 %	55,3 %	81,1 %	66,3 %	68,4 %	80,1 %
	dont hors académie	74,9 %	84,5 %	67,9 %	85,4 %	42,1 %	81,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	141	142	49	291	17	473
	dont femmes	70,9 %	58,5 %	81,6 %	68,7 %	76,5 %	77,6 %
	dont hors académie	58,2 %	64,1 %	65,3 %	82,5 %	47,1 %	71,9 %
	% parmi les candidats	55,3 %	33,3 %	92,5 %	73,1 %	89,5 %	60,5 %
	% parmi les candidates	56,2 %	35,2 %	93,0 %	75,8 %	100,0 %	58,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	57	55	12	96	5	169
	dont femmes	75,4 %	56,4 %	91,7 %	65,6 %	100,0 %	85,2 %
	dont hors académie	17,5 %	50,9 %	50,0 %	64,6 %	40,0 %	39,1 %
	% parmi les candidats	22,4 %	12,9 %	22,6 %	24,1 %	26,3 %	21,6 %
	% parmi les candidates	24,2 %	13,1 %	25,6 %	23,9 %	38,5 %	23,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,4 %	38,7 %	24,5 %	33,0 %	29,4 %	35,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	43,0 %	37,3 %	27,5 %	31,5 %	38,5 %	39,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	267	465	55	447	19	952
	dont hors académie	73,8 %	83,2 %	69,1 %	84,6 %	42,1 %	75,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,2
Propositions reçues en PP	Nombre	147	145	51	316	17	545
	dont hors académie	55,8 %	64,1 %	66,7 %	81,6 %	47,1 %	66,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 115 étudiants. 255 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,2 candidats pour une place dans cette discipline. 69,8 % de ces candidats étaient des femmes et 74,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 141 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 70,9 % sont des femmes et 58,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 55,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 56,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 57 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 75,4 % sont des femmes et 17,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 255 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 22,4 % ont accepté une proposition (24,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 141 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 40,4 % en ont accepté une (c'est le cas pour 43,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 267 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (73,8 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 147 ont été suivies d'une proposition d'admission (55,8 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,0 candidature et ont reçu 1,0 proposition d'admission.

Académie de Mayotte

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Mayotte en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Mayotte	France	Mayotte	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	93	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	56	124 470	60,2 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	48	101 784	51,6 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	991	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	149	353 835	15,0 %	22,1 %

Note de lecture : 93 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 56 ont reçu au moins une proposition d'admission et 48 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 991 candidatures et ont reçu 149 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Mayotte. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	83	10	0	0	93
	dont femmes	79,5 %	70,0 %			78,5 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	52	4	0	0	56
	dont femmes	80,8 %	75,0 %			80,4 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %
	% parmi les candidats	62,7 %	40,0 %			60,2 %
	% parmi les candidates	63,6 %	42,9 %			61,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	45	3	0	0	48
	dont femmes	80,0 %	66,7 %			79,2 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %
	% parmi les candidats	54,2 %	30,0 %			51,6 %
	% parmi les candidates	54,5 %	28,6 %			52,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,5 %	75,0 %			85,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	66,7 %			84,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	902	89	0	0	991
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,9	8,9			10,7
Propositions reçues en PP	Nombre	144	5	0	0	149
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	0,5			1,6

Note de lecture : Parmi les 83 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 79,5 % sont des femmes et 100,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 52 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 80,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 100,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 62,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 63,6 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 45 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 80,0 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 100,0 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 83 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 54,2 % ont accepté une proposition d'admission (54,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 52 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,5 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,7 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 83 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 902 candidatures (100,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 144 ont été suivies d'une proposition d'admission (100,0 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 10,9 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	51	43	7	19	5	25
	dont femmes	78,4 %	69,8 %	85,7 %	68,4 %	80,0 %	88,0 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	30	13	3	6	0	13
	dont femmes	80,0 %	76,9 %	66,7 %	66,7 %		76,9 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
	% parmi les candidats	58,8 %	30,2 %	42,9 %	31,6 %	0,0 %	52,0 %
	% parmi les candidates	60,0 %	33,3 %	33,3 %	30,8 %	0,0 %	45,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	21	12	1	4	0	10
	dont femmes	85,7 %	75,0 %	0,0 %	75,0 %		80,0 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
	% parmi les candidats	41,2 %	27,9 %	14,3 %	21,1 %	0,0 %	40,0 %
	% parmi les candidates	45,0 %	30,0 %	0,0 %	23,1 %	0,0 %	36,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	70,0 %	92,3 %	33,3 %	66,7 %		76,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	75,0 %	90,0 %	0,0 %	75,0 %		80,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	413	310	35	74	9	150
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		8,1	7,2	5,0	3,9	1,8	6,0
Propositions reçues	Nombre	73	15	6	11	0	44
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,2	2,0	1,8		3,4

Note de lecture : 51 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 78,4 % de ces candidats étaient des femmes et 100,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 30 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 80,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 100,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 51 candidats, 58,8 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 60,0 % des candidates.

Finalement, 21 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 85,7 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 100,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 51 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 41,2 % ont accepté une proposition (45,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 30 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 70,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 75,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 51 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 413 candidatures dans cette discipline (100,0 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 73 ont été suivies d'une proposition d'admission (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 8,1 candidatures et ont reçu 2,4 propositions.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	149	0	0	1	150
	dont femmes	65,1 %			100,0 %	65,3 %
	dont hors académie	77,9 %			100,0 %	78,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	125	0	0	1	126
	dont femmes	67,2 %			100,0 %	67,5 %
	dont hors académie	70,4 %			0,0 %	69,8 %
	% parmi les candidats	83,9 %			100,0 %	84,0 %
	% parmi les candidates	86,6 %			100,0 %	86,7 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	107	0	0	1	108
	dont femmes	65,4 %			100,0 %	65,7 %
	dont hors académie	61,7 %			0,0 %	61,1 %
	% parmi les candidats	71,8 %			100,0 %	72,0 %
	% parmi les candidates	72,2 %			100,0 %	72,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,6 %			100,0 %	85,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,3 %			100,0 %	83,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 182	0	0	2	1 184
	dont hors académie	94,3 %			50,0 %	94,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		7,9			2,0	7,9
Propositions reçues en PP	Nombre	366	0	0	1	367
	dont hors académie	84,2 %			0,0 %	83,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5			1,0	2,4

Note de lecture : Parmi les 149 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 65,1 % sont des femmes et 77,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 125 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 70,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 83,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 86,6 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 107 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 61,7 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 149 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 71,8 % ont accepté une proposition d'admission (72,2 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 125 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,6 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 83,3 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 149 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 182 candidatures (94,3 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 366 ont été suivies d'une proposition d'admission (84,2 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 7,9 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	26	18	12	38	61	49
	dont femmes	76,9 %	55,6 %	83,3 %	65,8 %	52,5 %	71,4 %
	dont hors académie	76,9 %	77,8 %	100,0 %	100,0 %	83,6 %	57,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	20	13	9	18	47	41
	dont femmes	80,0 %	61,5 %	88,9 %	61,1 %	57,4 %	68,3 %
	dont hors académie	65,0 %	61,5 %	100,0 %	100,0 %	78,7 %	46,3 %
	% parmi les candidats	76,9 %	72,2 %	75,0 %	47,4 %	77,0 %	83,7 %
	% parmi les candidates	80,0 %	80,0 %	80,0 %	44,0 %	84,4 %	80,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	16	9	5	12	32	34
	dont femmes	81,2 %	44,4 %	80,0 %	58,3 %	56,2 %	73,5 %
	dont hors académie	50,0 %	55,6 %	100,0 %	100,0 %	71,9 %	38,2 %
	% parmi les candidats	61,5 %	50,0 %	41,7 %	31,6 %	52,5 %	69,4 %
	% parmi les candidates	65,0 %	40,0 %	40,0 %	28,0 %	56,2 %	71,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,0 %	69,2 %	55,6 %	66,7 %	68,1 %	82,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,2 %	50,0 %	50,0 %	63,6 %	66,7 %	89,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	258	82	45	206	427	166
	dont hors académie	94,6 %	87,8 %	100,0 %	100,0 %	96,7 %	81,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,9	4,6	3,8	5,4	7,0	3,4
Propositions reçues	Nombre	49	21	15	53	131	98
	dont hors académie	71,4 %	71,4 %	100,0 %	100,0 %	91,6 %	71,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,6	1,7	2,9	2,8	2,4

Note de lecture : 26 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 76,9 % de ces candidats étaient des femmes et 76,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 20 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 80,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 65,0 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 26 candidats, 76,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 80,0 % des candidates.

Finalement, 16 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 81,2 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 50,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 26 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 61,5 % ont accepté une proposition (65,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 20 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 80,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 81,2 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 26 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 258 candidatures dans cette discipline (94,6 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 49 ont été suivies d'une proposition d'admission (71,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 9,9 candidatures et ont reçu 2,4 propositions.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Nouvelle Calédonie**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle Calédonie	France	Nouvelle Calédonie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		364	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		158	150 837	43,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		80	121 763	22,0 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		375	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		162	407 626	43,2 %	20,9 %
Formations	Nombre	11	7 694		
	dont alternance	0,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	120	171 673		
	dont alternance	0,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 364 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 158 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 80 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 375 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 11 formations proposées dans l'académie (dont 0,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 162 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 120 places sur Mon Master (dont 0,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Nouvelle Calédonie. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	255	8	12	8	81	364
	dont femmes	54,9 %	37,5 %	50,0 %	50,0 %	61,7 %	55,8 %
	dont hors académie	74,9 %	100,0 %	100,0 %	87,5 %		82,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	117	0	4	4	33	158
	dont femmes	60,7 %		50,0 %	50,0 %	60,6 %	60,1 %
	dont hors académie	51,3 %		100,0 %	75,0 %		63,3 %
	% parmi les candidats	45,9 %	0,0 %	33,3 %	50,0 %	40,7 %	43,4 %
	% parmi les candidates	50,7 %	0,0 %	33,3 %	50,0 %	40,0 %	46,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	52	0	0	2	26	80
	dont femmes	65,4 %			50,0 %	65,4 %	65,0 %
	dont hors académie	21,2 %			50,0 %		47,5 %
	% parmi les candidats	20,4 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %	32,1 %	22,0 %
	% parmi les candidates	24,3 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %	34,0 %	25,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,4 %		0,0 %	50,0 %	78,8 %	50,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,9 %		0,0 %	50,0 %	85,0 %	54,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	264	8	12	8	83	375
	dont hors académie	74,6 %	100,0 %	100,0 %	87,5 %		81,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Propositions reçues en PP	Nombre	119	0	4	4	35	162
	dont hors académie	51,3 %		100,0 %	75,0 %		63,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,0		1,0	1,0	1,1	1,0

Note de lecture : Parmi les 255 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 54,9 % sont des femmes et 74,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 117 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 60,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 51,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 45,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 50,7 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 52 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,4 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 21,2 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 255 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 20,4 % ont accepté une proposition d'admission (24,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 117 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 44,4 % en ont finalement accepté une (47,9 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 255 candidats de licence générale ont confirmé 264 candidatures au sein de l'académie, dont 119 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,0 candidature et ont reçu 1,0 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	1	0	0	2	6
Places offertes		15	15	0	0	30	60
Nombre de candidats pour une place		2,8	3,2			3,7	2,8
Candidats en PP	Nombre	42	48	0	0	112	166
	dont femmes	81,0 %	52,1 %			48,2 %	55,4 %
	dont hors académie	66,7 %	79,2 %			87,5 %	82,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	21	17	0	0	38	85
	dont femmes	85,7 %	47,1 %			57,9 %	56,5 %
	dont hors académie	33,3 %	64,7 %			71,1 %	67,1 %
	% parmi les candidats	50,0 %	35,4 %			33,9 %	51,2 %
	% parmi les candidates	52,9 %	32,0 %			40,7 %	52,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	12	9	0	0	24	35
	dont femmes	91,7 %	44,4 %			58,3 %	65,7 %
	dont hors académie	33,3 %	55,6 %			62,5 %	40,0 %
	% parmi les candidats	28,6 %	18,8 %			21,4 %	21,1 %
	% parmi les candidates	32,4 %	16,0 %			25,9 %	25,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	57,1 %	52,9 %			63,2 %	41,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	61,1 %	50,0 %			63,6 %	47,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	44	48	0	0	112	171
	dont hors académie	68,2 %	79,2 %			87,5 %	82,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,0	1,0			1,0	1,0
Propositions reçues en PP	Nombre	22	17	0	0	38	85
	dont hors académie	36,4 %	64,7 %			71,1 %	67,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,0	1,0			1,0	1,0

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 15 étudiants. 42 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,8 candidats pour une place dans cette discipline. 81,0 % de ces candidats étaient des femmes et 66,7 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 21 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 85,7 % sont des femmes et 33,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 50,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 52,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 12 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 91,7 % sont des femmes et 33,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 42 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 28,6 % ont accepté une proposition (32,4 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 21 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 57,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 61,1 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission). Enfin, au total, 44 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (68,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 22 ont été suivies d'une proposition d'admission (36,4 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,0 candidature et ont reçu 1,0 proposition d'admission.

Académie de Polynésie Française

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Polynésie Française en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Polynésie Française	France	Polynésie Française	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	181	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	152	124 470	84,0 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	136	101 784	75,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	1 096	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	413	353 835	37,7 %	22,1 %

Note de lecture : 181 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2022-2023, parmi eux 152 ont reçu au moins une proposition d'admission et 136 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette académie ont confirmé 1 096 candidatures et ont reçu 413 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de l'académie de Polynésie Française. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque académie.

Tableau 2 : Les candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	157	11	8	5	181
	dont femmes	66,9 %	63,6 %	75,0 %	40,0 %	66,3 %
	dont hors académie	58,6 %	45,5 %	37,5 %	40,0 %	56,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	132	9	7	4	152
	dont femmes	67,4 %	77,8 %	71,4 %	25,0 %	67,1 %
	dont hors académie	48,5 %	22,2 %	28,6 %	25,0 %	45,4 %
	% parmi les candidats	84,1 %	81,8 %	87,5 %	80,0 %	84,0 %
	% parmi les candidates	84,8 %	100,0 %	83,3 %	50,0 %	85,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	120	9	4	3	136
	dont femmes	66,7 %	77,8 %	75,0 %	33,3 %	66,9 %
	dont hors académie	39,2 %	22,2 %	25,0 %	0,0 %	36,8 %
	% parmi les candidats	76,4 %	81,8 %	50,0 %	60,0 %	75,1 %
	% parmi les candidates	76,2 %	100,0 %	50,0 %	50,0 %	75,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90,9 %	100,0 %	57,1 %	75,0 %	89,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,9 %	100,0 %	60,0 %	100,0 %	89,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	970	74	33	19	1 096
	dont hors académie	80,5 %	85,1 %	60,6 %	57,9 %	79,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		6,2	6,7	4,1	3,8	6,1
Propositions reçues en PP	Nombre	376	21	11	5	413
	dont hors académie	64,6 %	57,1 %	36,4 %	20,0 %	63,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	1,9	1,4	1,0	2,3

Note de lecture : Parmi les 157 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, 66,9 % sont des femmes et 58,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Parmi les candidats inscrits en L3, 132 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 67,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Et 48,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Par ailleurs, 84,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 84,8 % des candidates sont dans ce cas. Finalement, 120 candidats de L3 issus de l'académie ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 39,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de l'académie. Parmi les 157 candidats inscrits en L3 dans l'académie, 76,4 % ont accepté une proposition d'admission (76,2 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 132 candidats de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission, 90,9 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 89,9 % des femmes parmi les candidates de L3 dans l'académie ayant reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, ces 157 candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 970 candidatures (80,5 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 376 ont été suivies d'une proposition d'admission (64,6 % pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne les candidats ont confirmé 6,2 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	28	61	17	18	29	98
	dont femmes	78,6 %	68,9 %	70,6 %	72,2 %	48,3 %	69,4 %
	dont hors académie	50,0 %	44,3 %	41,2 %	88,9 %	100,0 %	42,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	21	32	15	11	22	84
	dont femmes	76,2 %	68,8 %	66,7 %	81,8 %	59,1 %	66,7 %
	dont hors académie	28,6 %	21,9 %	33,3 %	81,8 %	100,0 %	41,7 %
	% parmi les candidats	75,0 %	52,5 %	88,2 %	61,1 %	75,9 %	85,7 %
	% parmi les candidates	72,7 %	52,4 %	83,3 %	69,2 %	92,9 %	82,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	20	26	10	7	14	59
	dont femmes	75,0 %	61,5 %	60,0 %	85,7 %	50,0 %	69,5 %
	dont hors académie	25,0 %	11,5 %	40,0 %	85,7 %	100,0 %	30,5 %
	% parmi les candidats	71,4 %	42,6 %	58,8 %	38,9 %	48,3 %	60,2 %
	% parmi les candidates	68,2 %	38,1 %	50,0 %	46,2 %	50,0 %	60,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	95,2 %	81,2 %	66,7 %	63,6 %	63,6 %	70,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	93,8 %	72,7 %	60,0 %	66,7 %	53,8 %	73,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	136	189	34	85	197	455
	dont hors académie	72,8 %	68,3 %	67,6 %	97,6 %	100,0 %	75,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		4,9	3,1	2,0	4,7	6,8	4,6
Propositions reçues	Nombre	38	57	21	24	61	212
	dont hors académie	26,3 %	38,6 %	52,4 %	91,7 %	100,0 %	63,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,8	1,4	2,2	2,8	2,5

Note de lecture : 28 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 78,6 % de ces candidats étaient des femmes et 50,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats, 21 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 76,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 28,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors académie. Parmi les 28 candidats, 75,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 72,7 % des candidates.

Finalement, 20 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 75,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 25,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de l'académie. Parmi les 28 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,4 % ont accepté une proposition (68,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 21 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 95,2 % en ont accepté une (c'est le cas pour 93,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 28 candidats issus de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 136 candidatures dans cette discipline (72,8 % d'entre elles en dehors de l'académie), dont 38 ont été suivies d'une proposition d'admission (26,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats ont confirmé 4,9 candidatures et ont reçu 1,8 proposition.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de l'académie de Polynésie Française**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Polynésie Française	France	Polynésie Française	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		1 012	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		360	150 837	35,6 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		225	121 763	22,2 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		1 181	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		429	407 626	36,3 %	20,9 %
Formations	Nombre	11	7 694		
	dont alternance	0,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	285	171 673		
	dont alternance	0,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 1 012 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de l'académie sur Mon Master, parmi eux 360 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations et 225 ont finalement accepté une proposition d'admission dans l'académie. Au total, 1 181 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 11 formations proposées dans l'académie (dont 0,0 % sont en alternance). Par ailleurs, 429 propositions d'admission ont été reçues par les candidats ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie. Les formations de l'académie proposaient 285 places sur Mon Master (dont 0,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Polynésie Française. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque académie qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	551	50	46	47	318	1 012
	dont femmes	73,1 %	60,0 %	65,2 %	70,2 %	67,6 %	70,3 %
	dont hors académie	80,0 %	82,0 %	82,6 %	91,5 %		87,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	195	10	17	8	130	360
	dont femmes	79,0 %	80,0 %	76,5 %	62,5 %	72,3 %	76,1 %
	dont hors académie	53,3 %	20,0 %	64,7 %	62,5 %		70,0 %
	% parmi les candidats	35,4 %	20,0 %	37,0 %	17,0 %	40,9 %	35,6 %
	% parmi les candidates	38,2 %	26,7 %	43,3 %	15,2 %	43,7 %	38,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	108	7	8	6	96	225
	dont femmes	79,6 %	85,7 %	75,0 %	66,7 %	74,0 %	76,9 %
	dont hors académie	32,4 %	0,0 %	62,5 %	50,0 %		61,8 %
	% parmi les candidats	19,6 %	14,0 %	17,4 %	12,8 %	30,2 %	22,2 %
	% parmi les candidates	21,3 %	20,0 %	20,0 %	12,1 %	33,0 %	24,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55,4 %	70,0 %	47,1 %	75,0 %	73,8 %	62,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	55,8 %	75,0 %	46,2 %	80,0 %	75,5 %	63,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	666	53	53	52	357	1 181
	dont hors académie	71,6 %	79,2 %	75,5 %	84,6 %		81,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2
Propositions reçues en PP	Nombre	248	11	20	10	140	429
	dont hors académie	46,4 %	18,2 %	65,0 %	60,0 %		64,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2

Note de lecture : Parmi les 551 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, 73,1 % sont des femmes et 80,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie, 195 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de l'académie. Les femmes représentent 79,0 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 53,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 35,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 38,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 108 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 79,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 32,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 551 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans l'académie, 19,6 % ont accepté une proposition d'admission (21,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans l'académie sont dans ce cas). Parmi les 195 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans l'académie, 55,4 % en ont finalement accepté une (55,8 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 551 candidats de licence générale ont confirmé 666 candidatures au sein de l'académie, dont 248 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,2 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission dans l'académie.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	2	1	1	0	5
Places offertes		42	63	20	25	0	135
Nombre de candidats pour une place		2,9	7,7	2,7	1,6		2,9
Candidats en PP	Nombre	122	486	54	40	0	391
	dont femmes	75,4 %	61,3 %	81,5 %	92,5 %		79,3 %
	dont hors académie	78,7 %	89,7 %	79,6 %	95,0 %		80,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	55	93	27	37	0	180
	dont femmes	74,5 %	62,4 %	85,2 %	94,6 %		80,0 %
	dont hors académie	63,6 %	69,9 %	63,0 %	94,6 %		64,4 %
	% parmi les candidats	45,1 %	19,1 %	50,0 %	92,5 %		46,0 %
	% parmi les candidates	44,6 %	19,5 %	52,3 %	94,6 %		46,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	19	62	11	13	0	120
	dont femmes	78,9 %	59,7 %	81,8 %	100,0 %		82,5 %
	dont hors académie	21,1 %	62,9 %	45,5 %	92,3 %		65,8 %
	% parmi les candidats	15,6 %	12,8 %	20,4 %	32,5 %		30,7 %
	% parmi les candidates	16,3 %	12,4 %	20,5 %	35,1 %		31,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34,5 %	66,7 %	40,7 %	35,1 %		66,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,6 %	63,8 %	39,1 %	37,1 %		68,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	138	502	54	40	0	447
	dont hors académie	73,2 %	88,0 %	79,6 %	95,0 %		75,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,1	1,0	1,0	1,0		1,1
Propositions reçues en PP	Nombre	65	100	27	37	0	200
	dont hors académie	56,9 %	65,0 %	63,0 %	94,6 %		61,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,2	1,1	1,0	1,0		1,1

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 42 étudiants. 122 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,9 candidats pour une place dans cette discipline. 75,4 % de ces candidats étaient des femmes et 78,7 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans l'académie, 55 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,5 % sont des femmes et 63,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Par ailleurs, 45,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 44,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 19 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans l'académie, dont 78,9 % sont des femmes et 21,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie. Parmi les 122 candidats de l'académie ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 15,6 % ont accepté une proposition (16,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 55 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 34,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 36,6 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission). Enfin, au total, 138 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans l'académie (73,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de l'académie), dont 65 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,9 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de l'académie). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,1 candidature et ont reçu 1,2 proposition d'admission.

Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	19 059	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	15 166	124 470	79,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	12 575	101 784	66,0 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	191 707	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	43 828	353 835	22,9 %	22,1 %

Note de lecture : 19 059 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 15 166 ont reçu au moins une proposition d'admission et 12 575 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 191 707 candidatures et ont reçu 43 828 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	15 292	1 174	1 173	1 420	19 059
	dont femmes	63,2 %	44,0 %	58,9 %	61,3 %	61,6 %
	dont hors région	77,6 %	63,5 %	73,5 %	75,5 %	76,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	12 856	647	747	916	15 166
	dont femmes	63,0 %	46,5 %	60,2 %	64,2 %	62,3 %
	dont hors région	49,7 %	47,8 %	62,0 %	61,8 %	50,9 %
	% parmi les candidats	84,1 %	55,1 %	63,7 %	64,5 %	79,6 %
	% parmi les candidates	83,9 %	58,2 %	65,1 %	67,5 %	80,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	10 963	435	489	688	12 575
	dont femmes	63,9 %	49,7 %	61,1 %	65,0 %	63,4 %
	dont hors région	23,4 %	35,4 %	47,2 %	48,1 %	26,1 %
	% parmi les candidats	71,7 %	37,1 %	41,7 %	48,5 %	66,0 %
	% parmi les candidates	72,6 %	41,8 %	43,3 %	51,3 %	67,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,3 %	67,2 %	65,5 %	75,1 %	82,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	71,8 %	66,4 %	76,0 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	165 238	7 248	7 807	11 414	191 707
	dont hors région	60,5 %	63,1 %	71,8 %	69,9 %	61,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,8	6,2	6,7	8,0	10,1
Propositions reçues en PP	Nombre	39 245	1 104	1 543	1 936	43 828
	dont hors région	41,1 %	48,6 %	60,4 %	58,3 %	42,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	0,9	1,3	1,4	2,3

Note de lecture : Parmi les 15 292 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 63,2 % sont des femmes et 77,6 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 12 856 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 49,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 84,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 83,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 10 963 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 23,4 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 15 292 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 71,7 % ont accepté une proposition d'admission (72,6 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 12 856 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,3 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,5 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 15 292 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 165 238 candidatures (60,5 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 39 245 ont été suivies d'une proposition d'admission (41,1 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 10,8 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	4 089	4 833	2 661	5 380	5 630	3 479
	dont femmes	70,8 %	56,4 %	75,5 %	70,1 %	44,4 %	69,6 %
	dont hors région	81,5 %	69,6 %	65,9 %	70,4 %	74,1 %	58,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 647	3 083	1 749	3 071	3 822	2 965
	dont femmes	72,6 %	56,6 %	77,0 %	69,2 %	44,9 %	69,9 %
	dont hors région	56,1 %	47,5 %	53,5 %	52,0 %	50,4 %	37,9 %
	% parmi les candidats	64,7 %	63,8 %	65,7 %	57,1 %	67,9 %	85,2 %
	% parmi les candidates	66,4 %	64,0 %	67,0 %	56,4 %	68,8 %	85,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 226	2 065	1 176	2 172	2 868	2 068
	dont femmes	73,0 %	56,6 %	76,5 %	70,6 %	44,7 %	70,7 %
	dont hors région	29,7 %	22,5 %	34,4 %	33,1 %	26,1 %	13,4 %
	% parmi les candidats	54,4 %	42,7 %	44,2 %	40,4 %	50,9 %	59,4 %
	% parmi les candidates	56,1 %	42,8 %	44,8 %	40,7 %	51,3 %	60,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,1 %	67,0 %	67,2 %	70,7 %	75,0 %	69,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,5 %	67,0 %	66,8 %	72,2 %	74,6 %	70,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	47 359	33 698	10 509	30 710	44 586	24 845
	dont hors région	57,7 %	64,1 %	59,1 %	63,7 %	67,5 %	53,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,6	7,0	3,9	5,7	7,9	7,1
Propositions reçues en PP	Nombre	8 219	7 127	3 607	6 597	9 479	8 799
	dont hors région	41,2 %	40,2 %	48,9 %	46,0 %	48,4 %	35,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		3,1	2,3	2,1	2,1	2,5	3,0

Note de lecture : 4 089 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,8 % de ces candidats étaient des femmes et 81,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 2 647 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 72,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 56,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 4 089 candidats, 64,7 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 66,4 % des candidates.

Finalement, 2 226 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 73,0 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 29,7 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 4 089 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 54,4 % ont accepté une proposition (56,1 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 647 ayant reçu au moins une proposition, 84,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 84,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 4 089 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 47 359 candidatures dans cette discipline (57,7 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 8 219 ont été suivies d'une proposition d'admission (41,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,6 candidatures et ont reçu 3,1 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		83 574	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		31 293	150 837	37,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		14 915	121 763	17,8 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		214 467	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		50 513	407 626	23,6 %	20,9 %
Formations	Nombre	924	7 694		
	dont alternance	6,9 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	20 594	171 673		
	dont alternance	6,7 %	10,4 %		

Note de lecture : 83 574 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 31 293 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 14 915 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 214 467 candidatures ont été confirmées réparties sur les 924 formations présentes dans la région académique (dont 6,9 % sont en alternance) et 50 513 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 20 594 places sur Mon Master (dont 6,7 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Auvergne-Rhône-Alpes. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	56 714	3 229	3 906	4 022	15 703	83 574
	dont femmes	64,6 %	45,6 %	56,1 %	62,5 %	60,3 %	62,6 %
	dont hors région	74,0 %	69,4 %	78,4 %	72,9 %		78,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	23 406	896	1 207	1 263	4 521	31 293
	dont femmes	65,0 %	47,1 %	61,9 %	66,0 %	65,2 %	64,4 %
	dont hors région	51,6 %	51,1 %	64,5 %	57,3 %		59,3 %
	% parmi les candidats	41,3 %	27,7 %	30,9 %	31,4 %	28,8 %	37,4 %
	% parmi les candidates	41,5 %	28,6 %	34,1 %	33,2 %	31,1 %	38,5 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	11 094	449	520	575	2 277	14 915
	dont femmes	63,8 %	50,3 %	63,1 %	62,8 %	65,0 %	63,5 %
	dont hors région	24,3 %	37,4 %	50,4 %	37,9 %		37,7 %
	% parmi les candidats	19,6 %	13,9 %	13,3 %	14,3 %	14,5 %	17,8 %
	% parmi les candidates	19,3 %	15,3 %	15,0 %	14,4 %	15,6 %	18,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,4 %	50,1 %	43,1 %	45,5 %	50,4 %	47,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,5 %	53,6 %	43,9 %	43,3 %	50,2 %	47,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	154 237	6 861	8 274	9 436	35 659	214 467
	dont hors région	57,6 %	61,0 %	73,4 %	63,6 %		65,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,7	2,1	2,1	2,3	2,3	2,6
Propositions reçues en PP	Nombre	39 784	1 122	1 631	1 714	6 262	50 513
	dont hors région	41,9 %	49,5 %	62,5 %	52,9 %		50,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6

Note de lecture : Parmi les 56 714 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 64,6 % sont des femmes et 74,0 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 23 406 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 65,0 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 51,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 41,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 41,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 11 094 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 24,3 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 56 714 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 19,6 % ont accepté une proposition d'admission (19,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 23 406 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 47,4 % en ont finalement accepté une (46,5 % des candidates sont dans ce cas). Ces 56 714 candidats de licence générale ont confirmé 154 237 candidatures au sein de la région académique, dont 39 784 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,7 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		128	113	160	174	181	168
Places offertes		2 715	2 876	2 589	3 641	4 259	4 514
Nombre de candidats pour une place		7,1	4,7	2,9	5,4	5,5	2,2
Candidats en PP	Nombre	19 283	13 653	7 523	19 636	23 307	9 863
	dont femmes	72,2 %	55,1 %	76,3 %	73,3 %	44,5 %	68,5 %
	dont hors région	81,0 %	71,8 %	74,2 %	77,8 %	78,9 %	66,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	5 154	5 070	3 370	5 986	7 518	5 972
	dont femmes	74,2 %	57,4 %	77,9 %	72,8 %	45,9 %	71,6 %
	dont hors région	58,6 %	51,7 %	63,1 %	61,3 %	58,8 %	54,2 %
	% parmi les candidats	26,7 %	37,1 %	44,8 %	30,5 %	32,3 %	60,5 %
	% parmi les candidates	27,5 %	38,7 %	45,7 %	30,3 %	33,2 %	63,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 410	2 363	1 484	2 703	3 364	2 591
	dont femmes	74,4 %	54,7 %	77,0 %	71,7 %	43,7 %	70,7 %
	dont hors région	35,2 %	32,3 %	48,0 %	46,3 %	37,0 %	30,9 %
	% parmi les candidats	12,5 %	17,3 %	19,7 %	13,8 %	14,4 %	26,3 %
	% parmi les candidates	12,9 %	17,2 %	19,9 %	13,5 %	14,2 %	27,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,8 %	46,6 %	44,0 %	45,2 %	44,7 %	43,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,8 %	44,4 %	43,5 %	44,4 %	42,7 %	42,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	57 703	30 126	12 881	37 465	49 381	26 911
	dont hors région	65,3 %	59,9 %	66,6 %	70,3 %	70,6 %	57,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		3,0	2,2	1,7	1,9	2,1	2,7
Propositions reçues en PP	Nombre	8 671	7 536	4 454	8 107	10 418	11 327
	dont hors région	44,4 %	43,5 %	58,6 %	56,1 %	53,1 %	49,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,5	1,3	1,4	1,4	1,9

Note de lecture : La région académique propose 128 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 715 étudiants. 19 283 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 7,1 candidats pour une place dans cette discipline. 72,2 % de ces candidats étaient des femmes et 81,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 5 154 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 74,2 % sont des femmes et 58,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 26,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 27,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 410 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 74,4 % sont des femmes et 35,2 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 19 283 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 12,5 % ont accepté une proposition (12,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 5 154 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 46,8 % en ont accepté une (c'est le cas pour 46,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 57 703 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (65,3 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 8 671 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,4 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 3,0 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission.

Région académique de Bourgogne-Franche-Comté

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	4 633	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	3 643	124 470	78,6 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	3 077	101 784	66,4 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	44 002	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	10 027	353 835	22,8 %	22,1 %

Note de lecture : 4 633 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 3 643 ont reçu au moins une proposition d'admission et 3 077 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 44 002 candidatures et ont reçu 10 027 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	3 721	363	342	207	4 633
	dont femmes	63,9 %	41,9 %	51,2 %	58,5 %	61,0 %
	dont hors région	79,0 %	68,3 %	78,9 %	83,1 %	78,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 091	224	202	126	3 643
	dont femmes	62,6 %	43,3 %	51,5 %	61,9 %	60,8 %
	dont hors région	52,6 %	56,7 %	69,3 %	76,2 %	54,6 %
	% parmi les candidats	83,1 %	61,7 %	59,1 %	60,9 %	78,6 %
	% parmi les candidates	81,4 %	63,8 %	59,4 %	64,5 %	78,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 693	143	142	99	3 077
	dont femmes	62,9 %	45,5 %	48,6 %	60,6 %	61,4 %
	dont hors région	29,2 %	41,3 %	64,1 %	70,7 %	32,7 %
	% parmi les candidats	72,4 %	39,4 %	41,5 %	47,8 %	66,4 %
	% parmi les candidates	71,3 %	42,8 %	39,4 %	49,6 %	66,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	63,8 %	70,3 %	78,6 %	84,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,6 %	67,0 %	66,3 %	76,9 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	37 026	2 145	2 987	1 844	44 002
	dont hors région	74,6 %	80,4 %	86,2 %	84,4 %	76,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,0	5,9	8,7	8,9	9,5
Propositions reçues en PP	Nombre	9 015	376	381	255	10 027
	dont hors région	51,3 %	60,1 %	65,9 %	75,3 %	52,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	1,0	1,1	1,2	2,2

Note de lecture : Parmi les 3 721 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 63,9 % sont des femmes et 79,0 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 3 091 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 52,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 83,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 693 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 29,2 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 3 721 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 72,4 % ont accepté une proposition d'admission (71,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 3 091 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 87,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 87,6 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 3 721 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 37 026 candidatures (74,6 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 9 015 ont été suivies d'une proposition d'admission (51,3 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 10,0 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	697	1 128	561	1 390	1 426	1 115
	dont femmes	73,2 %	59,4 %	75,2 %	70,0 %	41,7 %	69,5 %
	dont hors région	89,1 %	76,4 %	70,2 %	78,3 %	77,8 %	59,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	439	658	369	702	1 017	990
	dont femmes	74,0 %	58,2 %	75,9 %	67,9 %	41,8 %	69,9 %
	dont hors région	64,5 %	52,4 %	54,5 %	59,7 %	53,4 %	41,9 %
	% parmi les candidats	63,0 %	58,3 %	65,8 %	50,5 %	71,3 %	88,8 %
	% parmi les candidates	63,7 %	57,2 %	66,4 %	49,0 %	71,4 %	89,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	349	418	243	527	787	753
	dont femmes	74,5 %	54,5 %	74,1 %	70,4 %	41,6 %	69,5 %
	dont hors région	37,5 %	39,5 %	36,2 %	38,1 %	37,0 %	17,4 %
	% parmi les candidats	50,1 %	37,1 %	43,3 %	37,9 %	55,2 %	67,5 %
	% parmi les candidates	51,0 %	34,0 %	42,7 %	38,1 %	55,0 %	67,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,5 %	63,5 %	65,9 %	75,1 %	77,4 %	76,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,0 %	59,5 %	64,3 %	77,8 %	76,9 %	75,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	7 542	7 947	2 142	8 200	10 675	7 496
	dont hors région	81,6 %	76,4 %	72,3 %	80,2 %	80,1 %	60,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,8	7,0	3,8	5,9	7,5	6,7
Propositions reçues en PP	Nombre	1 331	1 299	696	1 380	2 391	2 930
	dont hors région	59,6 %	53,8 %	57,5 %	61,9 %	56,6 %	40,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		3,0	2,0	1,9	2,0	2,4	3,0

Note de lecture : 697 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 73,2 % de ces candidats étaient des femmes et 89,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 439 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 74,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 64,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 697 candidats, 63,0 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 63,7 % des candidates.

Finalement, 349 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,5 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 37,5 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 697 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 50,1 % ont accepté une proposition (51,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 439 ayant reçu au moins une proposition, 79,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 80,0 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 697 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 7 542 candidatures dans cette discipline (81,6 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 1 331 ont été suivies d'une proposition d'admission (59,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,8 candidatures et ont reçu 3,0 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		27 558	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		8 096	150 837	29,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		3 277	121 763	11,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		45 268	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		11 052	407 626	24,4 %	20,9 %
Formations	Nombre	272	7 694		
	dont alternance	14,0 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	4 742	171 673		
	dont alternance	11,8 %	10,4 %		

Note de lecture : 27 558 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 8 096 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 3 277 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 45 268 candidatures ont été confirmées réparties sur les 272 formations présentes dans la région académique (dont 14,0 % sont en alternance) et 11 052 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 4 742 places sur Mon Master (dont 11,8 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Bourgogne-Franche-Comté. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	18 398	1 276	1 227	1 119	5 538	27 558
	dont femmes	63,8 %	41,7 %	48,7 %	56,6 %	56,4 %	60,3 %
	dont hors région	81,3 %	81,6 %	82,7 %	89,2 %		85,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 078	326	276	208	1 208	8 096
	dont femmes	65,7 %	47,5 %	60,9 %	59,1 %	61,5 %	64,0 %
	dont hors région	57,2 %	62,0 %	68,5 %	76,9 %		64,6 %
	% parmi les candidats	33,0 %	25,5 %	22,5 %	18,6 %	21,8 %	29,4 %
	% parmi les candidates	34,0 %	29,1 %	28,1 %	19,4 %	23,8 %	31,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	2 476	150	105	66	480	3 277
	dont femmes	63,6 %	46,0 %	57,1 %	56,1 %	63,1 %	62,4 %
	dont hors région	23,0 %	44,0 %	51,4 %	56,1 %		36,8 %
	% parmi les candidats	13,5 %	11,8 %	8,6 %	5,9 %	8,7 %	11,9 %
	% parmi les candidates	13,4 %	13,0 %	10,0 %	5,8 %	9,7 %	12,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,7 %	46,0 %	38,0 %	31,7 %	39,7 %	40,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,5 %	44,5 %	35,7 %	30,1 %	40,8 %	39,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	31 240	1 993	1 853	1 688	8 494	45 268
	dont hors région	69,9 %	78,9 %	77,7 %	82,9 %		76,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6
Propositions reçues en PP	Nombre	8 527	386	353	253	1 533	11 052
	dont hors région	48,5 %	61,1 %	63,2 %	75,1 %		57,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,4	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : Parmi les 18 398 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 63,8 % sont des femmes et 81,3 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 6 078 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 65,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 57,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 33,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 34,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 2 476 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 23,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 18 398 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 13,5 % ont accepté une proposition d'admission (13,4 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 6 078 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 40,7 % en ont finalement accepté une (39,5 % des candidates sont dans ce cas). Ces 18 398 candidats de licence générale ont confirmé 31 240 candidatures au sein de la région académique, dont 8 527 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,4 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		21	43	33	35	82	58
Places offertes		358	662	498	629	1 099	1 496
Nombre de candidats pour une place		9,5	7,7	3,7	10,0	7,4	2,9
Candidats en PP	Nombre	3 410	5 100	1 853	6 285	8 106	4 325
	dont femmes	70,6 %	54,6 %	74,9 %	75,4 %	41,0 %	69,8 %
	dont hors région	84,9 %	84,6 %	79,7 %	84,3 %	86,5 %	76,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	851	1 177	785	1 153	1 944	2 528
	dont femmes	73,1 %	57,1 %	75,0 %	67,3 %	47,0 %	73,0 %
	dont hors région	62,0 %	63,5 %	68,4 %	60,2 %	60,2 %	64,6 %
	% parmi les candidats	25,0 %	23,1 %	42,4 %	18,3 %	24,0 %	58,5 %
	% parmi les candidates	25,8 %	24,1 %	42,5 %	16,4 %	27,5 %	61,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	324	437	280	523	785	928
	dont femmes	70,4 %	57,2 %	75,0 %	68,8 %	42,0 %	71,8 %
	dont hors région	32,7 %	42,1 %	44,6 %	37,7 %	36,8 %	33,0 %
	% parmi les candidats	9,5 %	8,6 %	15,1 %	8,3 %	9,7 %	21,5 %
	% parmi les candidates	9,5 %	9,0 %	15,1 %	7,6 %	9,9 %	22,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,1 %	37,1 %	35,7 %	45,4 %	40,4 %	36,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,7 %	37,2 %	35,7 %	46,4 %	36,1 %	36,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	5 745	8 230	2 431	8 199	11 991	8 672
	dont hors région	75,9 %	77,3 %	75,6 %	80,2 %	82,3 %	66,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		1,7	1,6	1,3	1,3	1,5	2,0
Propositions reçues en PP	Nombre	1 132	1 421	887	1 256	2 328	4 028
	dont hors région	52,5 %	57,8 %	66,6 %	58,1 %	55,4 %	56,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : La région académique propose 21 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 358 étudiants. 3 410 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 9,5 candidats pour une place dans cette discipline. 70,6 % de ces candidats étaient des femmes et 84,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 851 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,1 % sont des femmes et 62,0 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 25,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 25,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 324 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 70,4 % sont des femmes et 32,7 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 3 410 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 9,5 % ont accepté une proposition (9,5 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 851 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 38,1 % en ont accepté une (c'est le cas pour 36,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 5 745 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (75,9 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 1 132 ont été suivies d'une proposition d'admission (52,5 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 1,7 candidature et ont reçu 1,3 proposition d'admission.

Région académique de Grand Est

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Grand Est en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grand Est	France	Grand Est	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	12 738	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	9 770	124 470	76,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	8 193	101 784	64,3 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	113 129	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	25 733	353 835	22,7 %	22,1 %

Note de lecture : 12 738 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 9 770 ont reçu au moins une proposition d'admission et 8 193 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 113 129 candidatures et ont reçu 25 733 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Grand Est. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	10 001	1 103	861	773	12 738
	dont femmes	63,6 %	40,3 %	55,9 %	62,4 %	61,0 %
	dont hors région	72,0 %	55,8 %	74,2 %	59,2 %	70,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	8 200	602	504	464	9 770
	dont femmes	63,2 %	45,2 %	56,9 %	66,8 %	62,0 %
	dont hors région	45,9 %	42,5 %	63,5 %	45,5 %	46,6 %
	% parmi les candidats	82,0 %	54,6 %	58,5 %	60,0 %	76,7 %
	% parmi les candidates	81,5 %	61,1 %	59,7 %	64,3 %	77,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	7 058	434	352	349	8 193
	dont femmes	63,7 %	46,3 %	55,1 %	65,9 %	62,5 %
	dont hors région	24,0 %	32,7 %	51,4 %	37,8 %	26,2 %
	% parmi les candidats	70,6 %	39,3 %	40,9 %	45,1 %	64,3 %
	% parmi les candidates	70,7 %	45,2 %	40,3 %	47,7 %	66,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	72,1 %	69,8 %	75,2 %	83,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	73,9 %	67,6 %	74,2 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	94 864	6 629	6 108	5 528	113 129
	dont hors région	61,3 %	58,0 %	75,4 %	67,0 %	62,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,5	6,0	7,1	7,2	8,9
Propositions reçues en PP	Nombre	22 930	996	1 021	786	25 733
	dont hors région	42,9 %	44,0 %	63,6 %	49,9 %	44,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	0,9	1,2	1,0	2,0

Note de lecture : Parmi les 10 001 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 63,6 % sont des femmes et 72,0 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 8 200 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 45,9 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 82,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 7 058 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,7 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 24,0 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 10 001 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 70,6 % ont accepté une proposition d'admission (70,7 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 8 200 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,8 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 10 001 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 94 864 candidatures (61,3 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 22 930 ont été suivies d'une proposition d'admission (42,9 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 9,5 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 465	3 185	1 986	3 242	3 836	2 870
	dont femmes	69,6 %	56,1 %	71,3 %	68,5 %	43,1 %	73,8 %
	dont hors région	79,4 %	60,7 %	52,6 %	67,7 %	65,6 %	57,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 407	1 765	1 304	1 706	2 597	2 419
	dont femmes	71,9 %	55,4 %	73,4 %	68,2 %	43,2 %	75,2 %
	dont hors région	54,7 %	41,2 %	40,6 %	46,7 %	42,2 %	43,7 %
	% parmi les candidats	57,1 %	55,4 %	65,7 %	52,6 %	67,7 %	84,3 %
	% parmi les candidates	59,0 %	54,7 %	67,6 %	52,4 %	67,8 %	85,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 139	1 080	916	1 187	2 061	1 810
	dont femmes	72,7 %	54,9 %	71,6 %	66,9 %	41,9 %	76,7 %
	dont hors région	26,6 %	24,0 %	25,3 %	31,3 %	22,1 %	29,0 %
	% parmi les candidats	46,2 %	33,9 %	46,1 %	36,6 %	53,7 %	63,1 %
	% parmi les candidates	48,3 %	33,2 %	46,3 %	35,8 %	52,2 %	65,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,0 %	61,2 %	70,2 %	69,6 %	79,4 %	74,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,8 %	60,7 %	68,5 %	68,3 %	77,0 %	76,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	26 812	20 731	6 582	15 587	25 674	17 743
	dont hors région	64,2 %	55,1 %	57,4 %	65,2 %	66,4 %	59,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,9	6,5	3,3	4,8	6,7	6,2
Propositions reçues en PP	Nombre	4 037	3 691	2 382	3 033	5 521	7 069
	dont hors région	44,2 %	37,6 %	44,9 %	47,1 %	42,5 %	46,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,9	2,1	1,8	1,8	2,1	2,9

Note de lecture : 2 465 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,6 % de ces candidats étaient des femmes et 79,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 1 407 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 54,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 2 465 candidats, 57,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 59,0 % des candidates.

Finalement, 1 139 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 72,7 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 26,6 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 2 465 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 46,2 % ont accepté une proposition (48,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 407 ayant reçu au moins une proposition, 81,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 81,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 465 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 26 812 candidatures dans cette discipline (64,2 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 4 037 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,9 candidatures et ont reçu 2,9 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Grand Est**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grand Est	France	Grand Est	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		60 855	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		20 626	150 837	33,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		9 393	121 763	15,4 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		137 691	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		30 953	407 626	22,5 %	20,9 %
Formations	Nombre	738	7 694		
	dont alternance	10,4 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	14 602	171 673		
	dont alternance	8,3 %	10,4 %		

Note de lecture : 60 855 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 20 626 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 9 393 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 137 691 candidatures ont été confirmées réparties sur les 738 formations présentes dans la région académique (dont 10,4 % sont en alternance) et 30 953 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 14 602 places sur Mon Master (dont 8,3 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Grand Est. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	41 045	2 797	2 723	2 864	11 426	60 855
	dont femmes	63,8 %	41,5 %	53,0 %	61,2 %	57,7 %	61,1 %
	dont hors région	77,4 %	66,1 %	78,3 %	78,6 %		81,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	15 442	735	777	760	2 912	20 626
	dont femmes	62,8 %	49,3 %	59,1 %	66,1 %	62,5 %	62,3 %
	dont hors région	54,6 %	42,3 %	64,6 %	61,6 %		61,2 %
	% parmi les candidats	37,6 %	26,3 %	28,5 %	26,5 %	25,5 %	33,9 %
	% parmi les candidates	37,0 %	31,2 %	31,8 %	28,7 %	27,6 %	34,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 928	384	320	375	1 386	9 393
	dont femmes	62,0 %	47,4 %	56,6 %	64,8 %	61,1 %	61,2 %
	dont hors région	22,5 %	24,0 %	46,6 %	42,1 %		35,6 %
	% parmi les candidats	16,9 %	13,7 %	11,8 %	13,1 %	12,1 %	15,4 %
	% parmi les candidates	16,4 %	15,7 %	12,5 %	13,9 %	12,8 %	15,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,9 %	52,2 %	41,2 %	49,3 %	47,6 %	45,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,3 %	50,3 %	39,4 %	48,4 %	46,5 %	44,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	96 471	6 287	5 376	6 053	23 504	137 691
	dont hors région	61,9 %	55,7 %	72,1 %	69,9 %		68,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,4	2,2	2,0	2,1	2,1	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	24 256	937	966	971	3 823	30 953
	dont hors région	46,0 %	40,4 %	61,6 %	59,4 %		53,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,3	1,2	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : Parmi les 41 045 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 63,8 % sont des femmes et 77,4 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 15 442 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 62,8 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 54,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 37,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 37,0 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 928 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,0 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 22,5 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 41 045 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 16,9 % ont accepté une proposition d'admission (16,4 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 15 442 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 44,9 % en ont finalement accepté une (44,3 % des candidates sont dans ce cas). Ces 41 045 candidats de licence générale ont confirmé 96 471 candidatures au sein de la région académique, dont 24 256 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,4 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		77	111	97	141	204	108
Places offertes		1 681	1 898	2 214	2 106	3 753	2 950
Nombre de candidats pour une place		7,3	5,7	2,6	6,6	4,6	2,5
Candidats en PP	Nombre	12 199	10 740	5 835	13 880	17 125	7 362
	dont femmes	70,6 %	53,8 %	71,9 %	70,3 %	43,9 %	70,2 %
	dont hors région	82,5 %	75,7 %	72,6 %	82,0 %	80,7 %	67,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 209	2 797	2 642	3 270	5 654	4 261
	dont femmes	70,3 %	56,6 %	74,3 %	66,1 %	45,4 %	73,5 %
	dont hors région	65,2 %	50,0 %	60,9 %	62,1 %	61,7 %	54,4 %
	% parmi les candidats	26,3 %	26,0 %	45,3 %	23,6 %	33,0 %	57,9 %
	% parmi les candidates	26,2 %	27,4 %	46,8 %	22,2 %	34,1 %	60,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 364	1 180	1 157	1 390	2 493	1 809
	dont femmes	70,1 %	54,7 %	71,8 %	65,3 %	43,6 %	72,9 %
	dont hors région	38,7 %	30,4 %	40,9 %	41,3 %	35,6 %	29,0 %
	% parmi les candidats	11,2 %	11,0 %	19,8 %	10,0 %	14,6 %	24,6 %
	% parmi les candidates	11,1 %	11,2 %	19,8 %	9,3 %	14,4 %	25,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,5 %	42,2 %	43,8 %	42,5 %	44,1 %	42,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,4 %	40,8 %	42,3 %	42,0 %	42,3 %	42,1 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	28 971	25 703	8 560	23 315	34 532	16 610
	dont hors région	66,9 %	63,8 %	67,2 %	76,8 %	75,0 %	57,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,4	2,4	1,5	1,7	2,0	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	4 993	4 015	3 121	3 926	7 626	7 272
	dont hors région	54,9 %	42,6 %	57,9 %	59,2 %	58,4 %	48,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : La région académique propose 77 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 681 étudiants. 12 199 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 7,3 candidats pour une place dans cette discipline. 70,6 % de ces candidats étaient des femmes et 82,5 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 3 209 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 70,3 % sont des femmes et 65,2 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 26,3 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 26,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 364 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 70,1 % sont des femmes et 38,7 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 12 199 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 11,2 % ont accepté une proposition (11,1 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 209 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 42,5 % en ont accepté une (c'est le cas pour 42,4 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 28 971 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (66,9 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 4 993 ont été suivies d'une proposition d'admission (54,9 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,4 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	11 798	1 314	966	716	14 794
	dont femmes	62,0 %	47,8 %	59,1 %	65,1 %	60,7 %
	dont hors région	67,3 %	46,0 %	68,3 %	73,7 %	65,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	9 898	834	613	469	11 814
	dont femmes	62,4 %	49,3 %	60,4 %	67,8 %	61,6 %
	dont hors région	43,1 %	30,0 %	53,3 %	59,1 %	43,4 %
	% parmi les candidats	83,9 %	63,5 %	63,5 %	65,5 %	79,9 %
	% parmi les candidates	84,4 %	65,4 %	64,8 %	68,2 %	81,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	8 332	576	433	337	9 678
	dont femmes	63,3 %	47,6 %	58,0 %	70,0 %	62,3 %
	dont hors région	21,3 %	19,8 %	43,0 %	48,1 %	23,1 %
	% parmi les candidats	70,6 %	43,8 %	44,8 %	47,1 %	65,4 %
	% parmi les candidates	72,1 %	43,6 %	44,0 %	50,6 %	67,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,2 %	69,1 %	70,6 %	71,9 %	81,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,4 %	66,7 %	67,8 %	74,2 %	82,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	116 368	8 287	6 843	6 296	137 794
	dont hors région	58,2 %	47,0 %	70,0 %	70,2 %	58,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		9,9	6,3	7,1	8,8	9,3
Propositions reçues en PP	Nombre	29 527	1 424	1 221	1 009	33 181
	dont hors région	37,3 %	27,7 %	52,1 %	55,0 %	38,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,1	1,3	1,4	2,2

Note de lecture : Parmi les 11 798 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 62,0 % sont des femmes et 67,3 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 9 898 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 43,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 83,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 84,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 8 332 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,3 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 21,3 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 11 798 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 70,6 % ont accepté une proposition d'admission (72,1 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 9 898 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,2 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,4 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 11 798 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 116 368 candidatures (58,2 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 29 527 ont été suivies d'une proposition d'admission (37,3 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 9,9 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	3 120	4 358	2 197	3 984	3 879	3 552
	dont femmes	68,4 %	58,5 %	71,8 %	68,9 %	41,6 %	69,2 %
	dont hors région	79,9 %	51,9 %	58,4 %	65,4 %	67,4 %	40,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 032	2 637	1 396	2 162	2 672	2 932
	dont femmes	71,1 %	57,2 %	74,1 %	68,6 %	41,5 %	69,7 %
	dont hors région	53,3 %	30,9 %	45,8 %	45,9 %	47,3 %	32,0 %
	% parmi les candidats	65,1 %	60,5 %	63,5 %	54,3 %	68,9 %	82,5 %
	% parmi les candidates	67,6 %	59,2 %	65,6 %	54,1 %	68,9 %	83,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 543	1 689	882	1 306	2 051	2 207
	dont femmes	71,8 %	55,8 %	72,1 %	68,9 %	41,1 %	72,5 %
	dont hors région	32,0 %	17,1 %	28,9 %	30,9 %	26,8 %	11,3 %
	% parmi les candidats	49,5 %	38,8 %	40,1 %	32,8 %	52,9 %	62,1 %
	% parmi les candidates	51,9 %	37,0 %	40,3 %	32,8 %	52,3 %	65,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	75,9 %	64,1 %	63,2 %	60,4 %	76,8 %	75,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	76,7 %	62,5 %	61,5 %	60,7 %	75,9 %	78,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	31 549	27 654	7 214	19 186	32 257	19 934
	dont hors région	64,6 %	48,5 %	58,2 %	67,3 %	66,4 %	42,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,1	6,3	3,3	4,8	8,3	5,6
Propositions reçues en PP	Nombre	5 883	5 439	2 713	3 987	6 948	8 211
	dont hors région	41,5 %	28,4 %	46,6 %	47,1 %	45,3 %	28,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,9	2,1	1,9	1,8	2,6	2,8

Note de lecture : 3 120 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,4 % de ces candidats étaient des femmes et 79,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 2 032 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,1 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 53,3 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 3 120 candidats, 65,1 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 67,6 % des candidates.

Finalement, 1 543 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 71,8 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 32,0 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 3 120 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 49,5 % ont accepté une proposition (51,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 032 ayant reçu au moins une proposition, 75,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 76,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 3 120 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 31 549 candidatures dans cette discipline (64,6 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 5 883 ont été suivies d'une proposition d'admission (41,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,1 candidatures et ont reçu 2,9 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Hauts-de-France**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Hauts-de-France	France	Hauts-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		66 555	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		23 487	150 837	35,3 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		11 341	121 763	17,0 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		159 562	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		37 840	407 626	23,7 %	20,9 %
Formations	Nombre	698	7 694		
	dont alternance	25,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	16 177	171 673		
	dont alternance	17,4 %	10,4 %		

Note de lecture : 66 555 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 23 487 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 11 341 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 159 562 candidatures ont été confirmées réparties sur les 698 formations présentes dans la région académique (dont 25,5 % sont en alternance) et 37 840 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 16 177 places sur Mon Master (dont 17,4 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Hauts-de-France. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	43 984	3 249	3 001	3 113	13 208	66 555
	dont femmes	64,2 %	46,8 %	54,8 %	61,7 %	58,7 %	61,7 %
	dont hors région	74,6 %	63,7 %	76,4 %	82,6 %		79,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	16 890	1 241	890	933	3 533	23 487
	dont femmes	64,3 %	48,9 %	59,9 %	64,5 %	61,9 %	62,9 %
	dont hors région	48,7 %	44,2 %	57,6 %	69,2 %		57,3 %
	% parmi les candidats	38,4 %	38,2 %	29,7 %	30,0 %	26,7 %	35,3 %
	% parmi les candidates	38,5 %	39,9 %	32,4 %	31,3 %	28,2 %	36,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	8 166	637	409	355	1 774	11 341
	dont femmes	64,1 %	47,7 %	55,7 %	62,8 %	60,3 %	62,2 %
	dont hors région	19,7 %	27,5 %	39,6 %	50,7 %		34,4 %
	% parmi les candidats	18,6 %	19,6 %	13,6 %	11,4 %	13,4 %	17,0 %
	% parmi les candidates	18,5 %	20,0 %	13,9 %	11,6 %	13,8 %	17,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,3 %	51,3 %	46,0 %	38,0 %	50,2 %	48,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,2 %	50,1 %	42,8 %	37,0 %	48,9 %	47,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	109 504	8 442	6 200	6 995	28 421	159 562
	dont hors région	55,6 %	48,0 %	66,9 %	73,1 %		64,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,5	2,6	2,1	2,2	2,2	2,4
Propositions reçues en PP	Nombre	28 815	1 704	1 202	1 283	4 836	37 840
	dont hors région	35,8 %	39,6 %	51,3 %	64,6 %		45,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6

Note de lecture : Parmi les 43 984 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 64,2 % sont des femmes et 74,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 16 890 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 64,3 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 48,7 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 38,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 38,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 8 166 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 19,7 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 43 984 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 18,6 % ont accepté une proposition d'admission (18,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 16 890 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 48,3 % en ont finalement accepté une (48,2 % des candidates sont dans ce cas). Ces 43 984 candidats de licence générale ont confirmé 109 504 candidatures au sein de la région académique, dont 28 815 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,5 candidatures et ont reçu 1,7 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		77	151	89	102	189	90
Places offertes		2 082	3 320	2 068	2 257	3 150	3 300
Nombre de candidats pour une place		6,6	4,4	2,7	6,3	5,5	2,7
Candidats en PP	Nombre	13 702	14 683	5 573	14 295	17 447	8 851
	dont femmes	70,8 %	55,5 %	74,8 %	72,4 %	43,6 %	69,4 %
	dont hors région	81,2 %	74,8 %	71,9 %	78,8 %	80,9 %	61,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 000	5 004	2 722	3 860	5 171	4 398
	dont femmes	73,2 %	56,3 %	75,7 %	68,3 %	44,7 %	71,2 %
	dont hors région	59,2 %	55,0 %	61,6 %	59,6 %	58,8 %	39,5 %
	% parmi les candidats	29,2 %	34,1 %	48,8 %	27,0 %	29,6 %	49,7 %
	% parmi les candidates	30,2 %	34,6 %	49,4 %	25,5 %	30,4 %	51,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 623	2 117	1 126	1 552	2 317	2 606
	dont femmes	73,6 %	54,3 %	72,4 %	68,9 %	40,6 %	72,4 %
	dont hors région	35,4 %	33,8 %	44,3 %	41,8 %	35,2 %	24,9 %
	% parmi les candidats	11,8 %	14,4 %	20,2 %	10,9 %	13,3 %	29,4 %
	% parmi les candidates	12,3 %	14,1 %	19,5 %	10,3 %	12,4 %	30,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,6 %	42,3 %	41,4 %	40,2 %	44,8 %	59,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,8 %	40,8 %	39,5 %	40,5 %	40,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	30 789	37 690	8 638	23 772	36 420	22 253
	dont hors région	63,8 %	62,2 %	65,0 %	73,6 %	70,2 %	48,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,2	2,6	1,5	1,7	2,1	2,5
Propositions reçues en PP	Nombre	6 367	7 535	3 321	4 752	7 431	8 434
	dont hors région	45,9 %	48,3 %	56,4 %	55,6 %	48,8 %	30,2 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,5	1,2	1,2	1,4	1,9

Note de lecture : La région académique propose 77 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 082 étudiants. 13 702 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 6,6 candidats pour une place dans cette discipline. 70,8 % de ces candidats étaient des femmes et 81,2 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 4 000 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 73,2 % sont des femmes et 59,2 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 29,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 30,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 623 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 73,6 % sont des femmes et 35,4 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 13 702 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 11,8 % ont accepté une proposition (12,3 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 4 000 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 40,6 % en ont accepté une (c'est le cas pour 40,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 30 789 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (63,8 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 6 367 ont été suivies d'une proposition d'admission (45,9 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,2 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission.

Région académique de Île-de-France

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Île-de-France en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Île-de-France	France	Île-de-France	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	40 830	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	29 566	124 470	72,4 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	23 310	101 784	57,1 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	442 343	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	88 836	353 835	20,1 %	22,1 %

Note de lecture : 40 830 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 29 566 ont reçu au moins une proposition d'admission et 23 310 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 442 343 candidatures et ont reçu 88 836 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Île-de-France. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	30 081	2 894	3 388	4 467	40 830
	dont femmes	66,0 %	54,3 %	62,8 %	61,8 %	64,4 %
	dont hors région	53,4 %	38,5 %	43,2 %	45,6 %	50,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	23 643	1 317	1 945	2 661	29 566
	dont femmes	66,2 %	58,5 %	64,9 %	63,3 %	65,5 %
	dont hors région	34,6 %	32,8 %	37,9 %	34,9 %	34,8 %
	% parmi les candidats	78,6 %	45,5 %	57,4 %	59,6 %	72,4 %
	% parmi les candidates	78,9 %	49,0 %	59,4 %	61,0 %	73,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	19 332	790	1 339	1 849	23 310
	dont femmes	66,6 %	60,1 %	63,2 %	62,3 %	65,9 %
	dont hors région	12,4 %	25,7 %	25,4 %	20,8 %	14,2 %
	% parmi les candidats	64,3 %	27,3 %	39,5 %	41,4 %	57,1 %
	% parmi les candidates	64,9 %	30,2 %	39,8 %	41,7 %	58,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,8 %	60,0 %	68,8 %	69,5 %	78,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,3 %	61,7 %	67,0 %	68,4 %	79,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	366 187	19 563	21 872	34 721	442 343
	dont hors région	28,5 %	27,5 %	33,7 %	32,7 %	29,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		12,2	6,8	6,5	7,8	10,8
Propositions reçues en PP	Nombre	76 595	2 284	4 146	5 811	88 836
	dont hors région	24,0 %	32,0 %	33,3 %	30,6 %	25,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	0,8	1,2	1,3	2,2

Note de lecture : Parmi les 30 081 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 66,0 % sont des femmes et 53,4 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 23 643 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,2 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 34,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 78,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 78,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 19 332 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 66,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 12,4 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 30 081 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 64,3 % ont accepté une proposition d'admission (64,9 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 23 643 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 81,8 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 82,3 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 30 081 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 366 187 candidatures (28,5 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 76 595 ont été suivies d'une proposition d'admission (24,0 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 12,2 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	10 824	12 648	8 475	13 321	10 533	4 399
	dont femmes	70,7 %	62,7 %	74,9 %	71,2 %	47,9 %	71,6 %
	dont hors région	54,1 %	33,2 %	28,6 %	41,6 %	51,6 %	39,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 163	5 895	5 014	7 219	6 456	3 768
	dont femmes	72,5 %	62,5 %	76,7 %	71,2 %	48,1 %	72,2 %
	dont hors région	38,7 %	26,2 %	26,8 %	34,2 %	39,3 %	26,1 %
	% parmi les candidats	56,9 %	46,6 %	59,2 %	54,2 %	61,3 %	85,7 %
	% parmi les candidates	58,4 %	46,5 %	60,6 %	54,2 %	61,5 %	86,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	4 728	3 241	3 430	4 848	4 603	2 460
	dont femmes	72,5 %	61,7 %	75,3 %	70,1 %	47,5 %	71,5 %
	dont hors région	14,2 %	11,9 %	11,8 %	15,8 %	17,9 %	10,8 %
	% parmi les candidats	43,7 %	25,6 %	40,5 %	36,4 %	43,7 %	55,9 %
	% parmi les candidates	44,8 %	25,2 %	40,7 %	35,8 %	43,3 %	55,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	76,7 %	55,0 %	68,4 %	67,2 %	71,3 %	65,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	76,7 %	54,2 %	67,1 %	66,1 %	70,4 %	64,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	123 672	103 524	30 479	67 632	89 939	27 097
	dont hors région	30,4 %	18,2 %	22,2 %	33,8 %	36,4 %	36,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,4	8,2	3,6	5,1	8,5	6,2
Propositions reçues en PP	Nombre	19 756	13 110	9 981	15 348	18 584	12 057
	dont hors région	23,6 %	20,4 %	24,2 %	29,5 %	30,1 %	19,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		3,2	2,2	2,0	2,1	2,9	3,2

Note de lecture : 10 824 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 70,7 % de ces candidats étaient des femmes et 54,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 6 163 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 72,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 38,7 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 10 824 candidats, 56,9 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 58,4 % des candidates.

Finalement, 4 728 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 72,5 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 14,2 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 10 824 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 43,7 % ont accepté une proposition (44,8 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 6 163 ayant reçu au moins une proposition, 76,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 76,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 10 824 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 123 672 candidatures dans cette discipline (30,4 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 19 756 ont été suivies d'une proposition d'admission (23,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,4 candidatures et ont reçu 3,2 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Île-de-France**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Île-de-France	France	Île-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		106 839	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		48 010	150 837	44,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		30 826	121 763	28,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		560 163	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		101 933	407 626	18,2 %	20,9 %
Formations	Nombre	1 797	7 694		
	dont alternance	14,8 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	41 732	171 673		
	dont alternance	12,8 %	10,4 %		

Note de lecture : 106 839 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 48 010 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 30 826 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 560 163 candidatures ont été confirmées réparties sur les 1 797 formations présentes dans la région académique (dont 14,8 % sont en alternance) et 101 933 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 41 732 places sur Mon Master (dont 12,8 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Île-de-France. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	63 789	4 753	6 454	7 282	24 561	106 839
	dont femmes	64,1 %	52,1 %	58,5 %	60,8 %	61,6 %	62,4 %
	dont hors région	53,5 %	42,8 %	51,8 %	42,6 %		62,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	32 612	1 483	2 457	3 074	8 384	48 010
	dont femmes	65,7 %	57,0 %	64,3 %	63,4 %	66,3 %	65,3 %
	dont hors région	33,3 %	29,0 %	38,1 %	29,4 %		44,8 %
	% parmi les candidats	51,1 %	31,2 %	38,1 %	42,2 %	34,1 %	44,9 %
	% parmi les candidates	52,4 %	34,2 %	41,9 %	44,0 %	36,7 %	47,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	21 210	774	1 470	1 943	5 429	30 826
	dont femmes	65,9 %	58,4 %	63,8 %	62,7 %	67,1 %	65,7 %
	dont hors région	20,2 %	24,2 %	32,0 %	24,8 %		35,2 %
	% parmi les candidats	33,3 %	16,3 %	22,8 %	26,7 %	22,1 %	28,9 %
	% parmi les candidates	34,2 %	18,3 %	24,9 %	27,5 %	24,1 %	30,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	65,0 %	52,2 %	59,8 %	63,2 %	64,8 %	64,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	65,2 %	53,5 %	59,3 %	62,5 %	65,6 %	64,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	374 788	19 820	25 947	34 484	105 124	560 163
	dont hors région	30,2 %	28,5 %	44,1 %	32,3 %		44,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		5,9	4,2	4,0	4,7	4,3	5,2
Propositions reçues en PP	Nombre	76 508	2 083	4 178	5 383	13 781	101 933
	dont hors région	23,9 %	25,4 %	33,8 %	25,1 %		34,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,1

Note de lecture : Parmi les 63 789 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 64,1 % sont des femmes et 53,5 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 32 612 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 65,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 33,3 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 51,1 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 52,4 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 21 210 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 65,9 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 20,2 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 63 789 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 33,3 % ont accepté une proposition d'admission (34,2 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 32 612 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 65,0 % en ont finalement accepté une (65,2 % des candidates sont dans ce cas). Ces 63 789 candidats de licence générale ont confirmé 374 788 candidatures au sein de la région académique, dont 76 508 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 5,9 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		308	283	363	357	350	136
Places offertes		7 512	5 867	7 098	8 204	7 485	5 566
Nombre de candidats pour une place		3,4	4,8	2,4	3,6	3,6	1,6
Candidats en PP	Nombre	25 826	27 973	16 957	29 595	27 270	9 112
	dont femmes	68,5 %	58,7 %	73,0 %	71,1 %	45,7 %	71,8 %
	dont hors région	59,4 %	57,2 %	53,5 %	58,6 %	64,1 %	55,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	9 734	8 513	7 958	10 714	9 791	6 373
	dont femmes	71,3 %	60,6 %	76,0 %	70,0 %	48,0 %	73,7 %
	dont hors région	43,6 %	39,4 %	44,3 %	43,1 %	43,6 %	45,4 %
	% parmi les candidats	37,7 %	30,4 %	46,9 %	36,2 %	35,9 %	69,9 %
	% parmi les candidates	39,2 %	31,4 %	48,9 %	35,7 %	37,8 %	71,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 148	4 251	4 942	6 561	5 592	3 332
	dont femmes	70,9 %	61,2 %	74,8 %	69,3 %	46,7 %	72,6 %
	dont hors région	34,3 %	32,9 %	38,8 %	37,8 %	32,4 %	34,1 %
	% parmi les candidats	23,8 %	15,2 %	29,1 %	22,2 %	20,5 %	36,6 %
	% parmi les candidates	24,7 %	15,8 %	29,9 %	21,6 %	21,0 %	37,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	63,2 %	49,9 %	62,1 %	61,2 %	57,1 %	52,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	62,9 %	50,4 %	61,1 %	60,6 %	55,6 %	51,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	145 025	144 579	43 570	87 761	108 924	30 304
	dont hors région	40,7 %	41,4 %	45,6 %	48,9 %	47,5 %	42,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		5,6	5,2	2,6	3,0	4,0	3,3
Propositions reçues en PP	Nombre	21 895	15 338	12 529	17 243	19 347	15 581
	dont hors région	31,3 %	31,9 %	39,6 %	37,2 %	32,9 %	37,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,2	1,8	1,6	1,6	2,0	2,4

Note de lecture : La région académique propose 308 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 7 512 étudiants. 25 826 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 3,4 candidats pour une place dans cette discipline. 68,5 % de ces candidats étaient des femmes et 59,4 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 9 734 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,3 % sont des femmes et 43,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 37,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 39,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 148 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 70,9 % sont des femmes et 34,3 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 25 826 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 23,8 % ont accepté une proposition (24,7 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 9 734 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 63,2 % en ont accepté une (c'est le cas pour 62,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 145 025 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (40,7 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 21 895 ont été suivies d'une proposition d'admission (31,3 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 5,6 candidatures et ont reçu 2,2 propositions d'admission.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	10 029	760	866	746	12 401
	dont femmes	61,9 %	47,4 %	58,4 %	57,9 %	60,5 %
	dont hors région	82,6 %	75,4 %	79,2 %	74,4 %	81,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	8 364	465	556	476	9 861
	dont femmes	61,5 %	52,9 %	59,9 %	62,2 %	61,1 %
	dont hors région	54,4 %	62,4 %	68,2 %	55,7 %	55,6 %
	% parmi les candidats	83,4 %	61,2 %	64,2 %	63,8 %	79,5 %
	% parmi les candidates	82,9 %	68,3 %	65,8 %	68,5 %	80,2 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	7 125	304	373	352	8 154
	dont femmes	62,1 %	56,9 %	60,9 %	59,7 %	61,7 %
	dont hors région	28,9 %	51,3 %	56,8 %	40,6 %	31,5 %
	% parmi les candidats	71,0 %	40,0 %	43,1 %	47,2 %	65,8 %
	% parmi les candidates	71,3 %	48,1 %	44,9 %	48,6 %	67,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,2 %	65,4 %	67,1 %	73,9 %	82,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,0 %	70,3 %	68,2 %	70,9 %	83,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	106 620	4 734	6 441	5 652	123 447
	dont hors région	66,1 %	72,5 %	78,8 %	71,1 %	67,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,6	6,2	7,4	7,6	10,0
Propositions reçues en PP	Nombre	25 298	818	1 181	964	28 261
	dont hors région	49,3 %	61,0 %	66,0 %	56,7 %	50,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,1	1,4	1,3	2,3

Note de lecture : Parmi les 10 029 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 61,9 % sont des femmes et 82,6 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 8 364 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 61,5 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 54,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 83,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 82,9 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 7 125 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,9 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 10 029 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 71,0 % ont accepté une proposition d'admission (71,3 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 8 364 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 85,2 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 10 029 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 106 620 candidatures (66,1 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 25 298 ont été suivies d'une proposition d'admission (49,3 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 10,6 candidatures et ont reçu 2,5 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 897	2 895	1 893	3 549	3 985	2 366
	dont femmes	68,0 %	56,0 %	75,3 %	67,9 %	45,5 %	69,9 %
	dont hors région	83,6 %	74,5 %	63,0 %	74,5 %	77,5 %	68,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 905	1 573	1 261	1 992	2 781	1 956
	dont femmes	70,8 %	54,9 %	77,8 %	66,4 %	45,8 %	70,1 %
	dont hors région	51,5 %	56,8 %	47,4 %	59,1 %	54,9 %	47,3 %
	% parmi les candidats	65,8 %	54,3 %	66,6 %	56,1 %	69,8 %	82,7 %
	% parmi les candidates	68,4 %	53,3 %	68,8 %	54,8 %	70,3 %	82,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 499	984	798	1 386	2 104	1 383
	dont femmes	70,8 %	51,2 %	75,6 %	67,0 %	45,2 %	71,1 %
	dont hors région	28,7 %	34,0 %	35,1 %	40,0 %	33,1 %	19,8 %
	% parmi les candidats	51,7 %	34,0 %	42,2 %	39,1 %	52,8 %	58,5 %
	% parmi les candidates	53,9 %	31,1 %	42,3 %	38,5 %	52,5 %	59,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	78,7 %	62,6 %	63,3 %	69,6 %	75,7 %	70,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	78,8 %	58,4 %	61,5 %	70,3 %	74,7 %	71,8 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	31 583	18 751	6 385	17 431	31 027	18 270
	dont hors région	61,9 %	67,2 %	67,7 %	74,2 %	71,3 %	62,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,9	6,5	3,4	4,9	7,8	7,7
Propositions reçues en PP	Nombre	5 336	3 205	2 439	3 874	7 204	6 203
	dont hors région	41,4 %	51,7 %	53,8 %	59,3 %	52,5 %	49,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,8	2,0	1,9	1,9	2,6	3,2

Note de lecture : 2 897 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 68,0 % de ces candidats étaient des femmes et 83,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 1 905 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 70,8 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 51,5 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 2 897 candidats, 65,8 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 68,4 % des candidates.

Finalement, 1 499 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 70,8 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 28,7 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 2 897 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 51,7 % ont accepté une proposition (53,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 905 ayant reçu au moins une proposition, 78,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 78,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 897 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 31 583 candidatures dans cette discipline (61,9 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 5 336 ont été suivies d'une proposition d'admission (41,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,9 candidatures et ont reçu 2,8 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Nouvelle-Aquitaine**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle-Aquitaine	France	Nouvelle-Aquitaine	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		71 372	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		21 080	150 837	29,5 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		9 207	121 763	12,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		161 693	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		31 027	407 626	19,2 %	20,9 %
Formations	Nombre	608	7 694		
	dont alternance	9,5 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	12 069	171 673		
	dont alternance	6,0 %	10,4 %		

Note de lecture : 71 372 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 21 080 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 9 207 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 161 693 candidatures ont été confirmées réparties sur les 608 formations présentes dans la région académique (dont 9,5 % sont en alternance) et 31 027 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 12 069 places sur Mon Master (dont 6,0 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Nouvelle-Aquitaine. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	49 541	2 698	3 088	3 316	12 729	71 372
	dont femmes	65,1 %	45,3 %	55,4 %	61,8 %	59,8 %	62,8 %
	dont hors région	80,9 %	79,5 %	81,6 %	83,1 %		84,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	15 937	655	836	800	2 852	21 080
	dont femmes	64,0 %	45,6 %	60,5 %	63,5 %	64,6 %	63,3 %
	dont hors région	56,4 %	62,1 %	66,5 %	63,4 %		63,1 %
	% parmi les candidats	32,2 %	24,3 %	27,1 %	24,1 %	22,4 %	29,5 %
	% parmi les candidates	31,6 %	24,5 %	29,6 %	24,8 %	24,2 %	29,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	6 885	283	332	360	1 347	9 207
	dont femmes	62,1 %	44,5 %	60,5 %	62,2 %	63,0 %	61,7 %
	dont hors région	26,4 %	47,7 %	51,5 %	41,9 %		39,4 %
	% parmi les candidats	13,9 %	10,5 %	10,8 %	10,9 %	10,6 %	12,9 %
	% parmi les candidates	13,3 %	10,3 %	11,7 %	10,9 %	11,2 %	12,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,2 %	43,2 %	39,7 %	45,0 %	47,2 %	43,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,0 %	42,1 %	39,7 %	44,1 %	46,1 %	42,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	118 568	5 162	5 965	6 889	25 109	161 693
	dont hors région	69,5 %	74,7 %	77,1 %	76,3 %		75,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,4	1,9	1,9	2,1	2,0	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	24 424	786	1 068	1 039	3 710	31 027
	dont hors région	47,5 %	59,4 %	62,5 %	59,9 %		55,0 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : Parmi les 49 541 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 65,1 % sont des femmes et 80,9 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 15 937 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 64,0 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 56,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 32,2 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 31,6 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 6 885 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 26,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 49 541 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 13,9 % ont accepté une proposition d'admission (13,3 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 15 937 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 43,2 % en ont finalement accepté une (42,0 % des candidates sont dans ce cas). Ces 49 541 candidats de licence générale ont confirmé 118 568 candidatures au sein de la région académique, dont 24 424 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,4 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		105	67	84	95	185	72
Places offertes		2 140	1 481	1 550	1 894	2 953	2 051
Nombre de candidats pour une place		8,0	9,1	3,1	7,2	6,9	4,3
Candidats en PP	Nombre	17 020	13 528	4 810	13 682	20 504	8 766
	dont femmes	72,0 %	56,3 %	77,0 %	75,1 %	46,4 %	68,9 %
	dont hors région	85,3 %	83,9 %	72,2 %	81,9 %	83,3 %	74,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	4 240	2 863	2 412	3 430	5 923	3 388
	dont femmes	72,9 %	57,4 %	78,6 %	70,2 %	46,7 %	70,9 %
	dont hors région	64,2 %	64,2 %	61,8 %	63,4 %	63,2 %	50,6 %
	% parmi les candidats	24,9 %	21,2 %	50,1 %	25,1 %	28,9 %	38,6 %
	% parmi les candidates	25,2 %	21,6 %	51,1 %	23,4 %	29,1 %	39,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 738	1 132	962	1 442	2 295	1 638
	dont femmes	70,8 %	52,5 %	76,6 %	68,2 %	42,4 %	71,0 %
	dont hors région	38,6 %	42,7 %	46,2 %	42,3 %	38,7 %	32,3 %
	% parmi les candidats	10,2 %	8,4 %	20,0 %	10,5 %	11,2 %	18,7 %
	% parmi les candidates	10,0 %	7,8 %	19,9 %	9,6 %	10,2 %	19,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,0 %	39,5 %	39,9 %	42,0 %	38,7 %	48,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,8 %	36,2 %	38,9 %	40,8 %	35,1 %	48,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	48 508	26 668	6 605	20 442	39 934	19 536
	dont hors région	75,2 %	76,9 %	68,8 %	78,0 %	77,7 %	65,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,9	2,0	1,4	1,5	1,9	2,2
Propositions reçues en PP	Nombre	6 685	3 707	2 792	4 012	8 054	5 777
	dont hors région	53,3 %	58,2 %	59,7 %	60,7 %	57,5 %	45,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,3	1,2	1,2	1,4	1,7

Note de lecture : La région académique propose 105 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 140 étudiants. 17 020 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 8,0 candidats pour une place dans cette discipline. 72,0 % de ces candidats étaient des femmes et 85,3 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 4 240 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 72,9 % sont des femmes et 64,2 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 24,9 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 25,2 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 738 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 70,8 % sont des femmes et 38,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 17 020 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,2 % ont accepté une proposition (10,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 4 240 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 41,0 % en ont accepté une (c'est le cas pour 39,8 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 48 508 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (75,2 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 6 685 ont été suivies d'une proposition d'admission (53,3 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,9 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission.

Région académique de Occitanie

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Occitanie en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Occitanie	France	Occitanie	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	16 700	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	12 634	124 470	75,7 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	10 359	101 784	62,0 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	154 793	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	34 496	353 835	22,3 %	22,1 %

Note de lecture : 16 700 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 12 634 ont reçu au moins une proposition d'admission et 10 359 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 154 793 candidatures et ont reçu 34 496 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Occitanie. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	12 687	1 102	1 711	1 200	16 700
	dont femmes	64,6 %	45,5 %	63,0 %	59,1 %	62,8 %
	dont hors région	75,7 %	59,3 %	51,2 %	68,5 %	71,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	10 254	668	1 038	674	12 634
	dont femmes	64,4 %	48,4 %	63,5 %	59,1 %	63,2 %
	dont hors région	50,4 %	44,6 %	45,3 %	57,1 %	50,0 %
	% parmi les candidats	80,8 %	60,6 %	60,7 %	56,2 %	75,7 %
	% parmi les candidates	80,5 %	64,5 %	61,1 %	56,1 %	76,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	8 826	475	585	473	10 359
	dont femmes	64,5 %	50,5 %	65,8 %	59,8 %	63,7 %
	dont hors région	24,6 %	35,4 %	44,1 %	44,6 %	27,1 %
	% parmi les candidats	69,6 %	43,1 %	34,2 %	39,4 %	62,0 %
	% parmi les candidates	69,4 %	47,9 %	35,7 %	39,9 %	62,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	71,1 %	56,4 %	70,2 %	82,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,2 %	74,3 %	58,4 %	71,1 %	82,7 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	129 951	6 442	8 222	10 178	154 793
	dont hors région	58,4 %	59,5 %	63,3 %	68,2 %	59,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,2	5,8	4,8	8,5	9,3
Propositions reçues en PP	Nombre	30 416	1 064	1 743	1 273	34 496
	dont hors région	43,6 %	45,6 %	50,5 %	59,0 %	44,6 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,4	1,0	1,0	1,1	2,1

Note de lecture : Parmi les 12 687 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 64,6 % sont des femmes et 75,7 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 10 254 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,4 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 50,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 80,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 80,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 8 826 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,5 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 24,6 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 12 687 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 69,6 % ont accepté une proposition d'admission (69,4 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 10 254 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 86,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 86,2 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 12 687 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 129 951 candidatures (58,4 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 30 416 ont été suivies d'une proposition d'admission (43,6 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 10,2 candidatures et ont reçu 2,4 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	3 334	4 273	2 419	5 302	4 520	3 019
	dont femmes	69,7 %	59,0 %	71,5 %	70,9 %	44,7 %	71,7 %
	dont hors région	83,4 %	56,4 %	59,3 %	64,1 %	74,4 %	58,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	2 124	2 341	1 577	2 772	3 044	2 419
	dont femmes	71,9 %	58,4 %	72,7 %	69,8 %	44,5 %	72,8 %
	dont hors région	57,6 %	37,7 %	48,8 %	50,0 %	51,5 %	46,6 %
	% parmi les candidats	63,7 %	54,8 %	65,2 %	52,3 %	67,3 %	80,1 %
	% parmi les candidates	65,7 %	54,3 %	66,2 %	51,4 %	67,0 %	81,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 735	1 515	1 036	1 991	2 359	1 723
	dont femmes	72,6 %	57,6 %	71,8 %	70,4 %	44,3 %	73,9 %
	dont hors région	29,7 %	21,8 %	33,9 %	32,2 %	26,1 %	20,8 %
	% parmi les candidats	52,0 %	35,5 %	42,8 %	37,6 %	52,2 %	57,1 %
	% parmi les candidates	54,2 %	34,6 %	43,0 %	37,3 %	51,8 %	58,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,7 %	64,7 %	65,7 %	71,8 %	77,5 %	71,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,5 %	63,8 %	64,9 %	72,5 %	77,2 %	72,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	37 822	24 656	7 772	26 473	34 973	23 097
	dont hors région	62,3 %	56,0 %	62,5 %	63,1 %	59,6 %	52,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		11,3	5,8	3,2	5,0	7,7	7,7
Propositions reçues en PP	Nombre	6 063	4 606	2 778	5 173	7 380	8 496
	dont hors région	45,2 %	35,3 %	52,2 %	49,9 %	45,0 %	43,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,9	2,0	1,8	1,9	2,4	3,5

Note de lecture : 3 334 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 69,7 % de ces candidats étaient des femmes et 83,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 2 124 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 71,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 57,6 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 3 334 candidats, 63,7 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 65,7 % des candidates.

Finalement, 1 735 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 72,6 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 29,7 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 3 334 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 52,0 % ont accepté une proposition (54,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 2 124 ayant reçu au moins une proposition, 81,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 82,5 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 3 334 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 37 822 candidatures dans cette discipline (62,3 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 6 063 ont été suivies d'une proposition d'admission (45,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 11,3 candidatures et ont reçu 2,9 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Occitanie**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Occitanie	France	Occitanie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		83 751	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		26 387	150 837	31,5 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		12 612	121 763	15,1 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		220 470	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		40 775	407 626	18,5 %	20,9 %
Formations	Nombre	811	7 694		
	dont alternance	12,3 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	16 899	171 673		
	dont alternance	7,9 %	10,4 %		

Note de lecture : 83 751 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 26 387 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 12 612 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 220 470 candidatures ont été confirmées réparties sur les 811 formations présentes dans la région académique (dont 12,3 % sont en alternance) et 40 775 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 16 899 places sur Mon Master (dont 7,9 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Occitanie. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	56 039	3 519	4 270	3 974	15 949	83 751
	dont femmes	65,3 %	48,0 %	58,9 %	63,2 %	61,8 %	63,5 %
	dont hors région	78,3 %	72,6 %	67,5 %	75,1 %		81,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	18 832	987	1 404	1 066	4 098	26 387
	dont femmes	65,7 %	52,7 %	62,5 %	67,2 %	66,3 %	65,2 %
	dont hors région	53,6 %	52,7 %	51,1 %	63,4 %		61,0 %
	% parmi les candidats	33,6 %	28,0 %	32,9 %	26,8 %	25,7 %	31,5 %
	% parmi les candidates	33,8 %	30,8 %	34,9 %	28,5 %	27,6 %	32,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	8 918	510	572	490	2 122	12 612
	dont femmes	63,8 %	56,5 %	62,9 %	66,7 %	65,7 %	63,9 %
	dont hors région	25,4 %	39,8 %	43,0 %	46,5 %		40,2 %
	% parmi les candidats	15,9 %	14,5 %	13,4 %	12,3 %	13,3 %	15,1 %
	% parmi les candidates	15,5 %	17,1 %	14,3 %	13,0 %	14,1 %	15,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,4 %	51,7 %	40,7 %	46,0 %	51,8 %	47,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,0 %	55,4 %	41,0 %	45,7 %	51,3 %	46,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	157 192	8 158	8 867	9 646	36 607	220 470
	dont hors région	65,6 %	68,0 %	66,0 %	66,5 %		71,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,8	2,3	2,1	2,4	2,3	2,6
Propositions reçues en PP	Nombre	31 015	1 208	1 785	1 377	5 390	40 775
	dont hors région	44,7 %	52,1 %	51,7 %	62,2 %		53,1 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : Parmi les 56 039 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 65,3 % sont des femmes et 78,3 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 18 832 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 65,7 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 53,6 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 33,6 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 33,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 8 918 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 25,4 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 56 039 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 15,9 % ont accepté une proposition d'admission (15,5 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 18 832 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 47,4 % en ont finalement accepté une (46,0 % des candidates sont dans ce cas). Ces 56 039 candidats de licence générale ont confirmé 157 192 candidatures au sein de la région académique, dont 31 015 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,8 candidatures et ont reçu 1,6 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		94	128	87	144	262	96
Places offertes		2 123	2 727	1 795	3 363	3 789	3 102
Nombre de candidats pour une place		8,3	5,7	3,9	6,0	6,0	3,5
Candidats en PP	Nombre	17 686	15 638	7 057	20 317	22 657	10 982
	dont femmes	72,3 %	58,5 %	73,7 %	72,2 %	46,9 %	70,0 %
	dont hors région	83,9 %	76,6 %	74,3 %	78,3 %	83,0 %	74,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 889	4 481	2 774	5 510	6 273	4 765
	dont femmes	72,8 %	62,0 %	74,2 %	69,4 %	48,8 %	74,6 %
	dont hors région	57,6 %	57,4 %	59,6 %	63,8 %	61,9 %	57,2 %
	% parmi les candidats	22,0 %	28,7 %	39,3 %	27,1 %	27,7 %	43,4 %
	% parmi les candidates	22,1 %	30,4 %	39,6 %	26,1 %	28,9 %	46,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 784	1 928	1 205	2 628	2 915	2 152
	dont femmes	71,0 %	59,4 %	70,5 %	69,6 %	46,6 %	74,8 %
	dont hors région	31,7 %	38,5 %	43,2 %	48,6 %	40,2 %	36,6 %
	% parmi les candidats	10,1 %	12,3 %	17,1 %	12,9 %	12,9 %	19,6 %
	% parmi les candidates	9,9 %	12,5 %	16,4 %	12,5 %	12,8 %	20,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,9 %	43,0 %	43,4 %	47,7 %	46,5 %	45,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,7 %	41,2 %	41,3 %	47,8 %	44,3 %	45,3 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	47 623	34 003	10 264	37 645	58 366	32 569
	dont hors région	70,1 %	68,1 %	71,6 %	74,0 %	75,8 %	66,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,7	2,2	1,5	1,9	2,6	3,0
Propositions reçues en PP	Nombre	6 014	6 073	3 218	6 731	9 138	9 601
	dont hors région	44,9 %	51,0 %	58,7 %	61,5 %	55,6 %	49,7 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,4	1,2	1,2	1,5	2,0

Note de lecture : La région académique propose 94 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 123 étudiants. 17 686 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 8,3 candidats pour une place dans cette discipline. 72,3 % de ces candidats étaient des femmes et 83,9 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 3 889 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 72,8 % sont des femmes et 57,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 22,0 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 22,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 784 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 71,0 % sont des femmes et 31,7 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 17 686 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 10,1 % ont accepté une proposition (9,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 889 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 45,9 % en ont accepté une (c'est le cas pour 44,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 47 623 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (70,1 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 6 014 ont été suivies d'une proposition d'admission (44,9 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,7 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

La population étudiée ici est celle des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en PP et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2022-2023**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2022	%	%
Candidats en PP	10 681	161 941	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	8 252	124 470	77,3 %	76,9 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	6 670	101 784	62,4 %	62,9 %
Candidatures confirmées en PP	103 145	1 603 719	100 %	100 %
Propositions reçues en PP	22 155	353 835	21,5 %	22,1 %

Note de lecture : 10 681 candidats de Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2022-2023, parmi eux 8 252 ont reçu au moins une proposition d'admission et 6 670 en ont finalement accepté une. Au total, les candidats issus de cette région académique ont confirmé 103 145 candidatures et ont reçu 22 155 propositions.

Carte : Répartition géographique des candidats issus de la région académique ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente la répartition géographique des acceptations faites par les candidats issus de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les % désignent la part des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans chaque région académique.

Tableau 2 : Les candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	8 132	907	874	768	10 681
	dont femmes	62,9 %	52,7 %	61,9 %	65,4 %	62,1 %
	dont hors région	76,0 %	62,6 %	75,7 %	78,3 %	75,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	6 649	553	558	492	8 252
	dont femmes	62,9 %	55,0 %	65,2 %	66,1 %	62,7 %
	dont hors région	46,4 %	43,9 %	62,5 %	64,0 %	48,4 %
	% parmi les candidats	81,8 %	61,0 %	63,8 %	64,1 %	77,3 %
	% parmi les candidates	81,8 %	63,6 %	67,3 %	64,7 %	78,0 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	5 595	357	368	350	6 670
	dont femmes	63,6 %	54,6 %	63,9 %	67,1 %	63,3 %
	dont hors région	23,5 %	33,9 %	51,9 %	47,4 %	26,9 %
	% parmi les candidats	68,8 %	39,4 %	42,1 %	45,6 %	62,4 %
	% parmi les candidates	69,6 %	40,8 %	43,4 %	46,8 %	63,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,1 %	64,6 %	65,9 %	71,1 %	80,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,0 %	64,1 %	64,6 %	72,3 %	81,6 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	83 241	6 410	6 591	6 903	103 145
	dont hors région	62,5 %	57,9 %	75,4 %	71,6 %	63,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,2	7,1	7,5	9,0	9,7
Propositions reçues en PP	Nombre	18 884	982	1 195	1 094	22 155
	dont hors région	41,3 %	42,2 %	62,9 %	59,1 %	43,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,3	1,1	1,4	1,4	2,1

Note de lecture : Parmi les 8 132 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, 62,9 % sont des femmes et 76,0 % sont candidats aussi en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Parmi les candidats inscrits en L3, 6 649 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 62,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition. Et 46,4 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation hors de la région académique. Par ailleurs, 81,8 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 5 595 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,6 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 23,5 % de ces acceptations concernent des formations en dehors de la région académique. Parmi les 8 132 candidats inscrits en L3 dans la région académique, 68,8 % ont accepté une proposition d'admission (69,6 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 6 649 candidats de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission, 84,1 % en ont finalement accepté une. C'est le cas de 85,0 % des femmes parmi les candidates de L3 dans la région académique ayant reçu au moins une proposition d'admission.

Enfin, ces 8 132 candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 83 241 candidatures (62,5 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 18 884 ont été suivies d'une proposition d'admission (41,3 % pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne les candidats ont confirmé 10,2 candidatures et ont reçu 2,3 propositions d'admission.

Tableau 3 : Les candidats issus de la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP	Nombre	2 474	2 861	1 626	2 974	3 082	1 932
	dont femmes	71,7 %	58,5 %	74,2 %	70,0 %	44,4 %	69,6 %
	dont hors région	83,8 %	65,2 %	58,3 %	69,1 %	75,2 %	51,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	1 761	1 574	955	1 491	2 034	1 599
	dont femmes	73,9 %	56,4 %	75,2 %	69,3 %	45,0 %	70,0 %
	dont hors région	45,1 %	44,6 %	47,1 %	52,5 %	54,6 %	33,1 %
	% parmi les candidats	71,2 %	55,0 %	58,7 %	50,1 %	66,0 %	82,8 %
	% parmi les candidates	73,4 %	53,1 %	59,5 %	49,6 %	67,0 %	83,3 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 502	885	677	1 017	1 484	1 105
	dont femmes	74,3 %	54,4 %	71,9 %	70,7 %	42,9 %	70,9 %
	dont hors région	21,6 %	26,0 %	33,7 %	37,1 %	32,0 %	14,2 %
	% parmi les candidats	60,7 %	30,9 %	41,6 %	34,2 %	48,2 %	57,2 %
	% parmi les candidates	62,9 %	28,8 %	40,3 %	34,5 %	46,5 %	58,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,3 %	56,2 %	70,9 %	68,2 %	73,0 %	69,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	54,2 %	67,8 %	69,5 %	69,4 %	69,9 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	25 722	19 885	5 468	15 967	24 518	11 585
	dont hors région	64,8 %	56,7 %	59,9 %	68,9 %	71,3 %	51,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,4	7,0	3,4	5,4	8,0	6,0
Propositions reçues en PP	Nombre	4 597	3 344	1 793	2 782	5 059	4 580
	dont hors région	37,7 %	38,1 %	52,0 %	50,8 %	52,8 %	34,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,6	2,1	1,9	1,9	2,5	2,9

Note de lecture : 2 474 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 71,7 % de ces candidats étaient des femmes et 83,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans une formation en dehors de la région académique.

Parmi ces candidats, 1 761 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. Les femmes représentent 73,9 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission. Par ailleurs, 45,1 % des candidats avec au moins une proposition en ont reçu d'une formation en dehors de la région académique. Parmi les 2 474 candidats, 71,2 % ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est le cas de 73,4 % des candidates.

Finalement, 1 502 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont accepté une proposition d'admission dans cette discipline, 74,3 % des candidats avec une acceptation sont des femmes et 21,6 % ont accepté la proposition d'une formation en dehors de la région. Parmi les 2 474 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 60,7 % ont accepté une proposition (62,9 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 1 761 ayant reçu au moins une proposition, 85,3 % en ont accepté une (c'est le cas pour 85,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition).

Enfin, ces 2 474 candidats issus de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques » ont confirmé au total 25 722 candidatures dans cette discipline (64,8 % d'entre elles en dehors de la région académique), dont 4 597 ont été suivies d'une proposition d'admission (37,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats ont confirmé 10,4 candidatures et ont reçu 2,6 propositions d'admission.

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
 La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur**, sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		66 319	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		20 844	150 837	31,4 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		8 597	121 763	13,0 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		151 574	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		30 822	407 626	20,3 %	20,9 %
Formations	Nombre	498	7 694		
	dont alternance	13,1 %	12,9 %		
Places offertes	Nombre	12 595	171 673		
	dont alternance	9,8 %	10,4 %		

Note de lecture : 66 319 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation de la région académique sur Mon Master, parmi eux 20 844 ont reçu une proposition d'admission d'une de ces formation et 8 597 ont finalement accepté une proposition dans la région académique. Au total, 151 574 candidatures ont été confirmées réparties sur les 498 formations présentes dans la région académique (dont 13,1 % sont en alternance) et 30 822 propositions d'admission ont été reçues. Les formations de la région académique proposaient 12 595 places sur Mon Master (dont 9,8 % dans des formations en alternance).

Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique

Cette carte représente l'origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission d'une formation de l'académie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les % désignent la part des candidats provenant de chaque région académique qui ont accepté une proposition d'admission.

Tableau 2 : Les candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	44 636	2 640	2 962	3 313	12 768	66 319
	dont femmes	65,4 %	50,3 %	57,0 %	63,1 %	61,4 %	63,6 %
	dont hors région	82,6 %	69,8 %	79,4 %	81,3 %		85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	14 939	761	912	908	3 324	20 844
	dont femmes	66,1 %	55,7 %	63,6 %	68,1 %	65,6 %	65,6 %
	dont hors région	61,0 %	48,1 %	66,4 %	67,4 %		67,3 %
	% parmi les candidats	33,5 %	28,8 %	30,8 %	27,4 %	26,0 %	31,4 %
	% parmi les candidates	33,8 %	31,9 %	34,4 %	29,6 %	27,8 %	32,4 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	5 947	370	360	361	1 559	8 597
	dont femmes	64,8 %	54,3 %	62,2 %	64,0 %	63,2 %	63,9 %
	dont hors région	28,0 %	36,2 %	50,8 %	49,0 %		43,3 %
	% parmi les candidats	13,3 %	14,0 %	12,2 %	10,9 %	12,2 %	13,0 %
	% parmi les candidates	13,2 %	15,1 %	13,3 %	11,0 %	12,6 %	13,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,8 %	48,6 %	39,5 %	39,8 %	46,9 %	41,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,0 %	47,4 %	38,6 %	37,4 %	45,3 %	40,2 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	104 622	6 051	6 005	7 371	27 525	151 574
	dont hors région	70,2 %	55,4 %	73,0 %	73,4 %		75,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,3	2,3	2,0	2,2	2,2	2,3
Propositions reçues en PP	Nombre	22 914	990	1 193	1 215	4 510	30 822
	dont hors région	51,7 %	42,6 %	62,9 %	63,2 %		59,3 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5

Note de lecture : Parmi les 44 636 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, 65,4 % sont des femmes et 82,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2022-2023.

Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature dans la région académique, 14 939 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une formation de la région académique. Les femmes représentent 66,1 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 61,0 % des candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 33,5 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 33,8 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 5 947 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,8 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 28,0 % de ces candidats avec acceptation sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 44 636 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature dans la région académique, 13,3 % ont accepté une proposition d'admission (13,2 % des candidates inscrites en L3 avec au moins une candidature dans la région sont dans ce cas). Parmi les 14 939 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission dans la région académique, 39,8 % en ont finalement accepté une (39,0 % des candidates sont dans ce cas). Ces 44 636 candidats de licence générale ont confirmé 104 622 candidatures au sein de la région académique, dont 22 914 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 2,3 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission dans la région académique.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans la région académique par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		47	76	67	94	123	91
Places offertes		1 911	1 722	1 585	2 095	2 589	2 693
Nombre de candidats pour une place		7,7	7,2	3,5	6,8	6,8	3,2
Candidats en PP	Nombre	14 746	12 430	5 525	14 209	17 731	8 510
	dont femmes	73,9 %	56,4 %	73,9 %	74,5 %	45,6 %	71,6 %
	dont hors région	85,6 %	81,4 %	77,1 %	83,9 %	85,2 %	78,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	3 789	3 282	2 238	3 928	4 881	3 837
	dont femmes	75,1 %	59,9 %	74,7 %	70,9 %	48,2 %	74,3 %
	dont hors région	60,1 %	63,1 %	68,7 %	73,7 %	67,1 %	62,4 %
	% parmi les candidats	25,7 %	26,4 %	40,5 %	27,6 %	27,5 %	45,1 %
	% parmi les candidates	26,1 %	28,0 %	41,0 %	26,3 %	29,1 %	46,8 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	1 771	1 119	944	1 422	1 841	1 500
	dont femmes	73,8 %	54,8 %	72,0 %	71,2 %	42,8 %	72,9 %
	dont hors région	33,6 %	41,5 %	52,4 %	55,0 %	45,2 %	36,8 %
	% parmi les candidats	12,0 %	9,0 %	17,1 %	10,0 %	10,4 %	17,6 %
	% parmi les candidates	12,0 %	8,7 %	16,7 %	9,6 %	9,8 %	17,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,7 %	34,1 %	42,2 %	36,2 %	37,7 %	39,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,9 %	31,2 %	40,7 %	36,4 %	33,5 %	38,4 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	33 280	29 797	8 253	24 790	33 919	21 535
	dont hors région	72,8 %	71,1 %	73,5 %	80,0 %	79,3 %	73,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		2,3	2,4	1,5	1,7	1,9	2,5
Propositions reçues en PP	Nombre	5 679	4 716	2 625	4 766	6 339	6 697
	dont hors région	49,7 %	56,1 %	67,2 %	71,3 %	62,4 %	55,4 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		1,5	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : La région académique propose 47 formations en « droit et sc. politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 911 étudiants. 14 746 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sc. politiques » dans la région académique, ainsi on compte 7,7 candidats pour une place dans cette discipline. 73,9 % de ces candidats étaient des femmes et 85,6 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques » dans la région académique, 3 789 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 75,1 % sont des femmes et 60,1 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Par ailleurs, 25,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 26,1 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 1 771 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques » dans la région académique, dont 73,8 % sont des femmes et 33,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région académique. Parmi les 14 746 candidats de la région académique ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 12,0 % ont accepté une proposition (12,0 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 3 789 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 46,7 % en ont accepté une (c'est le cas pour 45,9 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 33 280 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées dans la région académique (72,8 % ont été faites par des candidats issus d'un établissement en dehors de la région académique), dont 5 679 ont été suivies d'une proposition d'admission (49,7 % d'entre elles concernent des candidats en dehors de la région académique). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 2,3 candidatures et ont reçu 1,5 proposition d'admission.

France entière

La population étudiée ici est celle des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations** sur la plateforme Mon Master en PP. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type d'inscription et par discipline de formation.

Source : Mon Master SIES, session 2023 (extraction au 1^{er} octobre) – traitement SIES.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		France		France	
		Candidats inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2022-2023	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP		161 941	209 324	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP		124 470	150 837	76,9 %	72,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP		101 784	121 763	62,9 %	58,2 %
Candidatures confirmées en PP		1 603 719	1 947 219	100 %	100 %
Propositions reçues en PP		353 835	407 626	22,1 %	20,9 %
Formations	Nombre	7 694			
	dont alternance	12,9 %			
Places offertes	Nombre	171 673			
	dont alternance	10,4 %			

Note de lecture : Lors de la session 2023, 209 324 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master, parmi eux 150 837 ont reçu au moins une proposition d'admission et 121 763 en ont finalement accepté une. Au total, 1 947 219 candidatures ont été confirmées et 353 835 propositions d'admission ont été envoyées. Elles sont réparties sur 7 694 formations proposées sur la plateforme (dont 12,9 % sont en alternance). 171 673 places étaient offertes sur Mon Master cette année (dont 10,4 % en alternance).

On comptabilise 161 941 candidats qui étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur en France en 2022, parmi eux 124 470 ont reçu au moins une proposition d'admission et 101 784 en ont finalement accepté une.

Tableau 2 : Les candidats avec au moins une candidature dans Mon Master selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro (LP)	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP	Nombre	126 546	11 455	12 131	11 809	47 383	209 324
	dont femmes	63,7 %	48,0 %	60,4 %	61,4 %	61,9 %	62,1 %
	dont hors académie	81,8 %	72,0 %	74,8 %	76,6 %	100,0 %	84,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	103 349	6 499	7 404	7 218	26 367	150 837
	dont femmes	63,6 %	51,0 %	61,9 %	63,4 %	63,9 %	63,0 %
	dont hors académie	56,8 %	55,7 %	65,6 %	64,2 %	100,0 %	65,1 %
	% parmi les candidats	81,7 %	56,7 %	61,0 %	61,1 %	55,6 %	72,1 %
	% parmi les candidates	81,5 %	60,3 %	62,6 %	63,2 %	57,4 %	73,1 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	87 334	4 327	4 947	5 176	19 979	121 763
	dont femmes	64,1 %	52,1 %	61,3 %	63,4 %	64,7 %	63,6 %
	dont hors académie	31,1 %	44,3 %	55,8 %	50,5 %	100,0 %	44,7 %
	% parmi les candidats	69,0 %	37,8 %	40,8 %	43,8 %	42,2 %	58,2 %
	% parmi les candidates	69,5 %	41,0 %	41,4 %	45,3 %	44,1 %	59,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,5 %	66,6 %	66,8 %	71,7 %	75,8 %	80,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,2 %	68,0 %	66,2 %	71,7 %	76,7 %	81,5 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	1 355 897	73 237	80 320	94 265	343 500	1 947 219
	dont hors académie	69,8 %	70,7 %	77,4 %	73,1 %	100,0 %	75,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,7	6,4	6,6	8,0	7,2	9,3
Propositions reçues en PP	Nombre	312 432	11 182	15 001	15 220	53 791	407 626
	dont hors académie	51,3 %	56,1 %	65,6 %	63,1 %	100,0 %	58,8 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,5	1,0	1,2	1,3	1,1	1,9

Note de lecture : Parmi les 126 546 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master, 63,7 % sont des femmes et 81,8 % ont aussi confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine. Parmi les candidats inscrits en L3 ayant confirmé au moins une candidature, 103 349 ont reçu au moins une proposition d'admission. Les femmes représentent 63,6 % des candidats avec au moins une proposition d'admission. Et 56,8 % des candidats ont avec au moins une proposition d'admission en ont reçu une d'un établissement en dehors de leur académie d'origine. Par ailleurs, 81,7 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission et 81,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 87 334 candidats de L3 ont accepté une proposition d'admission. Les femmes représentent 64,1 % des candidats ayant accepté une proposition d'admission et 31,1 % de ces candidats ayant accepté une proposition d'admission en ont accepté une en dehors de leur académie d'origine. Parmi les 126 546 candidats inscrits en L3 avec au moins une candidature, 69,0 % ont accepté une proposition d'admission (69,5 % des candidates inscrites en L3 sont dans ce cas). Parmi les 103 349 candidats de L3 avec au moins une proposition d'admission, 84,5 % en ont finalement accepté une (85,2 % des candidates sont dans ce cas).

Ces 126 546 candidats de licence générale ont confirmé 1 355 897 candidatures, dont 312 432 ont été suivies d'une proposition d'admission. En moyenne, ces candidats ont confirmé 10,7 candidatures et ont reçu 2,5 proposition d'admission.

Tableau 3 : Les candidats avec une candidature dans l'académie par discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Economie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		990	1 192	1 125	1 397	1 936	1 054
Places offertes		23 894	25 585	23 099	29 812	35 734	33 549
Nombre de candidats pour une place		1,8	2,3	1,5	2,1	1,6	1,1
Candidats en PP	Nombre	42 800	57 774	33 793	62 429	57 777	36 751
	dont femmes	69,2 %	58,7 %	73,4 %	69,8 %	44,7 %	71,0 %
	dont hors académie	88,5 %	79,6 %	74,1 %	80,4 %	83,5 %	71,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition en PP	Nombre	24 990	29 375	20 591	32 151	35 534	30 084
	dont femmes	71,8 %	58,3 %	75,5 %	69,0 %	45,1 %	71,6 %
	dont hors académie	68,0 %	61,5 %	63,0 %	65,9 %	63,8 %	58,0 %
	% parmi les candidats	58,4 %	50,8 %	60,9 %	51,5 %	61,5 %	81,9 %
	% parmi les candidates	60,5 %	50,5 %	62,7 %	51,0 %	62,0 %	82,6 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP	Nombre	19 812	17 749	13 957	22 210	26 387	21 648
	dont femmes	72,2 %	57,2 %	74,0 %	69,0 %	44,4 %	72,5 %
	dont hors académie	43,9 %	43,5 %	49,8 %	50,6 %	43,4 %	38,5 %
	% parmi les candidats	46,3 %	30,7 %	41,3 %	35,6 %	45,7 %	58,9 %
	% parmi les candidates	48,2 %	30,0 %	41,6 %	35,2 %	45,3 %	60,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,3 %	60,4 %	67,8 %	69,1 %	74,3 %	72,0 %
Candidatures confirmées en PP	Nombre	443 869	385 647	117 502	317 108	448 903	234 190
	dont hors académie	74,8 %	73,1 %	72,2 %	78,5 %	79,4 %	72,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP		10,4	6,7	3,5	5,1	7,8	6,4
Propositions reçues en PP	Nombre	70 747	60 210	39 054	61 706	87 043	88 866
	dont hors académie	56,4 %	56,0 %	62,6 %	63,3 %	60,0 %	56,9 %
Nombre moyen de propositions reçues en PP		2,8	2,0	1,9	1,9	2,4	3,0

Note de lecture : Mon Master propose 990 formations en « droit et sc. politiques » pouvant accueillir 23 894 étudiants. 42 800 candidats ont confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », ainsi on compte 1,8 candidats pour une place dans cette discipline. 69,2 % de ces candidats étaient des femmes et 88,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine.

Parmi ces candidats avec au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 24 990 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline, dont 71,8 % sont des femmes et 68,0 % ont reçu une proposition d'une formation en dehors de leur académie d'origine. Par ailleurs, 58,4 % de l'ensemble des candidats ont reçu au moins une proposition et 60,5 % des candidates sont dans ce cas.

Finalement, 19 812 candidats ont accepté une proposition d'admission en « droit et sc. politiques », dont 72,2 % sont des femmes et 43,9 % ont reçu une acceptation d'une formation en dehors de leur académie d'origine. Parmi les 42 800 candidats ayant confirmé au moins une candidature en « droit et sc. politiques », 46,3 % ont accepté une proposition (48,2 % des candidates sont dans ce cas). Parmi les 24 990 ayant reçu au moins une proposition d'admission, 79,3 % en ont accepté une (c'est le cas pour 79,7 % des candidates ayant reçu au moins une proposition d'admission).

Enfin, au total, 443 869 candidatures en « droit et sc. politiques » ont été confirmées (74,8 % d'entre elles sont des candidatures en dehors de l'académie d'origine du candidat), dont 70 747 ont été suivies d'une proposition d'admission (56,4 % d'entre elles sont pour une formation en dehors de l'académie d'origine du candidat). En moyenne, les candidats de cette discipline ont confirmé 10,4 candidatures et ont reçu 2,8 proposition d'admission.

Annexes

Source et champ

Source : Les données ont été extraites de l'application Mon Master au 1^{er} octobre, la fin de la phase d'admission de la campagne 2023 étant fixée au 30 septembre.

Lors de la session 2023, une seule phase d'admission a été organisée dans Mon Master : la phase principale. Afin de permettre une comparaison avec les résultats des prochaines sessions Mon Master, nous précisons que les candidatures confirmées se réfèrent à la phase principale.

De plus, les indicateurs présentés dans les bilans académiques se réfèrent uniquement à la phase principale et n'incluent donc pas les recrutements complémentaires hors plateforme qui ont été mis en place par certaines formations¹. En effet, pour ces recrutements nous ne disposons pas de données au niveau des candidats, mais uniquement de données au niveau des formations, car ces dernières doivent déclarer sur la plateforme le nombre de candidats recrutés lors de ces phases locales.

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris la Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) proposant des formations présentes sur Mon Master et/ou dont les étudiants y étant actuellement inscrits sont concernés par l'accès en master.

Précisions :

- Mayotte – aucun établissement d'enseignement supérieur n'est sur la plateforme Mon Master, la fiche formations n'est pas présentée pour cette académie.
- Polynésie française et Nouvelle-Calédonie – ces académies étant hors du champ des académies françaises au sens strict, elles ne sont pas représentées dans les cartes.

Définitions et concepts

Candidat : Personne inscrite sur la plateforme Mon Master ayant déposé et confirmé au moins une candidature avant la fin de la phase de candidature.

Diplôme national de master : Les masters sont définis par une mention et un parcours de formation. (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master).

La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux de master (DNM). Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, des mentions spécifiques (objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou

¹ Circulaire du 8 juillet 2023 qui a permis aux formations n'ayant pas rempli leurs effectifs alors qu'elles avaient appelé l'ensemble de la liste des candidats classés d'organiser des recrutements complémentaires hors plateforme Mon Master en ouvrant à nouveau leurs portails de recrutement (comme e-candidat par exemple).

de site, formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation).

Au sein des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. Le diplôme de master délivré à l'étudiant par un établissement précise la mention concernée conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement.

Nous dénombrons les diplômes de master par mention et parcours pour chaque établissement ainsi que les regroupements de masters par mention pour chaque établissement.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, formation initiale ou formation continue, statut étudiant ou apprentissage. En particulier, la plateforme Mon Master propose des formations sous statut étudiant et des formations en alternance (soit des apprentissages, soit des contrats de professionnalisation). Une formation est définie par l'ensemble de ces niveaux de détail : mention, parcours et modalités d'enseignement.

Candidatures : Sur la plateforme Mon Master, le décompte des candidatures se fait pour chaque master au niveau mention au sein d'un établissement donné avec une distinction entre formations sous statut étudiant et formations en alternance. Les candidats sont limités à 15 candidatures sous statut étudiant et 15 candidatures en alternance au niveau mention.

Mais, les candidats peuvent demander plusieurs parcours au sein d'une même mention. Ainsi, leur nombre de candidatures pour des formations différentes (mention, parcours et modalités d'enseignement) peut dépasser 30. Nous dénombrons les candidatures par formation.

Phase d'admission : La phase d'admission dans Mon Master correspond à la période où les candidats reçoivent des propositions d'admission pour leurs candidatures.

Suite à la réception des candidatures, les formations établissent un classement des candidats qui est renvoyé vers la plateforme Mon Master. Ces classements déterminent l'ordre utilisé pour adresser les propositions d'admission aux candidats.

Cette année une seule phase d'admission a été organisée sur la plateforme : la phase principale. (PP) qui contenait une période de gestion des désistement (GDD).

Le calendrier de la phase d'admission est spécifique à chaque type de formation.

- Pour les formations sous statut étudiant, les responsables des formations avaient jusqu'au 16 juin 2023 pour étudier les candidatures et établir leurs classements. Les transmissions des propositions d'admission aux candidats commençaient cette année au 23 juin. Les candidats recevaient alors une proposition d'admission, ou bien étaient placés sur liste d'attente, ou bien encore recevaient une réponse négative si leur candidature n'était pas retenue. Les candidats devaient répondre à chaque proposition reçue en l'acceptant définitivement, en l'acceptant provisoirement ou en la refusant. En fonction des réponses des candidats, de nouvelles propositions d'admission sont envoyées en balayant la liste des candidats classés. Cette phase d'admission s'est clôturée au 21 juillet où toutes les candidatures acceptées non définitivement sont devenues des admissions. S'est alors ouvert la GDD : les candidats encore sur liste d'attente devaient hiérarchiser leurs candidatures et du 26 juillet au 16 septembre les formations pouvaient rappeler un candidat sur liste d'attente lorsqu'il y avait un désistement. Pendant la GDD, si un candidat recevait une proposition d'admission alors toutes les candidatures de rang inférieur dans son classement étaient automatiquement annulées.

- Pour les formations en alternance, les formations pouvaient déposer leurs classements dès le 24 avril 2023 et il n'existait pas de phase de GDD. Ainsi, les propositions d'admissions pour les alternances pouvaient être reçues du 24 avril jusqu'au 30 septembre. Les candidats recevaient alors une proposition d'admission, ou bien étaient placés sur liste d'attente, ou bien encore recevaient une réponse négative si leur candidature n'était pas retenue. Lorsque les candidats recevaient une proposition d'admission d'une formation en alternance, ils pouvaient l'accepter non définitivement, ils étaient alors en recherche de contrat. Ils pouvaient aussi la refuser. Il y a une différence importante avec le processus concernant les formations sous statut étudiant. L'acceptation définitive d'une proposition d'admission en alternance ne s'effectue que lorsque le candidat a déposé son contrat d'alternance sur la plateforme. Tant que les candidats sont en recherche de contrat, ils conservent leurs candidatures en alternance sur liste d'attente ainsi que leurs candidatures acceptées définitivement en formation sous statut étudiant.

Avoir reçu une proposition d'admission : Le candidat reçoit une proposition d'admission suite à une candidature confirmée. Un candidat ne reçoit pas de proposition d'admission si sa candidature est refusée ou si elle est placée sur liste d'attente.

Avoir accepté une proposition d'admission : Les candidats avec acceptation d'une proposition d'admission sont ceux qui ont accepté définitivement une proposition d'admission reçue via la plateforme Mon Master et qui ont maintenu cette acceptation jusqu'à la clôture de la campagne.

En effet, un candidat peut démissionner ou se désister après avoir accepté une proposition d'admission. Un candidat peut aussi ne pas effectuer son inscription administrative après avoir accepté une proposition d'admission. Dans ces cas, la formation pourra réattribuer la place libérée dans le cadre de la gestion des désistements.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation en alternance est conditionnée par la signature d'un contrat d'alternance.

Non-inscrits : Pour les indicateurs concernant la formation d'origine, un candidat est considéré « non-inscrit » s'il n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France en 2022-2023.

Académie d'origine : Académie dans laquelle a lieu la formation à laquelle le candidat étaient inscrit en 2022-2023, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Académie de destination : Académie dans laquelle a lieu la formation à laquelle le candidat a adressé sa candidature, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Hors académie : Une candidature est considérée comme en dehors de l'académie d'origine du candidat si la formation dans laquelle la candidature est confirmée se situe dans une académie où le candidat ne suivait pas de formation dans un établissement d'enseignement supérieur au moment de la candidature. Ainsi, par défaut, on considère que les candidats n'étant pas inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2022-2023 ont réalisé toutes leurs candidatures hors de leur académie d'origine.

Places offertes : Capacité offerte limitée renseignée par les formations sur la plateforme.

La capacité d'accueil de la mention est fixée par l'établissement dans un dialogue avec l'Etat. La capacité offerte limitée est déterminée ensuite par l'établissement qui répartit la capacité

d'accueil global de la mention entre les différentes formations et qui peut également prévoir d'accueillir d'autres catégories d'étudiants que ceux de Mon Master (les redoublants, les étudiants de nationalités étrangères concernés par le dispositif Etudes en France, ...)

Glossaire

AES : Administration économique et sociale

DNM : Diplôme national de master

L3 : 3^{ème} année de licence générale

LP : licence professionnelle

MEEF : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

PP : phase principale

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Indicateur complémentaire : matrice des flux de candidats avec acceptation entre les académies

Nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission selon l'académie d'origine et l'académie de destination

		académie d'origine																																
		Clermont-Ferrand	Grenoble	Lyon	Besançon	Dijon	Rennes	Oriens-Tours	Corse	Nancy-Metz	Strasbourg	Reims	Lille	Amiens	Paris	Créteil	Versailles	Normandie	Bordeaux	Poitiers	Limoges	Montpellier	Toulouse	Nantes	Aix-Marseille	Nice	Guadeloupe	Guyane	La Réunion	Martinique	Mayotte	Nouvelle Calédonie	Polynésie Française	
académie de destination	Clermont-Ferrand	1284	37	101	6	12	18	24	3	10	15	14	24	9	18	9	17	23	28	17	39	40	38	31	16	10	1	0	2	1	1	1	2	
	Grenoble	32	2334	182	30	21	50	38	1	21	44	13	55	12	56	20	48	42	36	31	5	69	61	49	54	29	2	1	8	1	0	0	0	
	Lyon	144	374	4807	79	103	147	83	4	75	95	18	157	26	186	69	118	86	81	52	28	174	113	133	162	75	8	0	29	7	3	3	1	
	Besançon	7	20	20	854	48	10	7	0	16	35	5	15	4	7	11	8	6	4	8	15	14	19	14	7	0	0	0	1	1	0	2	1	
	Dijon	18	20	52	55	1113	8	19	1	26	21	30	20	57	25	10	21	17	17	6	7	23	9	22	18	8	2	0	1	1	3	0	0	
	Rennes	35	58	67	26	21	3652	83	2	40	103	14	69	28	113	45	85	142	76	78	21	74	59	372	41	27	8	0	5	6	2	9	1	
	Oriens-Tours	22	15	24	11	17	91	1494	5	11	34	7	26	18	40	20	39	58	25	75	47	23	24	101	16	9	5	1	4	3	2	2	1	
	Corse	3	3	5	0	2	3	2	251	2	6	2	2	1	3	1	1	5	6	4	1	7	7	5	11	7	0	0	1	0	0	0	0	
	Nancy-Metz	21	26	32	32	32	35	26	0	2365	95	46	55	20	56	29	29	41	25	16	4	30	21	38	32	17	0	1	6	2	0	0	0	
	Strasbourg	17	53	79	61	25	62	43	4	123	2396	25	59	11	81	24	50	27	34	30	14	39	40	56	28	23	4	1	8	4	0	3	0	
	Reims	7	14	54	10	16	23	15	1	33	25	939	45	30	29	26	27	28	13	13	8	26	16	24	11	5	2	3	1	5	1	0	1	
	Lille	32	60	123	36	28	133	77	6	48	60	53	8100	131	192	94	121	149	65	51	26	91	65	130	74	33	5	0	12	7	3	2	0	
	Amiens	3	10	10	7	2	16	16	0	11	11	60	83	1125	34	39	25	38	5	3	4	12	12	20	6	5	1	0	0	2	0	0	0	
	Paris	36	133	332	21	51	242	102	7	67	138	35	338	36	8139	819	1042	128	178	76	22	167	207	241	197	106	7	1	6	6	1	5	4	
	Créteil	28	33	97	8	16	90	43	0	22	40	22	127	36	963	2809	469	68	63	44	9	67	69	79	49	35	6	2	6	12	2	1	1	
	Versailles	27	58	144	15	25	121	74	3	48	37	30	143	51	1182	637	3916	108	85	45	25	100	87	112	70	22	9	2	6	4	1	2	1	
	Normandie	22	21	40	10	11	138	48	1	14	18	6	63	43	53	43	52	2734	27	27	12	29	38	109	17	18	1	0	7	9	0	3	0	
	Bordeaux	42	49	70	12	14	132	52	3	31	41	19	84	21	106	32	69	48	3208	106	49	84	184	125	52	21	10	1	25	7	1	5	8	
	Poitiers	21	16	29	8	15	60	66	0	13	20	12	35	9	53	32	14	39	108	1431	57	24	40	143	21	10	1	1	8	6	1	2	4	
	Limoges	24	3	12	4	4	11	15	0	5	4	11	8	35	10	8	5	10	33	17	574	9	20	18	3	0	0	0	0	1	4	0	2	
	Montpellier	55	109	158	35	26	122	52	7	46	55	18	67	25	110	37	70	62	121	75	37	3374	208	89	171	77	4	0	31	3	4	11	4	
	Toulouse	52	63	80	21	21	71	46	4	24	46	9	68	18	88	32	43	46	197	63	41	199	3768	87	65	30	3	4	26	2	2	4	7	
	Nantes	33	36	58	21	15	407	137	2	25	174	12	103	25	108	43	80	109	73	118	21	65	69	2851	49	16	4	1	11	3	6	3	6	
	Aix-Marseille	24	109	166	17	22	81	36	10	30	39	16	78	14	136	47	67	37	67	35	7	185	79	69	3123	180	3	2	12	5	1	8	2	
	Nice	17	51	79	10	24	49	26	13	18	22	12	37	11	59	25	25	20	37	16	11	74	62	47	128	1446	0	0	10	1	0	0	1	
	Guadeloupe	4	3	6	0	1	5	1	1	4	0	1	3	0	5	6	4	6	5	0	0	5	4	3	10	1	186	0	0	11	0	0	0	
	Guyane	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	133	0	1	0	0	0	
	La Réunion	2	6	9	0	2	15	3	0	2	28	1	5	2	4	4	8	5	7	4	2	10	11	19	7	3	0	0	628	0	10	0	1	
	Martinique	2	3	2	0	0	3	2	0	0	3	1	4	2	2	2	4	1	4	1	0	6	7	2	2	1	20	1	1	220	0	0	0	
	Mayotte																																	
	Nouvelle Calédonie	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	42	2	
	Polynésie Française	0	0	0	0	1	3	0	0	1	24	0	4	0	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	86

Nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission

- De 0 à 49
- De 50 à 99
- De 100 à 299
- De 300 à 799
- Supérieur à 800

Note : Les académies sont groupées par régions académiques puis classées par ordre alphabétique, les académies d'outre-mer et de Nouvelle Calédonie et Polynésie Française apparaissent à la fin du tableau.

Lecture : Parmi les candidats qui étaient inscrits dans l'académie de Clermont-Ferrand, 1 284 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie, 32 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble et 144 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon.

Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand, 1 284 sont issus de cette même académie (ils étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de cette académie en 2022-2023), 37 sont issus de l'académie de Grenoble et 101 sont issus de l'académie de Lyon.

**MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques**

**MESR-SIES
1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05**

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr